

University of
Applied Sciences

MASTERARBEIT

M.SC. MEDIZINTECHNISCHE SYSTEME:
FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIK

Sensorbasiertes Wundmonitoring: Evaluierung eines Gassensors zur Erfassung von Wundausdünstungen

Marcel Telaar

betreut von
Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Jürgen L. Dräger
Dr. Ing. Philipp Mattern

22. Dezember 2023

Danksagung

Im Vorhinein möchte ich mich bei dem Team des Kompetenzzentrums Diabetes Karlsburg bedanken, welches mir die für diese Arbeit notwendigen Materialien und Räume zur Verfügung gestellt hat. Weiter gilt folgenden Personen ein besonderer Dank für ihre Unterstützung.

Für die fachliche und didaktische Unterstützung gilt mein Dank:

*Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Jürgen L. Dräger,
Dr. Ing. Philipp Mattern,
Dr. rer. nat. Torsten Gerling.*

Für die Einführung und Unterstützung bei mikrobiologischen Arbeiten danke ich:

*Dr. rer. nat. Kai Masur,
Niclas Völker,
Mareike Meister.*

Für die teilweise jahrelange Unterstützung im Studium, den Glauben an mich und den emotionalen Beistand in den schwierigsten Zeiten des Studiums und bei der Erstellung dieser Arbeit bedanke ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden. Insbesondere bei:

*Anja Telaar,
Stefan Telaar,
Agnes Telaar,
Nicole Verwiebe.*

Jeder von Ihnen hat auf seine einzigartige Weise zum Erfolg dieser Arbeit und zu meiner akademischen Laufbahn beigetragen. Für diese unermessliche Unterstützung bin ich zutiefst dankbar.

Die schwierigsten Zeiten in unserem Leben sind die besten Gelegenheiten innere Stärke zu entwickeln. - Dalai Lama

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation und Zielsetzung	2
1.2	Aufbau der Arbeit	3
2	Grundlagen zum Stand der Wissenschaft	4
2.1	Wunden und Mikroorganismen	4
2.1.1	Die Haut	4
2.1.2	Wundentstehung und Infektion	6
2.1.3	Wundmanagement	9
2.1.4	Mikrobiologische Wunduntersuchung	13
2.1.5	Bakterielle Ausdünstungen	17
2.2	Halbleitersensoren	19
2.2.1	Grundlagen Halbleiter	19
2.2.2	Aufbau und Funktionsweise	23
2.2.3	Sensorparameter und Einflussfaktoren	27
2.2.4	Probleme und Limitationen	28
2.2.5	Temperaturzyklischer Betrieb	29
2.2.6	Gasmessung und elektronische Nasen	31
3	Material und Methoden	34
3.1	BME688 Development Kit	34
3.1.1	Konfiguration mittels AI Studio	35
3.1.2	Allgemeiner Messablauf	37
3.2	Grundlegende Messaufbauten	38
3.3	Mikrobiologische Materialien und Methoden	40
3.3.1	Flüssigkultur	40
3.3.2	Verdünnungsreihe	41
3.3.3	Kultur auf Festmedium	41
3.4	Datenauswertung	42
4	Projektrealisierung und Ergebnisse	43
4.1	Inbetriebnahme eines Development Kits	44
4.2	Proof of Concept	47
4.3	Umgebungssensorik des BME688	48
4.3.1	Korrelationsanalyse der Messgrößen	49
4.3.2	Temperatursensoren und Feuchtigkeitssensoren	51
4.4	Gassensorik des BME688	56
4.4.1	Einbrennprofil und Einbrenndauer	56

4.4.2	Konvergenzzeit	58
4.4.3	Sensor zu Sensor Abweichung	63
4.4.4	Reproduzierbarkeit von Messungen	66
4.4.5	Langzeitstabilität und Freibrennen	70
4.5	Messung von Mikroorganismen	73
4.5.1	Erfassen von Bakterienwachstum	73
4.5.2	Differenzierung verschiedener Mikroorganismen	76
4.6	Beantwortung der Forschungsfrage	81
5	Diskussion und Ausblick	82
5.1	Die Sensorauswahl	82
5.2	Messbehälter, Messproben und mikrobiologische Faktoren	83
5.3	Charakterisierung des BME688	84
5.3.1	Umgebungssensorik	85
5.3.2	Gassensorik	87
5.4	Erfassung von Wundausdünstungen mittels BME688	91
5.4.1	Einsatz von künstlicher Intelligenz	92
5.4.2	Analytischer Ansatz	93
5.5	Ausblick für weitere Forschungsarbeit	95
6	Zusammenfassung und Fazit	97
7	Anhang	99
7.1	Literaturverzeichnis	99
7.2	Abbildungsverzeichnis	105
7.3	Tabellenverzeichnis	108
7.4	Eidesstattliche Erklärung	109

1 Einleitung

Die Entwicklung innovativer Sensorsysteme gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr Bedeutung. Im Rahmen dessen werden neue Sensorsysteme entwickelt und empirisch verbessert, oder bereits bestehende Systeme weiterentwickelt, modifiziert, optimiert und standardisiert [Lee17]. Das wachsende Interesse an Sensorsystemen rückt nicht zuletzt durch den zunehmenden Fachkräftemangel immer mehr in den Fokus unterschiedlichster Fachrichtungen. Im Gesundheitswesen trägt neben dem Fachkräftemangel - welcher sich auch im Pflegepersonal widerspiegelt - der demografische Wandel (s. Abb. 1.1) dazu bei, dass die Notwendigkeit neuartiger Sensorsysteme als diagnostische, oder präventive Anwendungen zunimmt. [Dis23; DES23]

Abb. 1.1: Bevölkerungsentwicklung Deutschlands im Alter ab 65 Jahren in Millionen (nach [DES23])

Mit steigendem Alter steigt auch das Risiko, an Krankheiten zu erkranken. Ein Beispiel für eine solche Krankheit ist Diabetes mellitus, welche sich infolge möglicherweise in Mikro- und Makroangiopathien äußert. Konsekutiv kann daraus ein Empfindungsverlust gegenüber Verletzungen eines jenen Menschen entstehen und sich eine chronische Wunde entwickeln, von welcher ein hohes Infektionsrisiko ausgeht. Von den rund 25 Millionen Diabetikern Europas werden ca. vier Millionen ein diabetisches Fußsyndrom mit Ulzeration (Geschwür) entwickeln [KT10]. Chronische Wunden haben in Deutschland und den USA eine Prävalenz von 1 bis 2 % der Bevölkerung. Die Behandlung dieser Wunden stellt die Medizin vor eine Herausforderung, da vor allem infizierte chronische Wunden schwer zu behandeln sind. [Stü18; Dis23]

Chronische Wunden mit Wundinfektionen werden in Dissemond et al. [Dis23] als multidisziplinär relevantes Problem beschrieben. Ein Diagnoseparameter für Wundinfektionen ist der Wundgeruch, welcher vom medizinischen Personal erfasst wird. Da dieser weitgehend subjektiv eingeschätzt wird, nimmt auch in dieser Thematik die Sensortechnik einen immer höheren Stellenwert ein. Die bakterielle Entwicklung in der Wunde soll sensorisch erfassbar werden. Bisherige Ansätze basieren meist auf der Gaschromatografie. Diese Methode wird

in den letzten Jahren sukzessive durch kleinere und kostengünstigere Halbleitersensoren abgelöst, welche im Bereich der Gassensorik derzeit im Forschungsmittelpunkt stehen. Weiter wird künstliche Intelligenz in vielen Bereichen als zukunftsweisende Technik gesehen. Sie findet nunmehr auch in der Wundsensorik Anwendung. Auf Basis von Halbleitersensoren und künstlicher Intelligenz lassen sich künstliche, elektronische Nasen entwickeln. Die Entwicklung elektronischer Nasen begann im Jahr 1980, sodass die olfaktorische Messung von Gaszusammensetzungen seitdem stetig weiterentwickelt wird. Als weiteres Diagnosemittel dient ein mikrobiologischer Wundabstrich mit anschließender labortechnischer Auswertung. Da ein Wundabstrich mit labortechnischer Auswertung zur Bestimmung von Mikroorganismen in Wunden kosten/- und zeitintensiv ist, steht die Entwicklung eines nicht invasiven Tools mit schneller Datenauswertung und günstiger Implementierung im Forschungsinteresse [Ree+22].

1.1 Motivation und Zielsetzung

Das Kompetenzzentrum Diabetes Karlsburg (KDK) ist eine Kooperationsinitiative aus dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V., Deutschland, Greifswald und dem Klinikum Karlsburg Herz- und Diabeteszentrum, Deutschland, Karlsburg [INPoD]. Durch den Forschungsschwerpunkt „Diabetes“ und dem ansässigen Klinikum stehen chronische Wunden vermehrt im Forschungsschwerpunkt des KDK, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Aufgrund dessen wird zukünftig ein portables Medizinprodukt angestrebt, welches in der Lage ist auf Basis von Gassensorik Mikroorganismen einer Wunde anhand deren Stoffwechselprodukte zu detektieren.

Grundlegend soll für diese Entwicklung der intelligente vier-in-eins BME688-Sensor (BME688) von Bosch Sensortec GmbH, Deutschland, Kusterdingen weiterentwickelt werden. Dieser Sensor wurde im Jahr 2022 veröffentlicht und bietet eine Onboard/- sowie Live-Klassifizierung von Messdaten mittels künstlicher Intelligenz. Zur Initialisierung des Sensors stellt Bosch die Software AI-Studio bereit.

Die simple Nutzung der bereitgestellten Hard/- und Softwarekomponenten sowie einer künstlichen Intelligenz führt vielerlei zu Unwissenheit über die tatsächliche Funktion und die Eignung des Sensors für die Anwendung in der Erfassung von Wundaussdünstungen. Insbesondere im kritischen Bereich der Medizintechnik ist vor der Anwendung von Systemen ein fundiertes Wissen über deren Funktion und Zuverlässigkeit notwendig.

In der vorliegenden Arbeit wird eine grundlegende Evaluierung des BME688 mit einem speziellen Fokus auf seine Fähigkeiten zur Detektion von Mikroorganismen, welche in Wunden vorkommen, durchgeführt. Die Analyse beginnt mit einer tiefgehenden Untersuchung der Funktionsweise vom BME688, um ein umfassendes Verständnis seiner Leistungsfähigkeit und möglichen Limitierungen zu entwickeln. Dies umfasst eine Betrachtung der technischen Spezifikationen des Sensors sowie der Mechanismen, die seiner Detektionsfähigkeit

von Mikroorganismen zugrunde liegen. Darauffolgend werden experimentelle Tests mit Mikroorganismen durchgeführt, um die Fähigkeiten des BME688 zu evaluieren, Wundausdünstungen zu erfassen. Abschließend werden die experimentellen Ergebnisse interpretiert und diskutiert. Dabei werden auch die potenzielle Anwendbarkeit des BME688 in der medizinischen Praxis, insbesondere der Erfassung von Wundausdünstungen, sowie mögliche Einschränkungen seiner Anwendung eingehend bewertet.

1.2 Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit wird dem Leser ein detaillierter Überblick über die Grundlagen zum Stand der Wissenschaft (Kap. 2) gegeben. Innerhalb der Grundlagen werden relevante Informationen zu Wunden vermittelt. Zudem werden Halbleitersensoren betrachtet. Im Anschluss an die Grundlagen folgt die Darstellung der in der Arbeit verwendeten Materialien und Methoden (Kap. 3). Im Kapitel Projektrealisierung und Ergebnisse (Kap. 4) werden, neben den experimentellen Aufbauten, die ermittelten Erkenntnisse aus einem iterativen Forschungsansatz, beschrieben und grafisch dargestellt. Dazu wird das allgemeine Verständnis des Gassensors mittels Kaffeepulver evaluiert. Ausplattierte Mikroorganismen, welche auch in Wunden vorkommen, dienen der Erzeugung von Gerüchen mit potenzieller Ähnlichkeit zu Wundausdünstungen. Auch die Umgebungssensoren innerhalb des BME688 werden beleuchtet und eingehend untersucht. Die anschließende Diskussion mit Ausblick (Kap. 5) dient einer kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen. Zudem werden die Ergebnisse in Bezug auf das angestrebte Endprodukt, den BME688 zur Erfassung von Wundausdünstungen einzusetzen, mit möglichen Implementierungen diskutiert. Nachdem ein Ausblick für eine weitere Forschungsarbeit vermittelt wurde, wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Fazit abgeschlossen (Kap. 6).

2 Grundlagen zum Stand der Wissenschaft

Dieses Kapitel dient der Darstellung relevanter Grundlagen zum Stand der Wissenschaft, welche zum Verständnis der Arbeit essenziell sind. Zusätzlich werden dem Leser Informationen gegeben, um den Gesamtkontext innerhalb des zukünftig geplanten Einsatzfeldes des BME688 zu verstehen. Zu Beginn des Kapitels werden Wunden in Bezug auf die menschliche Haut beschrieben. Innerhalb dessen stehen auch Mikroorganismen im Fokus des Kapitels, da diese im Verlauf des Projekts einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Da der BME688 einen Halbleitersensor innehat, werden innerhalb dieses Kapitels allgemeine Informationen zur Funktionsweise und möglichen Halbleitermaterialien vermittelt. Halbleitersensoren können als elektronische Nasen zur Erkennung von Gasen eingesetzt werden [Kho+23]. Letzterer Aspekt bildet den Abschluss des Kapitels.

2.1 Wunden und Mikroorganismen

Eine Wunde wird als Durchtrennung, Schädigung bzw. Verletzung von Gewebe der Haut, Schleimhäuten oder Organen definiert [Kel20; Ant21]. Ein Gewebe beschreibt den Zusammenschluss von Zellen eines Typs, welche gemeinsam mindestens eine Funktion erfüllen oder eine Struktur aufweisen. Mehrere Gewebe können ein Organ bilden.[Drä21]

Im Rahmen dieser Arbeit wird sich vor allem auf offene Wunden in der Haut bezogen. Diesbezüglich wird folgend ein kurzer Überblick über die menschliche Haut gegeben. Im Anschluss daran wird die Wundentstehung und Wundinfektion erläutert. Ist eine Wunde in der Haut vorhanden, bedarf es eines Wundmanagements, welches in diesem Kapitel konsekutiv behandelt wird. Die danach beschriebene mikrobiologische Wunduntersuchung bildet einen weiteren wichtigen Punkt zum Verständnis dieser Arbeit. Kapitel abschließend wird auf bakterielle Ausdünstungen eingegangen, welche unter anderem zum Wundgeruch beitragen und mittels elektronischen Nasen detektierbar sind.

2.1.1 Die Haut

Die Haut ist mit einer Oberfläche von $1,5 - 2 \text{ m}^2$ das größte Organ des menschlichen Körpers. Basierend auf einem Gewicht von bis zu 15 kg macht die Haut rund 15% des Körpergewichts eines Erwachsenen aus [Ben14]. Menschliche Haut besteht grundlegend aus drei Schichten (s Abb. 2.1) [Fri09].

Abb. 2.1: Aufbau der Haut und der Epidermis (A) (nach [Qua23])

Die drei Schichten sind Oberhaut (Epidermis), Lederhaut (Dermis) und Unterhaut (Subcutis). Jede Hautschicht hat eine spezielle Hauptaufgabe und besteht aus unterschiedlichen Komponenten.[Fri09; Ben14; CC18]

Die Epidermis unterliegt einer dauerhaften Belastung durch äußere Einflüsse und besteht überwiegend aus Horn bildenden Zellen, den Keratinozyten. Keratinozyten stammen von epidermalen Stammzellen ab, welche ihrerseits im Bereich der Stratum basale gebildet werden (s Abb. 2.1 A). Die Keratinozyten lagern sich durch diesen Proliferationsprozess aufeinander auf, wodurch sie sich in Richtung Stratum corneum bewegen. Während dieses Prozesses verhornen die Keratinozyten sukzessive, bis sie letztendlich als Hornzellen (Korneozyten) im Stratum corneum vorliegen. Die Zellen werden mittels Intermediärfilamente zusammengehalten, bis sie schließlich als Schuppen abschilfern (abfallen). Durch diesen Prozess resultiert eine wiederkehrende Regeneration der Epidermis im ca. 28-tägigen Rhythmus. [Fri09; Ben14; CC18]

Die Dermis besteht vorwiegend aus Bindegewebe und sorgt für die Elastizität der Haut. In der Dermis sind Talgdrüsen, Schweißdrüsen, Muskeln, Nervenfasern (Rezeptoren), Haarwurzeln, sowie kleine Blut/- und Lymphgefäße lokalisiert.

Die Subcutis besteht aus Fettgewebe und lockerem Bindegewebe. Sie dient dem Kälteschutz und fungiert als Energiespeicher. In der Subcutis befinden sich Blut/- sowie Lymphgefäße und analog zur Dermis Haarwurzeln und Schweißdrüsen. Schweiß/- und Talgdrüsen produzieren Schweiß und Talg, welche sich mit Wasser und Lipiden zu einem Säureschutzmantel auf der Epidermis ablagern. Dieser Säureschutzmantel (Hydrolipidfilm) hat einen pH-Wert von 4,5 - 5,5.[Fri09; Ben14; CC18]

Stratum corneum und Hydrolipidfilm bilden zusammen die erste Barriere des menschlichen Körpers gegen Mikroorganismen und Erreger. Gleichzeitig bildet der Hydrolipidfilm ein Milieu für das Mikrobiom auf der Haut. Das Mikrobiom beschreibt die Gesamtheit der harmlosen Bakterien, welche auf einem Menschen leben. Ihre Anzahl beläuft sich auf rund 100 000 - 1 Million Bakterien pro cm². Kommt es zu einer Beschädigung oder Durchtrennung der Haut, wird gemäß der zu Beginn dieses Kapitels eingeführten Definition (s. Kap. 2.1) von einer Wunde gesprochen. Die Entstehung und das Ausmaß einer Wunde können different sein.[Ben14; GS11; KT10]

2.1.2 Wundentstehung und Infektion

Wunden können aufgrund unterschiedlicher Einflüsse auf die Haut entstehen. Dadurch, dass die Haut das größte Organ des menschlichen Körpers ist und im Rahmen des Immunsystems als erste Barriere gegen etwaige externe Einflüsse dient, ist sie gleichzeitig anfällig für verschiedenste Wundarten. Wunden können unter anderem nach der Wundtiefe und der Entstehungsart (s. Abb. 2.2) differenziert werden. Bei oberflächlichen Wunden wird die Epidermis nicht durchtrennt. Im Falle von perforierenden Wunden sind alle Hautschichten betroffen, während bei komplizierten Wunden tieferliegende Strukturen (z.B. Organe) beschädigt sind.[Drä22; GS11; Ant21]

Abb. 2.2: Einteilung von Wunden in akute und chronische Wunden (eigene Darstellung nach [Ant21])

Wunden können in akute und chronische Wunden unterschieden werden. Akute Wunden werden ihrerseits weiter in traumatische und iatrogene Wunden klassifiziert. Traumatische Wunden können z.B. mechanisch durch einen Schnitt, chemisch durch eine Säure oder

thermisch durch eine Hitzequelle hervorgerufen werden. Als iatrogene Wunden werden jene bezeichnet, welche durch ärztliche Einwirkung entstanden sind. Letzteres resultiert vor allem aus operativen Eingriffen. In jedem Fall kann aus einer akuten Wunde eine chronische Wunde werden. Chronische Wunden sind Wunden, welche länger als acht Wochen bestehen oder dessen Bestehen eine Ursprungs Krankheit zugrunde liegt. Diese Ursprungs Krankheiten können zum Beispiel Diabetes Mellitus, oder dadurch induzierte Mikro-/ bzw. Makroangiopathien, wie die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), sein. Die Wundheilung von chronischen Wunden ist durch die Auswirkungen der Ursprungs Krankheiten auf die Wunde gehemmt. Allgemein ist durch die Wunde die erste Barriere des Immunsystems defekt, sodass Mikroorganismen, wie Bakterien leicht in die Wunde eindringen und diese kontaminieren können. Die meisten Wunden sind bereits kurz nach dem Entstehen obligatorisch mit Mikroorganismen kontaminiert. Diese Mikroorganismen können aus dem Mikrobiom der Haut, der Umgebung, oder durch ärztliches Personal in die Wunde getragen werden und sich dort aufgrund von guten Wachstumsbedingungen vermehren. Typische Bakterien des Mikrobioms, welche in Wunden eindringen können, sind z.B. Staphylokokken/- oder Streptokokkenarten.[Dis+17; Ant21; GS11]

Von der Wundentstehung und dem initialen Bakterienkontakt bis zu einer systemischen Infektion kommt es zur Zunahme der Mikroorganismen und deren Virulenz. Die Virulenz beschreibt die Fähigkeit von Erregern, eine Krankheit im Wirt auszulösen. Es ergeben sich fünf Entwicklungsstadien. Diese sind Wundkontamination, Kolonisation, die lokale Infektion, welche sich ausbreitet (ausbreitende Infektion) und zu einer systemischen Infektion werden kann (s. Abb. 2.3).[SA23]

Abb. 2.3: Entwicklung einer Infektion von Wunden und die von den Stadien abhängige Notwendigkeit einer Intervention (eigene Darstellung nach [SA23])

Während in der Kontaminations/- und Kolonisationsphase eine adäquate Wundüberwachung angeraten ist, ist es bei ersten Infektionszeichen notwendig Interventionen durchzuführen. Diese können z.B. eine Antibiotikatherapie sein. Diesen Interventionen stehen die durch die Mikroorganismen gebildeten Biofilme gegenüber. Biofilme sind der Zusammenschluss von Mikroorganismen mit einer extrazellulären Matrix. Die extrazelluläre Matrix besteht ihrerseits aus von den Bakterien gebildeten Polysacchariden, Lipiden und Proteinen. Der Biofilm dient den Mikroorganismen zum Schutz und fördert das optimale Wachstumsmilieu in der Wunde. Der pH-Wert in Wunden ist mit einem Wert von 5,45-8,65 basisch gegenüber dem Hydrolipidfilm der Haut verschoben und fördert zusätzlich das mikrobiologische Wachstum (vgl. Kap. 2.1).[SA23; KT10]

Eine Kontamination ist nicht zwingend gefährlich, da der menschliche Körper mithilfe des Immunsystems (2. Barriere) eindringende Keime und Mikroorganismen in der Wunde bekämpft. Dazu werden Immunzellen, wie Makrophagen, dendritische Zellen, T-Zellen und B-Zellen zur Wunde geleitet. Enzyme, Zytokine und Interleukine regen verschiedene Zelltypen und Wachstumsfaktoren an, um die Wundheilung zu fördern. Für den dadurch erhöhten Zelltransport ist es wichtig, dass eine gute Durchblutung des geschädigten Gewebes durch die Blutgefäße in der Haut gewährleistet werden kann. Vor allem, wenn eine Grundkrankheit wie Diabetes mellitus oder eine PAVK in Armen oder Beinen besteht, steigt das Risiko, dass akute Wunden in chronischen Wunden resultieren. Durch die Grunderkrankung ist der Bluttransport in den jeweiligen Körperregionen gehemmt. Es kommt zu einer Einschränkung in der Immunantwort des menschlichen Körpers auf die Wunde. Die in den Körper eindringenden Mikroorganismen sind durch diese Einschränkung in der Lage, Kolonien zu bilden. Schafft der menschliche Körper es aus genannten Gründen nicht mithilfe des Immunsystems, die Mikroorganismen einzudämmen, so schädigen diese vorerst lokal das Wirtsgewebe. Die physiologische Kolonisation wird zur pathologischen Kolonisation, was in einer lokalen Infektion resultiert. Letztere breitet sich ohne Intervention aus und kann sich zu einer systemischen Infektion entwickeln. Die systemische Infektion ist die schwerwiegendste Form der Infektion, da die Mikroorganismen sich im gesamten Wirtsorganismus ausbreiten und diesen schädigen. Dies kann im Falle einer Sepsis zu Organversagen und zum Tode führen.[Drä22; Fri09; PBJ08; Hah01; SB12]

Allgemein steigen mit der Existenzzeit der Wunde und der Schwere der Grunderkrankung die Wahrscheinlichkeit des Biofilms, der Wundinfektion und der Entwicklung chronischer Wunden. Dieses Risiko wird im klinischen Alltag mit dem „Wound at Risk-Score“ (W.A.R-Score) abgeschätzt. Ab einem Punktwert von drei Punkten ist eine antimikrobielle Intervention angeraten. Eine richtige und frühe Wunddiagnostik im Rahmen des Wundmanagements trägt essenziell zur Wundheilung bei. [SA23; Dis23]

2.1.3 Wundmanagement

Das Wundmanagement setzt sich aus der Wundbeurteilung, der Wundversorgung und der Wundreinigung zusammen. Für die verschiedenen Teilbereiche wurden in den letzten Jahren Konzepte, Scores, Algorithmen oder Leitlinien etabliert, welche im klinischen Alltag Anwendung finden. Im Rahmen dieser Arbeit wird im Folgenden auf die Wundbeurteilung eingegangen und ein kurzer Überblick über die aktuellen Möglichkeiten zur Wundversorgung gegeben. Dabei wird sich auf die jeweils spezifischen Konzepte bezogen.

Wundbeurteilung

Die Wundbeurteilung chronischer Wunden basiert größtenteils auf einer subjektiven Einschätzung medizinischen Fachpersonals. Eine adäquate Wunddiagnostik wird im klinischen Alltag oftmals nicht durchgeführt. Damit das Risiko einer lebensbedrohlichen Sepsis möglichst gering gehalten wird, sollten Wundinfektionen so früh wie möglich erkannt werden. (vgl. Kap. 2.1.2). [Dis23]

Eine Vorgehensweise chronische Wunden zu diagnostizieren ist die Nutzung der ABCDE-Regel. Diese wurde im Jahre 2017 von Dissemmond [Dis17] publiziert (s. Tab. 2.1).

Tab. 2.1: ABCDE-Regel für die Diagnostik chronischer Wunden (nach [Dis17])

Index	Bedeutung
A	Anamnese
B	Bakterien
C	klinische Untersuchung
D	Durchblutung
E	Extras

Im Rahmen der Anamnese (A) wird der Patient zur Wunde, Familienanamnese und Komorbiditäten befragt. Mittels mikrobiologischen Abstrichs einer Wunde wird eine bakterielle Untersuchung (B) durchgeführt. Die klinische Untersuchung (C) der ABCDE-Regel dient dem Einbezug der Lokalisation, des Wundrandes und der Wundumgebung. Die Informationen darüber geben wichtige diagnostische Hinweise zum Wundstatus. Eine Möglichkeit zur klinischen Wunduntersuchung ist die Nutzung des therapeutischen Index für lokale Infektionen (TILI)-Score. Dieser führt verschiedene Merkmale auf, welche alleinig, oder in Kombination für eine antimikrobielle Wundtherapie sprechen. Als direkter Indikator für eine Interventionsnotwendigkeit ist z.B. der Nachweis potenziell pathogener Mikroorganismen in der Wunde. Farbe und der Geruch des Exsudats (Wundflüssigkeit) sind indirekte Indikatoren im TILI-Score. Die Durchblutungssituation (D) in der ABCDE-Regel ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Wunddiagnostik, da sie für eine physiologische Wundheilung des menschlichen Körpers essenziell ist (s. Kap. 2.1.2). Wenn die Basisdiagnostik nicht zu den gewünschten diagnostischen Erfolgen führt, können im Rahmen von

Extradiagnostiken (E) weitere Informationen über den Wundstatus eingeholt werden. Der größten Bedeutung für Extradiagnostiken wird der Biopsie zugeschrieben. Diese kann bei tiefen Wunden notwendig sein. Tiefe Wunden kommen beispielsweise beim diabetischen Fußsyndrom vor. Zudem kann eine Biopsie hilfreich sein, wenn der Abstrich ohne Erregernachweis bleibt, aber dennoch eine Wundinfektion auszumachen ist. [Dis17; Dis23]

Der Abstrich im Rahmen der bakteriellen Untersuchung dient als Screening-Methode, um die in der Wunde befindlichen Mikroorganismen zu identifizieren. Es können unterschiedliche Methoden der Abstrichnahme durchgeführt werden. Die Haupttechniken sind der Abstrich in Form eines Essener Kreisels und die Levine-Technik (s. Abb. 2.4). [Dis23]

Abb. 2.4: Schematische Darstellung eines bakteriologischen Wundabstrichs in Form eines Essener Kreisels (A) und der Levine-Technik (B) (nach [Dis23])

Der Abstrich in Form des Essener Kreisels (A) wird eingesetzt, wenn das Ziel der Diagnostik ein Gesamtbild der Erreger in der Wunde ist. Der Abstrich wird von außen nach innen unter leichtem Druck entnommen. Da das gesamte Erregerspektrum der Wunde im Fokus steht, ist eine vorherige Wundreinigung nicht empfohlen. Bei Verdacht auf eine Wundinfektion hingegen sollte die Wunde vor der Abstrichnahme mittels physiologischer Kochsalzlösung und Kompressen gereinigt werden. Somit werden für die Infektion irrelevante Kontaminationen eliminiert. Der Abstrich erfolgt im Infektionsfall mittels Levine-Technik (B). Bei letzterem wird unter leichtem Druck ein Abstrich aus einem infizierten Bereich der Wunde entnommen. Durch dieses Verfahren kann der Erreger identifiziert werden, welcher der Initiator der Wundinfektion ist. [Dis23]

Der Wundgeruch selbst ist eine subjektive Empfindung und diesbezüglich schwer zu quantifizieren. Eine qualitative Geruchserfassung ist möglich, sodass Wunden keinen Geruch absondern, aber auch sehr stark riechen können (s. Tab. 2.2).[DPG14]

Tab. 2.2: Quantifizierung des Wundgeruchs (nach [DPG14])

subjektive Geruchswahrnehmung	qualitative Erfassung
sehr stark	Der Geruch ist weiter als drei Meter vom Patienten entfernt wahrnehmbar, Verband intakt
stark	Der Geruch ist im Umkreis bis zu drei Meter vom Patienten wahrnehmbar, Verband intakt
moderat	Der Geruch ist unmittelbar beim Patienten wahrnehmbar, Verband intakt
leicht	Der Geruch ist unmittelbar beim Patienten wahrnehmbar, Verband entfernt
kein	kein wahrnehmbarer Geruch, Verband gelöst

Unabhängig vom Ergebnis der Wundbeurteilung ist eine adäquate Wundversorgung unabdingbar. Diese sollte möglichst früh im Infektionsverlauf initiiert werden.[Dis23]

Wundversorgung

Neben der kausalen Therapie, welche sich auf die Behandlung der Grunderkrankung konzentriert, sollte eine symptomatische, lokale Therapie der Wunde durchgeführt werden. Eine solche Lokalthherapie trägt der Wundheilung bei und steuert einer Wundinfektion entgegen. Der Dachverband deutschsprachiger Wundheilungsgesellschaften hat mit dem M.O.I.S.T-Konzept eine Orientierungshilfe für die lokale Wundtherapie erstellt. Das „M“ beschreibt die Moisturebalance (Exsudatmanagement), das „O“ die Oxygenbalance, was dem Management der Sauerstoffzufuhr entspricht. Das „I“ steht für die Infektionskontrolle, während „S“ den Support, also die Unterstützung des Heilungsprozesses ausmacht. Das Tissuemanagement (Gewebemanagement) wird durch das „T“ abgebildet (s. Tab. 2.3).[Dis+17]

Tab. 2.3: M.O.I.S.T-Konzept zur Wundversorgung (nach [Dis+17])

Index	Bedeutung (deutsche Übersetzung)
M	Moisture balance („Exsudatmanagement“)
O	Oxygen balance („Sauerstoffmanagement“)
I	Infection control („Infektionskontrolle“)
S	Support („Unterstützung“)
T	Tissue management („Gewebemanagement“)

Das Exsudatmanagement wird in chronischen Wunden mittels Hydrogelen, oder Superabsorbentien geregelt. Eine Wunde darf nicht zu feucht und nicht zu trocken sein. Ein eher feuchtes Wundmilieu fördert die Heilung, da die Gewebezellen und Blutgefäße so schneller an den Zielort wandern und zur Wundheilung beitragen können. Ist die Wunde zu trocken, wird die Wundoberfläche durch Schorfbildung spröde und neigt vermehrt zum Aufplatzen, sodass ein erhöhter Schmerz für den Patienten entsteht. Zudem werden die zur Heilung beitragenden Epithelzellen durch den Schorf gehindert, die Wunde adäquat zu verschließen.[Dis+17; Fri09; SB12]

Im Rahmen des Sauerstoffmanagements ist es unabdingbar, dass der Wunde eine hinreichende Sauerstoffzufuhr gewährleistet wird. Die zur Wundheilung beitragenden Zellen benötigen den Sauerstoff zum Überleben und somit zum Wundverschluss. Vor allem bei chronischen Wunden, welchen eine Grunderkrankung zugrunde liegt, ist die Sauerstoffzufuhr durch oxygeniertes Blut oftmals nicht gewährleistet. Dem Sauerstoffdefizit kann mittels unterschiedlichen Behandlungsoptionen entgegengewirkt werden. Zum einen können spezielle Wundaufgaben, aber auch Hämoglobin-Spray eingesetzt werden. Eine weitere Methode stellt die Sauerstoffgabe bei Normaldruck (normobar) oder Überdruck (hyperbar) dar. In beiden Fällen wird das Wundgewebe lokal mittels Sauerstoff versorgt, indem ein Druckkasten um die betroffene Extremität angebracht und Sauerstoff eingeströmt wird.[Dis+17; Lie16]

Die Infektionskontrolle teilt sich in systemisch und lokal. Sie beinhaltet jegliche therapeutischen Ansätze gegen pathologisches mikrobielles Wachstum. Die Antibiotikatherapie, als systematischer Ansatz, dient der Behandlung von bereits entstandenen systemischen Infektionskrankheiten. Im Rahmen der Prophylaxe, oder der lokalen Infektionsbehandlung kommen verschiedene Wirkstoffe, wie Antiseptika, aber auch Wundverbände zum Einsatz.[Dis+17]

Führt eine Wundbehandlung mit zuvor dargestellten Verfahren nicht zu einer Besserung, kann mithilfe differenter Möglichkeiten versucht werden, der Wundheilung beizusteuern. Behandlungsoptionen, welche dem Bereich „Unterstützung“ zugeordnet werden, sind die Anpassung des pH-Wertes in der Wunde, die Zugabe von Wachstumsfaktoren oder proinflammatorischen Mediatoren. Zudem können Kollagenverbände und Matrixmetallopro-

teinasen (MMPs) verabreicht werden.[Dis+17]

Zum Gewebemanagement gehören Ansätze zu Wundkonditionierung. Dazu können wiederum Wundauflagen, physikalische Hilfsmittel, aber auch die Biochirurgie angewendet werden. Das Ziel der Biochirurgie ist das Débridement der Wunde. Im Débridement wird die Wunde chirurgisch von nekrotisiertem Gewebe befreit, um ein physiologisches Wundmilieu herzustellen. Die Wundspülung gehört sowohl dem Teilbereich des Gewebemanagements, als auch einem eigenen Teilgebiet der Wundreinigung an.[Dis+17; Fri09]

In jedem Teilgebiet des M.O.I.S.T-Konzepts sind Wundauflagen und Wundverbände als möglicher Behandlungsansatz aufgeführt. Ein Wundverband dient dem Schutz einer frischen Wunde vor Keimeintrag und mechanischer Belastung. Zudem wird mittels Wundverbands ein physiologisches Wundmilieu geschaffen, Austrocknung vermieden, sowie Medikamente appliziert. Aus hygienischen Zwecken, so wie der Prävention von Infektionen, müssen Wundverbände zyklisch gewechselt werden. Der Wundverbandswechsel sollte - unabhängig von der Wundart (s. Abb. 2.2) - aseptisch (keimfrei) durchgeführt werden. Die dabei einsetzbaren Wundauflagen sollten optimalerweise folgende Eigenschaften abdecken [Sac18; Fri09]:

- Wundexsudat regulieren durch Aufnahme und Speicherung
- Barrierewirkung vor mechanischen Reizen und Erregern
- atraumatische Entfernung
- Komfort und Verträglichkeit für den Patienten
- Durchlässigkeit für Sauerstoff und CO₂

Die atraumatische Entfernung der Wundaufgabe beschreibt, dass die Auflage beim Entfernen keine weiteren Verletzungen des Patienten induziert. Nachdem die Wundaufgabe abgenommen ist, kann bei Bedarf eine mikrobiologische Wunduntersuchung durchgeführt werden.

2.1.4 Mikrobiologische Wunduntersuchung

Der Erregernachweis von Mikroorganismen in Wunden gliedert sich in mikroskopische, immunologische, molekularbiologische, sowie kulturelle Verfahren. Letztere bilden die sicherste Bestätigungsmethode einer bestehenden Verdachtsdiagnose [Zie09].

Zur kulturellen Erregerdiagnostik werden Wundabstriche nach dem Prinzip des Essener Kreisels oder der Levine-Technik (s. Abb. 2.4) entnommen. Der jeweilige Wundabstrich sollte zentral aus der Wunde entnommen werden, da im Bereich des Wundrandes das Mikrobiom der Haut die Befundbeurteilung erschwert [Hei09]. Der Wundabstrich wird zum Beimpfen von flüssigen, oder festen Nährmedien genutzt. Nährmedien stellen den Mikroorganismen alle Nährstoffe bereit, welche diese zum Überleben und Vermehren benötigen. Zu den Flüssignährmedien gehört unter anderem Casein- und Sojapepton-Boullion (CASO-Boullion), während Casein- und Sojapepton-Agar (CASO-Agar) zu den

Festnährmedien gehört. Nach der Kultivierung des Mikroorganismus im Brutschrank (Inkubator), werden verschiedene Methoden angewendet, um die Erreger nachzuweisen und zu identifizieren.[Zie09]

Die Basis einer mikrobiologischen Wunduntersuchung bildet meist der Ausstrich eines Wundabstriches auf ein Festmedium. Daraus lassen sich Einzelkolonien als Isolat entnehmen und beurteilen. Das Mittel der Wahl zur Beimpfung eines Festnährmediums ist der 3-Ösen-Ausstrich (s. Abb. 2.5).[Zie09]

Abb. 2.5: Darstellung des Drei-Ösen-Ausstrichs (A-C) sowie der Gewinnung von Isolaten aus Einzelkulturen (C.1 und C.2) (nach [Zie09])

Der Abstrich wird im 1. Ausstrich (A) wellenförmig auf das Nährmedium aufgebracht. Dazu kann direkt der Abstrichtupfer oder eine Impföse genutzt werden. Vor allem bei rein mikrobiologischen Arbeiten, bei denen die Mikroorganismen aus Lagerbeständen kommen, werden Impfösen genutzt. Nachdem der 1. Ausstrich durchgeführt ist, wird eine neue Impföse verwendet. Der 2. Ausstrich (B) wird mit dieser ca. 90° versetzt auf das Nährmedium vollzogen, dabei werden Mikroorganismen aus dem 1. Ausstrich mit in den 2. Ausstrich gezogen. Selbiges Verfahren wird im 3. Ausstrich (C) angewendet. Durch die sukzessive Verdünnung der Mikroorganismen in den Ausstrichen mit neuer Impföse werden immer weniger Mikroorganismen auf dem Nährmedium verteilt. Dies führt zur isolierten Koloniebildung auf dem Nährmedium. Einzelkolonien der Isolate können mittels Impföse abgenommen und als Flüssigkultur (C.1) oder als Festkultur (C.2) angelegt werden. Mithilfe der Kolonien können unterschiedliche Tests zur Identifizierung von

Mikroorganismen durchgeführt werden. Die Verfahrensklassen sollen in dieser Arbeit nur namentlich erwähnt werden. Es gibt die phänotypische Identifizierung und die genotypische Identifizierung von Mikroorganismen.[Zie09]

Das Wachstum von Mikroorganismen gliedert sich in vier Phasen. Das Bakterienwachstum lässt sich über die Wachstumskurve darstellen (s. Abb. 2.6). Bakterien wachsen in Kolonien. Die Anzahl von Bakterienkolonien wird in koloniebildenden Einheiten (KBE) angegeben. Die Kolonien können nach der Kultivierung ausgezählt werden.[JH09]

Abb. 2.6: Qualitative Darstellung der Wachstumskurve mit den vier Wachstumsphasen von Bakterien (eigene Darstellung)

In der Zeit nach dem Beimpfen des Nährmediums bleibt die Bakterienmenge trotz optimaler Wachstumsbedingungen vorerst konstant. In der als Latenzphase oder „lag-Phase“ bezeichneten Phase synthetisieren die Bakterien die zur Nährstoffaufnahme benötigten Enzyme. Sind diese Enzyme synthetisiert, beginnt die Zellteilung (Mitose). Durch die von Bakterien inszenierte Mitose folgt das Wachstum einer Bakterienkolonie einem exponentiellen Verlauf, welcher sich als lineare Gerade in der „log-Phase“ der logarithmisch aufgetragenen Wachstumskurve abzeichnet. Ein Bakterium teilt sich sukzessive in zwei, sodass das beschriebene exponentielle Wachstum, bis zur maximalen Wachstumsgeschwindigkeit resultiert. Die Bakterienanzahl auf dem Nährmedium wächst bis zu einem Maximalwert und kann durch das Nahrungsangebot im Nährmedium, oder durch von den Bakterien gebildete Metaboliten, wie beispielsweise Säuren begrenzt sein. Die Vermehrungsgeschwindigkeit geht gegen null und es kommt zur stationären Phase. Die Bakterienanzahl ändert sich nicht mehr. Auf die stationäre Phase folgt die Phase des Absterbens, dessen Ursache derzeit noch nicht gänzlich bekannt ist.[JH09]

Die Wachstumsphasen variieren je nach Art des Mikroorganismus und des verwendeten Nährmediums zeitlich. In Flüssigkulturen vermehren sich viele Bakterien schneller als in Festkulturen. Ein weiterer Faktor mit Einfluss auf das Wachstum ist die Inkubationstemperatur. Für die meisten medizinisch relevanten Bakterien liegt das Temperaturoptimum zwischen 36 °C und 43 °C.[JH09]

Dissemond et al. untersuchten in ihrer Studie [Dis+04], welche Bakterien zumeist in chronischen Wunden vorkommen. Dazu wurden in der Studie 79 chronische Wunden mittels mikrobiologischen Abstrichs untersucht. Es stellt sich heraus, dass vor allem der Keime *Staphylococcus aureus* (56 Fälle), *Pseudomonas aeruginosa* (19 Fälle) und *Escherichia coli* (11 Fälle) in chronischen Wunden vorkommen (s. Tab. 2.4). Auch in der Studie von Hahn [Hah01] wird *Staphylococcus aureus* und *Escherichia coli* als häufigster Erreger für Wundinfektionen beschrieben.[Dis+04]

Tab. 2.4: Auszug aus [Dis+04] zu den am meisten vorkommenden Mikroorganismen in chronischen Wunden

Identifizierter Mikroorganismus	Anzahl
<i>Staphylococcus aureus</i>	56
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	19
<i>Escherichia coli</i>	11
<i>Proteus mirabilis</i>	4
<i>Enterobacter cloacae</i>	4
Streptokokkus Gruppe G	2
<i>Serratia marcescens</i>	2
<i>Proteus vulgaris</i>	1
<i>Enterococcus faecalis</i>	1
<i>Enterobacter intermedius</i>	1
<i>Alcaligenes faecalis</i>	1
<i>Alcaligenes xylooxidans</i>	1
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	1
<i>Citrobacter freundii</i>	1
<i>Citrobacter braakii</i>	1
<i>Candida parapsilosis</i>	1
Isolate gesamt	107

Jeder Mikroorganismus hat einen spezifischen Stoffwechsel. Aus diesem Stoffwechsel entstehen verschiedene Metaboliten, flüchtige schwefelhaltige Verbindungen oder flüchtige organischen Komponenten. Je nach Stoffwechsel und Mikroorganismus variieren die Ausdünstungen des Stoffwechsels [JH09]. Dies kann sie zu einem einzigartigen Erkennungsmerkmal für die jeweiligen Mikroorganismen machen.

2.1.5 Bakterielle Ausdünstungen

Bakterien benötigen zum Überleben Adenosintriphosphat (ATP) als Energieträger. Dazu betreiben sie simultan zu anderen Lebewesen einen Energiestoffwechsel. Bei den medizinisch interessanten Bakterien wird dieser Energiestoffwechsel durch chemische Stoffe aufrechterhalten (chemotroph). Zudem verwerten diese Bakterien organisches Material. Letzteres führt dazu, dass medizinisch relevante Bakterien als chemo-organotroph bezeichnet werden. Im Zuge dessen können anorganische Verbindungen, sowie organische Stoffe als letzter Elektronenakzeptor im Energiestoffwechsel der Bakterien vorkommen. Im Falle der anorganischen Verbindungen betreiben Mikroorganismen einen respiratorischen Energiestoffwechsel (Atmung), während im Falle der organischen Stoffe ein fermentativer Energiestoffwechsel (Gärung) vorliegt.[JH09]

Durch den Abbau anorganischer und organischer Substanzen im Energiestoffwechsel der Bakterien kommt es zur Bildung von mikrobiellen Ausdünstungen, den flüchtigen organischen Komponenten (engl.: Volatile Organic Compounds, VOC), welche sich durch Ausgasung als flüchtige Stoffe in der Umgebung der Bakterien befinden. Die mikrobiellen VOC können unter anderem den chemischen Gruppen Kohlenwasserstoffe, Ketone und Alkohole, Säuren, Schwefelverbindungen, Stickstoffverbindungen und Aldehyde zugeordnet werden. Jedes Bakterium hat einen spezifischen Stoffwechsel, sodass je nach verstoffwechselter Substanz und Bakterienart unterschiedlichste VOC entstehen. Neben den bereitstehenden Nährstoffen und der Bakterienart spielt auch die Wachstumsphase (s. Abb. 2.6) eine Rolle für die emittierten VOCs. Es ergeben sich bakterienspezifische VOC-Profile.[Fit+20; Aud+15]

Fitzgerald et al. [Fit+20] haben für *Staphylococcus aureus* (DSM2569 und DSM799), *Pseudomonas aeruginosa* (DSM19880 und DSM25642), *Escherichia coli* (DSM30083 und DSM105372) und *Staphylococcus epidermidis* (CSF41498 und RP62A) die Wachstumskurven gegenüber den jeweils emittierten VOCs nach chemischer Gruppe aufgetragen (s. Abb. 2.7).

Abb. 2.7: Darstellung der Wachstumskurven von 1. *Staphylococcus aureus* und 2. *Pseudomonas aeruginosa* sowie den jeweils ausgedünsteten VOC-Gruppen (3. S.a und 4. P.a) (nach [Fit+20])

Die Bakterien wurden in Flüssignährmedien über 48 Stunden inkubiert. Es wurde die optische Dichte bei einem Licht der Wellenlänge von 600 nm der Flüssigkultur nach 2, 4, 6, 8, 24 und 48 Stunden aufgenommen. Eine höhere optische Dichte der Flüssigkultur spricht für ein höheres Vorhandensein von Bakterien in der Kultur, da eine erhöhte Bakterienzahl die Flüssigkultur mehr eintrübt. Zur Quantifizierung der VOCs des jeweiligen Bakteriums wurde eine Festphasenmikroextraktion mit anschließender Auswertung mittels Gaschromatografie inklusive Massenspektrometer durchgeführt. Die dabei im Massenspektrum entstanden Peaks werden aufintegriert und als gesamte Peakfläche angegeben. Die Mikroorganismen befinden sich nach zwei Stunden bereits in der log-Phase, diesbezüglich ist die lag-Phase und eine damit verbundene Latenzzeit im Wachstumsdiagramm nicht auszumachen. In den Darstellungen der VOC-Gruppen ist zu erkennen, dass über den Wachstumszyklus unterschiedliche Konzentrationen der VOC-Gruppen vorliegen, so

überwiegen bei *Staphylococcus aureus* in den ersten 6 bis 8 Stunden des Wachstums die Aldehyde, während sie nach 48 Stunden auf ein Minimum abfallen. Zudem ist insgesamt ein Unterschied in der Zusammensetzung der VOCs zwischen *Staphylococcus aureus* und *Pseudomonas aeruginosa* zu erkennen. Während in dieser Studie vier Bakterienarten mit jeweils zwei Stämmen untersucht wurden, gibt es ganze Datenbanken, basierend auf Studien mit den jeweiligen VOC Profilen einzelner Mikroorganismen. Lemfack et al. haben die Datenbank mVOC 3.0 erstellt, welche die von den jeweiligen Bakterien emittierten VOCs gesammelt darstellt.[Fit+20; Lem+17]

Die Erfassung der VOCs aus den genannten chemischen Klassen mittels Gassensorik ist ein vielversprechender Ansatz der medizinischen Diagnostik, welcher im Interessensgebiet aktueller Forschung liegt. Durch eine erfolgreiche Umsetzung dieser Diagnosemöglichkeit könnte der bisher subjektiv erfasste Wundgeruch (s. Tab. 2.2) ggf. objektiviert und quantifiziert werden. Zunächst ist dazu die Kenntnis über die Funktion der möglich einsetzbaren Sensorik - den Halbleitergassensoren - unabdingbar.

2.2 Halbleitergassensoren

Halbleitergassensoren sind eine vielversprechende Technologie im Gebiet der Gassensorik und stehen derzeit im Fokus sensorischer Forschung. Dies resultiert aus den breiten Anpassungsmöglichkeiten auf unterschiedliche Gase, den geringen Herstellungs/- und Entwicklungskosten, sowie der kleinen Größe.[Dey18; Wan+10]

Für ein umfassendes Verständnis der Halbleitergassensoren wird in diesem Kapitel vorerst ein theoretischer Hintergrund zu Halbleitern vermittelt. Diese sind die Basis für den Aufbau und die Funktion der Halbleitergassensoren. Nachdem der Aufbau und die Funktionsweise der Gassensoren aufgezeigt wurden, wird auf Sensorparameter und Einflussgrößen eingegangen, woraus sich auch Probleme und Limitationen ergeben. Im Rahmen der Forschung hat sich die Methode etabliert, Halbleitergassensoren im temperaturzyklischen Betrieb zu nutzen. Dieses Verfahren bringt Vorteile für verschiedene Eigenschaften und Messansätze der Sensoren mit, welche ebenso Teil des Kapitels sind. Abschließend wird die Möglichkeit beleuchtet, insbesondere temperaturzyklisch betriebene Halbleitergassensoren, als elektronische Nasen einzusetzen.

2.2.1 Grundlagen Halbleiter

Gemäß dem Bändermodell besitzen Festkörper mit Kristallgitterstruktur Energiebänder. Diese gehen aus der energetischen Wechselwirkung zwischen den Atomrümpfen eines Festkörpers gegenüber den Elektronen hervor. Die Energiebänder beinhalten eine Vielzahl diskreter Energieniveaus, welche von den Elektronen eingenommen werden können. Gemäß dem Pauli-Prinzip kann jedes diskrete Energieniveau maximal von zwei Elektronen unterschiedlicher Spinrichtung besetzt werden. Letzterer Aspekt führt dazu, dass sich die

Elektronen des Kristallgitters energetisch unter/- oder übereinander anordnen müssen. Jedes Energieband besteht demnach aus einer Vielzahl einzelner Energieniveaus mit den darin befindlichen Elektronen aus dem Kristallgitter des Festkörpers. In der Gesamtheit eines Stoffes bilden sich daraus das Valenzband, das Leitungsband und eine Bandlücke. Das Valenzband erstreckt sich dabei über eine Energiespanne von ca. 5 eV. Die Bandlücke gilt als verbotene Zone und kann von den Elektronen nicht besetzt werden. Je nach energetischer Lage zueinander können Materialien in Bezug auf den elektrischen Strom in Nichtleiter (Isolatoren), Leiter und Halbleiter kategorisiert werden (s. Abb. 2.8). [MM89; Sic23]

Abb. 2.8: Qualitative Darstellung der Energiebändermodelle von Nichtleitern, Halbleitern und Leitern (nach [Sic23])

Elektrische Leitfähigkeit wird als Fähigkeit beschrieben, dass sich Ladungsträger in einem Material frei bewegen können. Wird eine Gleichspannung an ein leitendes Material angelegt, wandern Elektronen von der Anode zur Kathode. Am absoluten Temperaturnullpunkt $T=0\text{ K}$ befinden sich die Elektronen des Kristallgitters eines Materials in den Energieniveaus des Valenzbandes, sodass dieses in diesem Zustand maximal gefüllt ist. Eine Ladungsträgerbewegung ist im maximal gefüllten Valenzband nicht möglich. Halbleiter haben einen negativen Temperaturkoeffizienten [Wie16]. Je nach Größe der Bandlücke, welche materialabhängig ist, können Elektronen energetisch aus dem Valenzband in das Leitungsband angehoben werden. Die Bandlücke bei Nichtleitern (s. Abb. 2.8) ist zu groß und kann von den Elektronen durch das Zuführen thermischer Energie nicht übersprungen werden. Eine freie Bewegung von Ladungsträgern ist nicht möglich. Bei Leitern liegt das Leitungsband (s. Abb. 2.8) direkt am Valenzband. Auch eine Überlappung beider Bänder ist möglich. Die Elektronen können bei Leitern direkt in das Leitungsband übergehen, ohne dass ein zusätzlicher thermischer Energieeintrag notwendig ist. Dadurch ist der freie Ladungsträgertransport möglich. Bei Halbleitern führt eine hinreichende Temperaturerhöhung zum Überspringen der Bandlücke durch die Elektronen. Die Elektronen liegen dann im Leitungsband vor, können sich frei bewegen und somit einen Stromfluss gewährleisten. Wird von einem thermischen Gleichgewicht ausgegangen, kann die Energieverteilung der

Elektronen auf den jeweiligen Energieniveaus in den Bändern über die Fermi-Verteilung f beschrieben werden (Gl. 2.1). [MM89; Sic23]

$$f = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{k_B T}}} \quad (2.1)$$

Dabei beschreibt k_B die Boltzmann-Konstante zur Umrechnung absoluter Temperatur in Energie. Die absolute Temperatur wird durch T dargestellt. Die Fermi-Energie E_F ist jene Energie, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass ein Energieniveau E von einem Elektron besetzt ist, $\frac{1}{2}$ entspricht. Liegt die Fermi-Energie zentral zwischen dem Leitungs/- sowie Valenzband und wird vom Halbleitermaterial selbst bestimmt, handelt es sich um einen intrinsischen Halbleiter (s. Abb. 2.9).[MM89]

Abb. 2.9: Schematische Darstellung der Fermi-Funktion in Relation zum Bändermodell eines intrinsischen Halbleiters (nach [MM89])

Aus der Fermi-Funktion geht hervor, dass bei einem Energieeintrag z.B. durch Temperaturerhöhung von $E \ll E_F$ hauptsächlich das Valenzband E_V mit Elektronen besetzt ist. Mit steigendem Energieeintrag sinkt die Wahrscheinlichkeit des exklusiv besetzten Valenzbandes. Das Leitungsband E_C wird zunehmend durch Elektronen besetzt, welche die Bandlücke E_G durch den Energieeintrag übersprungen haben (s. Abb. 2.8). [MM89] In einem intrinsischen Halbleiter ist die Anzahl der Elektronen bei E_F im Leitungsband genauso hoch, wie die Anzahl der Löcher im Valenzband. Löcher verbleiben im Valenzband, nachdem Elektronen aus diesem in das Leitungsband übergegangen sind. Die Eigenschaften von Halbleitermaterialien lassen sich durch etwaige Dotierungen im Kristallgitter beeinflussen. Durch diese Manipulation wird die Fermi-Energie E_F verschoben. Es wird zwischen n-dotierten und p-dotierten Halbleitern unterschieden. [MM89]

Bei n-dotierten Halbleitern werden Elemente in das Grundkristallgitter eingebracht, welche mehr Valenzelektronen als das Atom des Grundgitters haben. Die eingebrachten Elemente wirken somit als Elektronendonatoren. Die durch den Donator zusätzlichen freien Elektronen ohne Bindungspartner im Valenzband liegen energetisch höher und die Elektronen gehen direkt in das Leitungsband über. Daraus folgt die Eigenschaft für den Halbleiter, bei geringerem Energieeintrag, elektrischen Strom über das Leitungsband zu leiten. Im Fall von p-dotierten Halbleitern wird dem Grundkristallgitter ein Element hinzugefügt, welches weniger Valenzelektronen als das Element des Grundgitters hat. Jene Elemente wirken als Elektronenakzeptoren. Durch die geringere Anzahl von Valenzelektronen bleibt eine Bindungsstelle für Elektronen frei, welche durch Elektronen des Valenzbandes besetzt werden. Insgesamt entstehen im Valenzband Löcher, sodass die Anzahl freier Plätze geringer, als die Anzahl von Elektronen im Leitungsband des Halbleiters ist. Der Stromfluss geschieht in diesem Fall über das Valenzband. Die Fermi-Energie E_F bewegt sich in Richtung Valenzband. Die Fermi-Funktion (Gl. 2.1) kann bei $E - E_F \ll k_B T$ und $E_F - E \ll k_B T$ zu einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung vereinfacht werden (Gl. 2.2). [MM89]

$$f \approx \exp\left(-\frac{E - E_F}{kT}\right) \quad (2.2)$$

Die Maxwell-Boltzmann-Verteilung kann ihrerseits zur Bestimmung der Elektronen/- oder Lochzahl in einem beliebigen Energieband herangezogen werden (Gl. 2.3 und Gl. 2.4). Dazu wird angenommen, dass für n-dotierte Halbleiter $E_C - E_F > 2k_B T$ und für p-dotierte Halbleiter $E_F - E_V > 2k_B T$ gilt. [MM89]

$$n = N_c \exp\left[\frac{-(E_C - E_F)}{kT}\right] \quad (2.3) \quad p = N_v \exp\left[\frac{-(E_F - E_V)}{kT}\right] \quad (2.4)$$

E_C und E_V spiegeln die energetische Unterkante des Leitungsbandes, sowie die energetische Oberkante des Valenzbandes wider. Durch N_c wird die effektive Zustandsdichte beschrieben, was der theoretischen Anzahl differenter Energieniveaus im Leitungsband entspricht. In Summe folgt daraus, dass bei steigender Anzahl von Elektronen im Leitungsband n die Fermi-Energie E_F in Richtung Leitungsband zunimmt. Im Gegensatz dazu beschreibt N_v die Anzahl effektiver Zustände im Valenzband. Durch eine erhöhte Anzahl von Löchern p wird die Fermi-Energie energetisch in Richtung Valenzband verschoben. In Halbleitersensoren werden vorwiegend n-dotierte Metalloxide eingesetzt. Diesbezüglich werden diese auch zentraler Bestandteil weiterer Ausführungen. Bei p-dotierten Halbleitern ist von einer gegenläufigen Reaktionskinetik auszugehen. [MM89; HW09]

2.2.2 Aufbau und Funktionsweise

Ein Halbleitergassensor setzt sich aus mehreren Einzelkomponenten zusammen. Die Komponenten sind die Trägersubstanz, das Heizelement, die elektrischen Anschlüsse und die gassensitive Schicht. Letztere tritt mit dem Gas aus der Umgebung in Reaktion und bildet die Grundlage für die sensorische Gaserfassung. Sie wird mittels Dünnschichttechnologie aufgetragen und kann entweder auf einer Trägersubstanz oder direkt auf das Heizelement aufgebracht sein (s. Abb. 2.10). [Wie16]

Abb. 2.10: Querschnitt vom Aufbau eines Halbleitergassensors (nach [Wie16])

In Halbleitergassensoren werden Metalloxide eingesetzt, da diese bei Kontakt mit Sauerstoff stabil sind [Cha+22]. Typische Materialien für n-dotierte Halbleiter in den Sensoren sind ZnO , SnO_2 oder In_2O_3 [HW09]. Heizelement, sowie gassensitive Schicht sind mittels elektrischer Anschlüsse kontaktiert. Die Heizung wird durch den elektrischen Stromfluss und der dadurch entstehenden Wärmeenergie aufgeheizt. Aufgrund der Temperaturabhängigkeit von Halbleitern ist eine solche Aufheizung notwendig (s. Kap. 2.2.1). Für die Anwendung von Sensoren mit sensitiver Schicht aus SnO_2 liegt der optimale Temperaturbereich für Gasmessungen zwischen $300 - 400\text{ }^\circ\text{C}$. Die elektrischen Anschlüsse an der gassensitiven Schicht dienen der Leitfähigkeitsmessung des Gassensors mittels Widerstandsmessung. Der Widerstand R bildet den Kehrwert der Leitfähigkeit G (Gl. 2.5).[Wie16]

$$R = \frac{1}{G} \quad (2.5)$$

Die Widerstandsänderung des Gassensors basiert auf einer chemischen Interaktion der Sensor umgebenden Gasphase mit der sensitiven Schicht. Grundlegend sind die Adsorption und die Desorption von Sauerstoffmolekülen an der Metalloxydoberfläche für die chemische Interaktion verantwortlich (s. Abb. 2.10). Die im Gassensor eingesetzten Metalloxide liegen kristallin vor. Durch Absorption oder Desorption von Gasmolekülen kommt es zu Störungen des Kristallgitters in der Randzone dessen, sodass die Fermi-Energie dort nicht identisch zum Kristallinneren ist. Es kommt zur Bandverbiegung in den Randzonen der Halbleiterschicht (s. Abb. 2.11).[Wie16]

Abb. 2.11: Bandverbiegung mit Entstehung der Raumladungszone in Abhängigkeit von Materialtiefe z an der Randzone des Halbleitermetalloxids (A)] (nach [Wie16])

Durch das gestörte Kristallgitter liegen ungebundene Ionen der Basisatome im Kristallgitter vor (A). An diesen bindet Sauerstoff aus der Gasphase der Sensorumgebung. Es bildet sich eine Verarmungszone $N_E(z)$ (auch Raumladungszone), welche aus der Bandverbiegung resultiert. Die Bandverbiegung nimmt mit steigender Materialtiefe z ab und hängt fundamental von der Temperatur, der Gasart und des Sauerstoffpartialdrucks p_{O_2} des umgebenden Gases ab. Die mit der Oberfläche interagierenden Sauerstoffmoleküle adsorbieren an die Ionen des Halbleitermaterials binden. Während die Physisorption einer schwachen Bindung mittels van-der-Waals/- und Dipolkräfte entspricht, ist die Chemisorption an den Austausch von Elektronen gekoppelt. Für diesen Elektronenaustausch stehen nur die Elektronen im Leitungsband des Halbleiters zur Verfügung. Der Elektronentransfer ist Grundlage zur Gasdetektion. Bei höheren Temperaturen kommt es zur Chemisorption. In niedrigeren Temperaturbereichen zur Physisorption. Die Reaktion (Gl. 2.6): [Wie16; BW12]

führt dazu, dass der Sauerstoff aus der umgebenden Gasphase O^- mit einem e^- aus dem Leitungsband des Halbleiters zu zwei verbundenen Sauerstoffionen $2O^-$ reagieren. Die Raumladungszone wächst durch die erhöhte Elektronenzahl, welche aus dem Leitungsband in die Randzone gezogen werden. Daraus folgt, dass der Widerstand des Halbleiters

proportional zur Anzahl der Reaktionsvorgänge an der Sensoroberfläche steigt. Reziproke zu dieser Reaktion können reduzierend wirkende Gase die adsorbierten Sauerstoffatome von der Sensoroberfläche mindern. Dies kann am Beispiel von Kohlenstoffmonoxid CO gezeigt werden (Gl. 2.7): [Wie16; BW12]

Das CO reagiert mit einem adsorbierten Sauerstoffion der Halbleiteroberfläche. Es resultiert Kohlenstoffdioxid CO_2 und das ursprünglich zur Bindung aus dem Leitungsband herangezogene Elektron steht wieder für den elektrischen Stromfluss zur Verfügung. Die Bandverbiegung und somit die Raumladungszone nimmt ab. Mit der Desorption des Sauerstoffs von der Sensoroberfläche entsteht demnach ein Loch in der Gitterstruktur (Sauerstoffleerstelle). Aufgrund dessen sind nach Desorption von Sauerstoff mehr Elektronen des Basiselements frei beweglich und stehen im Leitungsband dem elektrischen Stromfluss zur Verfügung. Sauerstofffehlstellen an der Halbleiteroberfläche wirken im n-dotierten Metalloxid als Elektronendonatoren [Wie16; MM89].

Für die Transformation der bisher dargestellten Theorie auf einen Halbleitergassensor stellt Baur et al. 2018 [Bau+18] drei Annahmen auf, welche die Modellkomplexität vereinfachen:

- Der Sensor kann durch einzelne Korngrenzen beschrieben werden.
- Die Raumladungszonen resultiert aus einer einzigen adsorbierten Sauerstoffspezies an der Oberfläche.
- Die Reaktion des adsorbierten Sauerstoffes mit dem reduzierenden Gas geschieht in einer einstufigen Reaktion.

Da die kristallinen Metalloxidhalbleiter in Körnern vorliegen, ist in den Randbereichen des Materials davon auszugehen, dass die Bandverbiegung durch Diffusion des Sauerstoffs in den Halbleiter die gesamte Korngrenze beeinflusst (s. Abb. 2.12). Zudem bildet ein Korn selbst wieder eine Grenzfläche, an dem sich ein Ungleichgewicht einstellen kann. Der elektrische Strom fließt im Halbleiter von Anode zur Kathode. Dazu bewegen sich die Elektronen im Leitungsband von Korn zu Korn der Halbleiterschicht.[MM89]

Abb. 2.12: Physikalisches Modell (A) der Korngrenzenübergänge einer Halbleiterschicht und das dazugehörige Bändermodell (B) (nach [MM89])

Die sich ergebende Raumladungszone (A), beeinflusst die Beweglichkeit der Elektronen im Leitungsband durch die Körner des Halbleitermetalloxids. An den Korngrenzen bilden sich sogenannte Energiebarrieren (Schottky-Barrieren) aus (B). Für die Überwindung dieser Schottky-Barrieren ist eine erhöhte Energie der Elektronen notwendig, sodass der Widerstand messbar steigt. Daraus geht hervor, dass die Leitfähigkeit des Halbleiters u.a. maßgeblich durch die Anzahl der Barrieren, der Korngröße, der Kornanzahl und der Herstellungsmethode (Versinterungsart) abhängt. Die Leitfähigkeit des Sensors kann mit der Arrhenius-Gleichung beschrieben werden (Gl. 2.8): [MM89; Kan+09]

$$G = G_0 \cdot e^{-\frac{E_b}{k_b T}} \quad (2.8)$$

Dabei ist G_0 ein exponentieller Vorfaktor. Der Vorfaktor entspricht dem Grundleitwert des Halbleiters bei niedrigen Temperaturen ($T \approx 0^\circ \text{C}$). Die Energiebarriere E_b kann durch Gl. 2.9 berechnet werden. [BSS15]

$$E_b = \frac{q^2 N_s^2}{2 \epsilon_r \epsilon_0 N_d} \quad (2.9)$$

Die Elementarladung q , sowie die besetzten Energieniveaus N_s einbezogen. Weiter wird die Donordichte N_d sowie die Permittivität des Vakuums (ε_0) und des Halbleitermaterials (ε_r) berücksichtigt. Je nach Halbleitermaterial induzieren unterschiedliche Gase differente Reaktionen an der Halbleiteroberfläche. Somit sind manche Halbleitermaterialien sensibler für spezifische Gase als andere. Diese Eigenschaften lassen sich beispielsweise mit zusätzlichen Katalysatoren auf der Halbleiteroberfläche beeinflussen. [BSS15; Kan+09]

2.2.3 Sensorparameter und Einflussfaktoren

Halbleitergassensoren lassen sich über verschiedene Parameter beschreiben und bewerten. Die Parameter sind u.a. Sensitivität, Selektivität, Antwortzeit, Erholungszeit und Stabilität. [Dey18]

Die Sensitivität kennzeichnet das minimale Gasvolumen, welches vom Sensor detektiert werden kann. Heute eingesetzte Gassensoren können Gase im Bereich von Teilchen je Millionen (ppm) oder Teilchen je Billionen (ppb) detektieren. [Dey18]

Die Sensitivität für reduzierende Gase (S_r) lässt sich durch Gl. 2.10 berechnen. Für die Sensitivität oxidativer Gase (S_o) gilt Gl. 2.11. [Dey18]

$$S_r = \frac{R_a}{R_g} \quad (2.10) \qquad S_o = \frac{R_g}{R_a} \quad (2.11)$$

Der Sensorwiderstand im Referenzgas (z.B. Luft) R_a , sowie der Widerstand des Gassensors im jeweiligen Zielgas R_g werden zur Berechnung hinzugezogen. Es kann nach Auswahl eines geeigneten Materials bereits im Herstellungsprozess Einfluss auf die Sensitivität genommen werden. So kann über die Herstellungstemperatur und dem Dünnschichtprozess die Korngröße des Materials variieren (s. Abb. 2.13). [Dey18; Sun+12]

Abb. 2.13: Einfluss der Korngröße auf die Sensitivität des Halbleitergassensors für $D \gg 2L$ (A), $D = 2L$ (B), $D < 2L$ (C) (nach [Dey18])

Steigt durch die Oberflächenoxidation des Halbleiters die Dicke der Raumladungszone, ist bei kleinen Körnern (Abb. 2.13 C) der relative Anteil dieser vom Gesamtkorn prozentual größer als bei großen Körnern (Abb. 2.13 A). Daraus resultiert, dass für eine maximale

Sensitivität der Korndurchmesser D kleiner sein sollte, als die doppelte Dicke der Raumladungszone (Abb. 2.13 C). Bei dieser Konfiguration nimmt die Raumladungszone bei maximaler Oberflächenoxidation des Halbleiters das ganze Korn ein, sodass der Gesamtkorn an Elektronen verarmt. Dies führt zum maximalen Einfluss auf die Leitfähigkeit. Gleichzeitig nimmt die mechanische Stabilität durch kleine Korngrößen ab, weshalb ein Kompromiss im Bereich, dass der Korndurchmesser gleich der doppelten Dicke der Raumladungszone (2.13 B) liegt, genutzt werden kann.[Dey18; Sun+12]

Die Selektivität ist die Fähigkeit eines Sensors, ein bestimmtes Gas selektiv zu erkennen. Diese Eigenschaft wird hauptsächlich vom Halbleitermaterial bestimmt. Um eine möglichst hohe Selektivität zu erreichen, müssen Materialien hergestellt werden, die möglichst wenig Kreuzempfindlichkeit für andere Gase als das Zielgas aufweisen. Durch Dotierungen oder Katalysatoren auf der Halbleiteroberfläche kann diese Eigenschaft zusätzlich beeinflusst werden. Eingebrachte Katalysatoren auf der Oberfläche katalysieren das Umgebungsgas. Die daraus entstehenden Zersetzungsprodukte führen zur Reaktion dieser Produkte mit der Halbleiteroberfläche. Dieser Übersetzungseffekt wird als Spillover-Effekt bezeichnet.[Dey18; Kan+09; Sun+12]

Die Antwortzeit des Sensors ist die Zeitdifferenz, welche der Sensor nach einer Gasexposition benötigt, um einen definierten Schwellwert im Antwortsignal zu erreichen. Reziproke beschreibt die Erholungszeit, die Zeit, welche der Sensor benötigt, um nach einer Gaswegnahme wieder auf ein definiertes Niveau nahe R_a abzusinken. Die Stabilität, oder die Messreproduzierbarkeit ist die Fähigkeit eines Sensors wiederholt den gleichen Messwert für ein bestimmtes Gas auszugeben und wird innerhalb der Literatur als Herausforderung von Halbleitergassensoren beschrieben.[Dey18; HW09]

2.2.4 Probleme und Limitationen

Einflussfaktoren, welche die Sensorperformance über die Lebenszeit des Sensors ändern, werden als Alterungsprozesse bezeichnet. Insbesondere Stabilität und die Fähigkeit, den Grundleitwert des Materials zu reproduzieren, stellt Anwender, Hersteller und die Forschung vor ein Problem in der Halbleitergassensorik. Die in diesem Kapitel beschriebenen Alterungsprozesse betreffen die eingesetzten Materialien, die Vergiftung, die relative Luftfeuchtigkeit, die Sensoroberfläche und die Sensorkomponenten. Sensorvergiftung und daraus resultierende Sensorausfälle werden vor allem in stark verschmutzten Umgebungen beschrieben[Rom+09].[Fle06; Dey18]

Allgemein lässt sich sagen, dass die Performance eines Halbleitergassensors maßgeblich vom Sensormaterial und der zugrundeliegenden Morphologie abhängt. In Bezug auf die Korngröße (s. Kap. 2.2.3) kann es durch lange und hohe Expositionszeiten erhöhter Temperaturen zu Kornwachstum kommen. Dies bedeutet, dass der Grundleitwert sich aufgrund morphologischer Kenngrößen des Materials im Sensorlebenszyklus verändern kann und es zu einer Drift des Grundleitwerts kommt. Zur Reduzierung dieses Phänomens schreiben ei-

nige Hersteller eine initiale Heizphase (Einbrennphase) vor der eigentlichen Sensornutzung vor. Die Temperatur liegt dabei höher als die später eingesetzte Messtemperatur, sodass das maximale Kornwachstum im Anschluss der Heizphase erreicht sein sollte.[Sun+12].

Die Vergiftung der Sensoroberfläche beschreibt eine irreversible Oberflächenreaktion an der Oberfläche der gassensitiven Schicht von Halbleitergassensoren. Siloxanverbindungen können z.B. eine Vergiftung hervorrufen. Die Vergiftung kann eine Adsorption von Molekülen sein, sodass die Elektronen aus dem Leitungsband dauerhaft zur Bindung der Vergiftungsmoleküle benötigt werden. Weiter kann es zu einer Oberflächenumwandlung oder einer katalytischen Oberflächenzersetzung des Halbleitermaterials kommen. Die meisten Sensoren sind heute weitgehend resistent gegen Vergiftungserscheinungen, was deren Langlebigkeit fördert.[Kan+09][Cha+22]

Je höher die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung des Sensors ist, desto höher ist der Anteil an Wasserdampf in der Atmosphäre. Wasserdampf ist ein unvermeidliches Interferenzgas für Halbleitergassensoren, welches oftmals diversen Schwankungen unterliegt. Diese Schwankungen werden beispielsweise durch das Klima, das Wetter und die Temperatur hervorgerufen. Zudem liegt Wasserdampf vergleichend zum gemessenen Gas oft in höheren Konzentrationen vor, sodass es signifikant stört. Nicht zuletzt adsorbieren Halbleiter, wie SnO_2 mehr Wasserstoff als Sauerstoff. Durch die Interaktion des Wassers mit der Halbleiteroberfläche kann sich der Sensorwiderstand langfristig ändern.[Cha+22]

Durch das kontinuierliche Bestreben kleinerer Bauteile werden auch Sensoren immer kleiner. Daraus steigen die Anforderungen an die Hersteller, präzise Herstellungsmechanismen zu etablieren. Durch den kleinen Raum für die einzelnen Komponenten steigt das Risiko, dass sich Heizelement und Halbleiter gegenseitig ungewünscht beeinflussen. Dadurch werden auch die Elektroden beeinflusst und sind anfällige Bauteile für eine Alterung. Abhilfen gegen die Alterungsprozesse verschaffen der rechtzeitige Sensoraustausch, die Rekalibrierung oder die Kompensation von Alterungseffekten. Weiter werden Sensoren vermehrt im temperaturzyklischen Betrieb eingesetzt. Hieraus ergeben sich positive Effekte für die Sensoreigenschaften.[Cha+22; Sch+19]

2.2.5 Temperaturzyklischer Betrieb

Die physikalischen und chemischen Oberflächeneffekte (s. Kap. 2.2.2) hinsichtlich der Sauerstoffabsorption/- und Desorption mit einhergehender Veränderung der Raumladungszone wurde bisher im thermischen Gleichgewicht betrachtet. Halbleitergassensoren werden immer häufiger im temperaturzyklischen Betrieb (engl.: temperature cycled operation, TCO) eingesetzt. Durch den temperaturzyklischen Betrieb von Halbleitergassensoren werden transiente Zustände erreicht, wodurch sich Sensoreigenschaften wie die Selektivität, Sensitivität, Messstabilität, Lebensdauer, sowie Langzeitstabilität verbessern. Zudem kann durch gezieltes Einsetzen von Heizintervallen die Sensoroberfläche teilweise regeneriert werden.[LR99; Lei+13]

Die Temperaturzyklen werden hinsichtlich der Temperaturhöhe, Haltezeit auf einem Temperaturplateau, sowie Form des Temperaturprofils in vielen Studien heuristisch ausgewählt. Jedes Halbleitermaterial hat einen anderen optimalen Temperaturarbeitsbereich. Neben dem optimalen Arbeitsbereich des Halbleitermaterials haben die mit dem Halbleiter interagierenden Gase Temperaturbereiche, in denen sie adäquater mit der Halbleiteroberfläche reagieren als bei anderen Temperaturen.[BSS15]

Baur et al. 2015 [BSS15] haben zum Verständnis des Sensorverhaltens im temperaturzyklischen Betrieb das Differential-Surface-Modell (DSR-Modell) beschrieben (s. Abb. 2.14). Mithilfe dieses Modells lässt sich die Fähigkeit erklären, wie Gase selektiv erkannt und qualitativ erfasst werden können. Basis für das DSR-Modell ist die Annahme, dass die Leitfähigkeitsänderung gemäß Kapitel 2.2.2 des Metalloxids aus dem chemisorbierten Sauerstoff resultiert.[BSS15]

Abb. 2.14: Arrheniusplot des Differential-Surface-Modell (DSR-Modell) (A) und die qualitative Reaktion des Leitwerts auf Temperaturänderungen im zeitlichen Verlauf (B)(nach [BSS15])

In einem Temperaturzyklus koexistieren Temperatursprünge von niedrigeren zu höheren Temperaturen (s. Abb. 2.14 1-2) und von höheren zu niedrigeren Temperaturen (s. Abb. 2.14 3-4). Dabei kommt es zu temperaturbedingten und reaktionsbedingten Leitfähigkeitsänderungen im Halbleiter.[BSS17; Bau+18]

Aus einer instantanen Sensoraufheizung von beispielsweise 100 °C auf 200 °C geht aufgrund der Halbleitereigenschaften ein exponentieller Leitwertanstieg im Halbleiter hervor (s. Kap. 2.2.2). Durch die erhöhte kinetische Energie im Halbleiter werden mehr Elektronen in das Leitungsband des Halbleiters transportiert. Diese temperaturinduzierte Leitfähigkeitsänderung ist zeitlich schnell abgeschlossen, sodass die Raumladungszone in den Körnern (E_b) initial unverändert bleibt. Nach einer Zeit T tritt die Oberflächenoxidation des Halbleiters mit dem Umgebungssauerstoff ein. Durch die erhöhte Temperatur adsorbiert eine erhöhte Anzahl Sauerstoffteilchen an der Halbleiteroberfläche. Dazu werden

mehr Elektronen aus dem Leitungsband des Halbleiters benötigt. Die Raumladungszone in den Körnern nimmt zu. Im Gegenzug sinkt die Leitfähigkeit (s. Abb. 2.14 2-3). Dieser Prozess wird als Relaxationsprozess bezeichnet.[BSS17; Bau+18]

Ein instantaner Temperaturschritt von einer höheren auf eine niedrigere Temperatur führt temperaturbedingt zu einer Leitfähigkeitsabnahme des Halbleiters. Ein beispielhafter Temperaturschritt ist von 320 °C auf 100 °C. Durch die vorher vorhandene hohe Temperatur liegt ein Überschuss adsorbierten Sauerstoffs auf der Halbleiteroberfläche vor. Dieser wird im Relaxationsprozess (s. Abb. 2.14 4-1) durch das reduktiv wirkende Umgebungsgas reduziert. Die Elektronen der Sensoroberfläche werden wieder in das Leitungsband des Halbleiters gegeben (s. Kap. 2.2.2). In einer kurzen Zeit nach dem Temperaturschritt ist die Leitfähigkeitsänderung des Halbleiters demnach singulär dem reduzierenden Gas zuzuordnen. Durch die Reduktion der Halbleiteroberfläche werden die Raumladungszonen an den Korngrenzen verringert, was in einem Leitfähigkeitsanstieg resultiert.[BSS17; Bau+18] Das Verhalten eines Gases an der Sensoroberfläche nach einem Temperaturschritt jedweder Richtung äußert sich für unterschiedliche Gase different. Dies liegt zum einen an den Sensorparametern (s. Kap. 2.2.3), sowie an dem jeweils zu detektierenden Gas und der Reaktionskinetik beider Reaktionspartner (Oberfläche und Gas). Dieser Effekt wird bei der Gasmessung mittels Halbleitergassensoren ausgenutzt und fortwährend optimiert. Die Optimierung zielt überwiegend auf den Einsatz von Halbleitergassensoren als elektronische Nasen ab. [BSS17]

2.2.6 Gasmessung und elektronische Nasen

Für eine qualitative Gasmessung ist es nicht notwendig, einen Gassensor im TCO zu betreiben. Da bei dieser Methode das gesamte Gasgemisch der Umgebung auf die Halbleiteroberfläche wirkt, ist durch diese Anwendung keine Information über die jeweilige Gaszusammensetzung abgreifbar. Der Informationsgewinn zur Gaszusammensetzung in der Sensorumgebung ist für viele Zwecke, wie der Umweltüberwachung, aber auch für die Detektion von Bakterien induzierten VOCs, von großem Interesse. Diesbezüglich etablierte sich das Verfahren, Arrays aus Gassensoren zu erstellen. Diese Sensorarrays können aus mehreren Sensoren mit unterschiedlicher Selektivität für verschiedene Gase bestehen, oder virtuelle Sensorarrays sein. Virtuelle Sensorarrays bestehen aus einem oder mehreren Gassensoren, welche im TCO betrieben werden. Durch die Messwertinterpretation kann eine Aussage über das dominant in der Umgebung vorkommende Gas getroffen werden. [Dey18]

Astanri et al. [Ast+20] berichten in ihrer Studie von einer elektronischen Nase. Sie setzten acht Sensoren ein. Jeder dieser Sensoren hatte unterschiedliche Zielgase. Die Studie zielte darauf ab, mittels unterschiedlicher Gassensoren die Bakterienstämme *Listeria monocytogenes* und *Bacillus cereus* anhand deren VOCs zu unterscheiden. Durch die unterschiedlichen Messwertausschläge der einzelnen Sensoren (s. Abb. 2.15) gelang es der Forschungsgruppe, eine Differenzierung zwischen den Bakterien mit 98 %iger Genauigkeit durchzuführen.

Abb. 2.15: Radardiagramm der mittleren Sensorsignale (mV) von 8 Sensoren unterschiedlicher Selektivität auf verschiedene VOCs (nach [Ast+20])

Durch Auftragung der Messwerte der acht Sensoren im Radarplot werden die unterschiedlichen VOC-Profile der Bakterienspezies deutlich. Während beispielsweise bei Sensor 7 kaum ein Messwertunterschied zwischen Nährmedium und den beiden Bakterienspezies ergibt, zeigen sich bei Sensor 2 deutliche Unterschiede. Sensor 7 ist selektiv für Methan, Kohlenstoffmonoxid, Isobutan, Ethanol und Wasserstoff. Sensor 2 hat eine hohe Selektivität für Methan, Isobutan und Propan (s. Abb. 2.15).

Durch die Nutzung virtueller Sensorarrays besteht die Möglichkeit, mehrere Sensoren (virtuelle Sensoren) mit nur einem physisch vorhandenen zu imitieren. Dies wird dadurch erreicht, dass ein oder mehrere Temperaturzyklen auf einem Sensor durchlaufen werden. Durch die Temperaturmodulation wird die Selektivität und Stabilität des Sensors gesteigert. Zudem kann durch den temperaturzyklischen Betrieb gemäß dem DSR-Modell (s. Kap. 2.2.5) eine zeitweise Erhöhung der Sensitivität beobachtet werden, wenn der Sensor auf ein niedrigeres Temperaturniveau fällt. Aus der Summe dieser Effekte stellen sich für verschiedene Gase, wie in [CS95] beschrieben, unterschiedliche Signaturen für jedes Gas im Hitzeprofil heraus (s. Abb. 2.16). [Dey18; Lei+13; LR99; CS95]

Abb. 2.16: Qualitative Darstellung von Leitfähigkeitsprofilen verschiedener VOCs bei linearem Hitzeprofil (nach [CS95])

Bereits bei einem einfachen Temperaturprofil mit linear steigenden Temperaturen ist zu erkennen, dass sich die VOCs anhand der Messwerte in den Leitfähigkeitsprofilen voneinander unterscheiden. Durch Anwendung künstlicher Intelligenz könnten die Daten aus den Sensorarrays klassifiziert werden. Daraus ergeben sich elektronische Nasen, wie sie beispielsweise vielerlei in den Reviews [Woj+19] und [Far+19] beschrieben sind.

3 Material und Methoden

In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit verwendeten Materialien und Methoden beschrieben. Dazu wird zu Beginn des Kapitels das BME688 Development Kit, Bosch Sensortec GmbH, Deutschland, Kusterdingen, mit der hauptsächlich genutzten Messkonfiguration vorgestellt. Im Anschluss daran folgt die Erläuterung der grundlegenden Messaufbauten mit den eingesetzten Referenzmessgeräten für Temperatur, Druck und relativer Luftfeuchtigkeit. Danach werden mikrobiologische Materialien und Methoden gesondert vorgestellt. Für die Evaluierung des Sensors zur Erfassung von Wundausdünstungen wird ein iterativer Forschungsansatz durchgeführt. Dieser Ansatz gewährt die Möglichkeit, Messexperimente sukzessive auf die Projektbedürfnisse anzupassen. Im Forschungsprozess ergeben sich im Rahmen der Ergebnisse unterschiedliche experimentelle Aufbauten und Auswertungsmethoden.

3.1 BME688 Development Kit

Die Erfassung der Messdaten erfolgt unter Zuhilfenahme des BME Development Kits (s. Abb. 3.1). Das Kit besteht aus einem Adafruit HUZZAH32 Mikrocontroller, sowie einem BME Board x8 und ist für schnelles Prototyping ausgelegt.

Abb. 3.1: BME688 Development Kit (A) und eine schematische Darstellung (B) (nach [Bos21])

Das BME Board x8, welches unter anderem aus acht BME688 (1 - 8) besteht, ist auf den Mikrocontroller aufgesteckt. Jeder BME688 ist ein kombinierter Sensor mit On-Board künstliche Intelligenz. Er besteht aus einer Gassensorik auf Basis eines Halbleitersensors,

sowie Druck/-, Temperatur/- und Feuchtigkeitssensor mit hoher Linearität und geringem Stromverbrauch. Der Sensor ist für die Messung von VOCs im ppb-Bereich ausgelegt (s. Kap. 2.2). Die Abmaße eines BME688 sind 3 mm x 3 mm x 0,93 mm (L x B x H). Der Sensor kann hauptsächlich in zwei unterschiedlichen Modi betrieben werden. Einer ist der Index of Air Quality Modus (IAQ), der andere ein Gas Scanner Modus. Innerhalb des IAQ Modus wird der Sensor im „Forced Mode“ betrieben. Die Umgebungsparameter werden, losgelöst vom Aufheizen des Gassensors, vor der Gasmessung durchgeführt. Im „Forced Mode“ ist nur eine feste Heiztemperatur des Gassensors möglich, sodass alle VOCs in der Umgebung kumuliert aufgenommen werden. Im Gas Scanner Betrieb wird der „Parallel Modus“ genutzt, welcher der Unterscheidung von Gasen dient und in dieser Arbeit genutzt wird. Die Umgebungsparameter werden nach dem Aufheizen des Gassensors gemessen. [Bos22]

Das Development Kit (s. Abb. 3.1) hat die Maße 50 mm x 22 mm x 18 mm (L x B x H). Die Stromversorgung erfolgt durch die Bestromung des Mikrocontrollers mittels Mikro-USB-Kabel und einer Versorgungsspannung von 5 V. Die Konfiguration des Development Kits erfolgt über eine im BME Board x8 integrierte Micro-SD-Karte. Board/- und Sensorkonfigurationen können darüber in einer „JSON“-Konfigurationsdatei eingespeist werden. Der Mikrocontroller liest die Konfigurationsdatei und setzt die Konfiguration auf den Sensoren des BME Boards x8 um. Jeder Mikrocontroller besitzt eine eigene ID zur Identifikation des jeweiligen Development Kits. Auf dem BME Board x8 sind zwei Knöpfe (1 und 2) aufgebracht, welche dem Labeln (Etikettieren) von Messdatensätzen dienen. Die Knöpfe 1 und 2 zum Labeln werden in den verschiedenen Experimenten entweder für unterschiedliche Stoffe oder Messbereiche genutzt.

Die Messdatenspeicherung basiert darauf, dass der Mikrocontroller die Rohdaten in einer „JSON“-Datei auf der SD-Karte ablegt. Der Mikrocontroller wird mittels Bosch Sensortec Environmental Cluster (BSEC-Library) (Version 2.0.9) in Arduino betrieben. Diese Library dient vor allem dazu, mit dem AI-Studio erstellte Algorithmen zu verarbeiten. Die Rohdaten werden anschließend aus der Datei ausgelesen und weiterverarbeitet.

3.1.1 Konfiguration mittels AI Studio

Das AI-Studio ist eine von Bosch Sensortec entwickelte Software und explizit zur Konfiguration, dem Messdatenscreening und dem KI-Training mittels BSEC-Library, für die BME688 konzipiert. Innerhalb des AI-Studios wird über den Bereich „Configure BME Board“ eine Konfigurationsdatei erstellt (s. Abb. 3.2). Das Development Kit wird so konfiguriert, dass es sich im „Heater Profile Exploration Modus“ befindet. Hitzeprofil (HP) und Abtastezeit (Duty cycle) werden eingestellt. Das Board Layout wird als „Grouped“ festgelegt, sodass jeder Sensor mit identischem Hitzeprofil betrieben wird. Nach der Durchführung der Konfiguration wird die Konfigurationsdatei auf der Micro-SD-Karte gespeichert und diese in das BME Board x8 eingesteckt.

Abb. 3.2: Ausschnitt aus dem Bereich „Configure BME Board“ im AI-Studio

Im Kontext dieser Arbeit wird, wenn nicht anders erwähnt, das HP 354 bei kontinuierlicher Abtastrate (RDC 1-0) verwendet (s. Abb. 3.3). Das HP 354 ist das Standardprofil und für erste Entwicklungsschritte empfohlen.

Abb. 3.3: Darstellung Hitzeprofil (HP 354) und Abtastrate (RDC 1-0) (nach [Bos21])

Der Duty Cycle des Sensors wird in Mess/- und Schlafzyklen angegeben. Im RDC 1-0 existiert jeweils ein Messzyklus und kein Schlafzyklus. In jedem Messzyklus wird das Hitzeprofil HP 354 durchlaufen. Dieses Hitzeprofil variiert gemäß Abb. 3.3 zwischen 320 °C, 200 °C und 100 °C. Es werden zehn Messpunkte (1-10) durchlaufen. Aufgrund des genutzten Parallel-Modus wird das Heizelement des Gassensors an die jeweilige Temperatur des

Hitzeprofil angepasst und zu den jeweiligen Messpunkten die Messdaten aller Sensoren aufgenommen. Somit ergeben sich für einen Sensor je Messzyklus 40 Messdaten bestehend aus Gaswiderstand, Temperatur, relativer Feuchtigkeit und Druck. Die Gesamtdauer eines Zyklus bei Hitzeprofil 354 beträgt 10,78 Sekunden.

Im Rahmen der Arbeit wird das AI-Studio vornehmlich zur Messdatentrennung anhand der Labels genutzt, welche mit den Knöpfen erzeugt wurden. Dies ist im Bereich „Import Data“ möglich. Die Erstellung von Algorithmen für die Gasmessdaten erfolgt im Bereich „My Algorithmus“ mit den Parametern Batch size 32, einer Anzahl maximaler Trainingsrunden von 2048 und dem Data Splitting von 70 %. Algorithmen werden im Rahmen dieser Arbeit nur perspektivisch durchgeführt. Allgemein stehen in dieser Arbeit die Gasmessdaten im Vordergrund.

Weitere technische Details hinsichtlich des Sensors sowie zusätzliche Ausführungen zur Funktionalität des Sensors sind dem Datenblatt [Bos22] zu entnehmen. Das BME Board x8 und die Funktion sowie Anwendung des BME AI-Studio sind im Dokument [Bos21] beschrieben, zudem ist die BSEC Library im Datenblatt [Bos23] erläutert.

3.1.2 Allgemeiner Messablauf

Aus den bisherigen Informationen ergibt sich ein allgemeiner Messablauf mit dem Development Kit (s. Abb. 3.4). Dieser Ablauf wird grundlegend für jede Messung durchgeführt und dabei im Detail individuell an die spezifischen Anforderungen der Versuche angepasst.

Abb. 3.4: Allgemeiner Messablauf mit einem Development Kit

Mit jedem BME Board x8 wird initial eine individuelle Einbrennphase durchgeführt. Dies dient u. a. dem Wegbrennen von Rückständen aus der Sensorproduktion auf der Sensoroberfläche und dem Erreichen des maximalen Kornwachstums, um vergleichbare Messergebnisse zu erzielen (vgl. Kap. 2.2.4). Nach dieser Grundkonfiguration folgt das

allgemeine Messprinzip. Mit Bestromung des Development Kits werden die Messdaten automatisch aufgenommen und auf die SD-Karte geschrieben. Insgesamt werden drei Development Kits zur Realisierung unterschiedlicher Experimente benutzt. Diese bestehen aus zwei Mikrocontrollern und drei BME Boards x8 (s. Tab. 3.1).

Tab. 3.1: Development Kits und deren Zusammensetzung

ID-Mikrocontroller	BME Board x8	Interne Bezeichnung
E831CD634F54 (1)	1	Development Kit 1
94B5556C8660	2	Development Kit 2
E831CD634F54 (2)	3	Development Kit 3

Development Kit 1 und Development Kit 3 basieren auf dem gleichen Mikrocontroller und haben diesbezüglich eine identische ID. Da die Development Kits modular aufgebaut sind (s. Abb. 3.1), ist ein Wechsel eines BME Boards x8 durch Umstecken möglich. Die Development Kits werden in den einzelnen Messaufbauten eingesetzt.

3.2 Grundlegende Messaufbauten

Für die Umsetzung einiger Messexperimente werden zusätzliche Materialien und Geräte benötigt. Diese umfassen Messbehälter, Referenzmessgeräte und Messproben.

In den Messaufbauten wird je nach durchgeführtem Experiment einer von drei unterschiedlichen Messbehältern genutzt, sofern der jeweilige Versuch auf die Messung von Gasausdünstungen abzielen. In diesen wird das jeweilige Development Kit zur Messdatenerfassung eingebracht. Durch dieses Vorgehen wird ein abgeschlossener Gasraum gewährleistet und möglichst nur das Zielgas detektiert. Die Messbehälter sind ein Glas mit Schraubverschluss, eine Styroporbox mit Deckel und ein Kunststoffbehälter mit Klappdeckel (s. Abb. 3.5).

Abb. 3.5: Messbehälter aus Glas (A), Styropor (B) und Kunststoff (C) für die Messaufbauten

Das Glas (A) hat einen Durchmesser von 71 mm und eine Gesamthöhe inklusive Deckel von 117 mm. Abzüglich der Rundungen und der Verjüngung am Deckel ergibt sich ein Füllvolumen des Glases von 370 ml. Im Versuchsaufbau wird der Schraubdeckel durch Frischhaltefolie ersetzt. Diese wird ihrerseits zusätzlich mit einem Gummiband fixiert, um das Kabel des Development Kits möglichst luftdicht zu umschließen.

Die Innenhöhe der Styroporbox (B) beträgt 130 mm, die Innenbreite ist 190 mm und die Innenlänge 240 mm. Die Wandstärke der Styroporbox beträgt 36 mm. Daraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von 5928 ml. Der Deckel der Styroporbox wird im geschlossenen Zustand mit einem Gewicht beschwert, damit die Box adäquat schließt und das Stromkabel des Development Kits möglichst ohne Leckagen durch das Styropor geführt werden kann. Der Kunststoffbehälter (C) ist aus Polypropylen (PP). Die Kabelführung wird durch eine Bohrung gewährleistet, die sich zu einer Hälfte im Deckel und zur anderen Hälfte in der Box selbst befindet. Der Bohrungsdurchmesser beträgt 4 mm, analog zum Kabeldurchmesser. Die Kunststoffbox ist 64 mm hoch, ca. 125 mm lang und 170 mm breit. Es ergibt sich ein Gesamtvolumen von rund 1360 ml.

In einzelnen Versuchen werden Petrischalen, SARSTEDT AG & Co. KG, Deutschland, Nümbrecht aus Polystyrol (PS) genutzt, um Messproben in den Probenbehältern unterzubringen. Diese haben eine Höhe von 16 mm und einen Durchmesser von 92 mm. Sofern Experimente nicht auf die Messung von Gasausdünstungen abzielen, werden die Development Kits frei im Raum betrieben.

Die gemessenen Umgebungsparameter der BME688 sind nicht die primären Messgrößen zur Evaluierung des Gassensors. Dennoch ist es essenziell, sie hinsichtlich ihrer Präzision und Verlässlichkeit zu bewerten. Zur Beurteilung der Umgebungsmessdaten Temperatur, Druck und relative Feuchtigkeit werden zwei Referenzmessgeräte eingesetzt (s. Abb. 3.6).

Abb. 3.6: Referenzmessgeräte für Umgebungsparameter Ebi300 (A) und testo622 (B)

Der Temperaturlogger Ebi300, Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG, ebro, Deutschland, Langenhagen (A) mit externem Temperatursensor liefert zwei Temperaturmessdaten [°C] und einen Wert für die relative Luftfeuchtigkeit [%]. Die Abtastrate ist auf fünf Minuten konfiguriert.

Ein zweites Referenzmessgerät, das testo622 Thermo-Hygrometer und Barometer, Testo SE & Co. KGaA, Deutschland, Titisee-Neustadt (B) wird zur Messung des Umgebungsdrucks [hPa] genutzt. Der grundlegende Messaufbau wird als Teil der Ergebnisse im Sinne des iterativen Forschungsansatzes je nach spezifischer Fragestellung und den jeweiligen Messanforderungen individuell angepasst.

Für die Charakterisierung und die Untersuchung der Sensoreigenschaften wird in Anlehnung an das Dokument „BME AI-Studio Manual“ [Bos21] Kaffeepulver genutzt. Kaffeepulver ist ein stabilerer Geruchsträger als lebende Organismen. Vor allem bei Messungen, welche mehrere Tage auseinander liegen, ist von einer konsistenteren Messvergleichbarkeit von Kaffeepulver im Gegensatz zu Mikroorganismen auszugehen. Letztere verändern den Stoffwechsel bei verschiedenen Temperaturen und Wachstumsphasen, was die ausgedünsteten VOCs beeinflusst (vgl. Kap. 2.1.4). Genutzte Kaffeesorten sind „Tchibo Feine Milde“ und „Tchibo Latin Grande“. Im Anschluss an die charakterisierenden Messungen werden Messungen an Mikroorganismen durchgeführt, welche dazu vorbereitet werden müssen.

3.3 Mikrobiologische Materialien und Methoden

Eine adäquate und sorgfältige Vorbereitung der Mikroorganismen ist entscheidend, bevor Experimente durchgeführt werden können. Diesbezüglich werden folgend die mikrobiologischen Labormaterialien und die Nutzung dieser in labortechnischen Arbeiten erläutert. Diese Arbeiten sind das Ansetzen von Flüssigkulturen, die Herstellung von Verdünnungsreihen und das Kultivieren auf Festmedium. Alle beschriebenen Verfahren werden unter der Sterilbank Envair eco safe plus, Envair Deutschland GmbH, Deutschland, Emmendingen praktiziert. Die verwendeten Mikroorganismen richten sich nach Tab. 2.4. Es werden je nach Versuch *Staphylococcus aureus* (S. a., DSM 799), *Escherichia coli* (E. c., DSM 11250), *Pseudomonas aeruginosa* (P. a., DSM 50017) und *Proteus mirabilis* (P. m., DSM 4479) genutzt. Dies sind häufig in chronischen Wunden vorkommende Mikroorganismen und dienen im Rahmen dieser Arbeit als Referenz für die Wundausdünstungen.

3.3.1 Flüssigkultur

Zur Herstellung einer Flüssigkultur werden 20 ml CASO-Bouillon, Carl Roth GmbH + Co. KG, Deutschland, Karlsruhe (gemäß Herstellervorgaben zubereitet) in einen Erlenmeyerkolben gegeben. Im Anschluss daran wird mittels Impföse eine kleine Menge (z.B. eine Kolonie) eines Mikroorganismus einer Festkultur abgenommen und in die CASO-Bouillon gegeben (Impfen). Der Erlenmeyerkolben mit beimpfter CASO-Bouillon wird für etwa

24 Stunden bei 37 °C im Inkubator Cellstar, Deutschland, Wiesbaden inkubiert. Nach der Entnahme des nun durch Mikroorganismen eingetrübten CASO-Bouillons aus dem Inkubator kann eine Verdünnungsreihe hergestellt werden. Nach 24 Stunden Inkubationszeit wird bei *S. a.* eine Bakterienzahl von $\frac{10^8}{\text{ml Flüssigkeit}}$ erwartet, während die erwarteten Bakterienzahlen in den Ausgangslösungen von *E. c.*, *P. a.* und *P. m.* $\frac{10^9}{\text{ml Flüssigkeit}}$ betragen.

3.3.2 Verdünnungsreihe

Die erstellten Verdünnungsreihen basieren auf dem Prinzip, ausgehend von einer bekannten Bakterienkonzentration der Flüssigkultur sukzessive 1:10 Verdünnungen vorzunehmen. Daraus resultiert, dass die Anzahl der Bakterienkonzentration mit jeder Verdünnungsstufe um eine Zehnerpotenz sinkt. Es werden zunächst mittels Pipette 10 mL inkubiertes CASO-Bouillon aus einer Flüssigkultur in ein 10 ml Zentrifugenröhrchen (Falcon) gegeben und bei $4500 \frac{1}{\text{min}}$ für 5 Minuten in der Zentrifuge 5910 R, Eppendorf, Deutschland, Hamburg zentrifugiert. Hierbei setzen sich die Mikroorganismen am Boden des Zentrifugenröhrchens als feste Phase (Pellet) ab. Die flüssige Phase wird abgegossen (dekantiert). Die erste Stufe der Verdünnungsreihe ergibt sich nach Hinzugabe von 10 ml einer 0,9-%igen sterilen Natriumchlorid-Lösung (NaCl-Lösung) und anschließender Dispergierung des Pellets mittels Schüttelgerät Vortex2, Carl Roth GmbH + Co. KG, Deutschland, Karlsruhe. Ausgehend von dieser Lösung wird jeweils 1 ml entnommen und in das nächste mit 9 ml NaCl-Lösung gefüllte Zentrifugenröhrchen gegeben. Vor jedem Verdünnungsschritt wird die Lösung gründlich mit dem Schüttelgerät gemischt und eine neue Pipettenspitze aufgesetzt, um Kreuzkontamination zu vermeiden.

3.3.3 Kultur auf Festmedium

Für die Kultivierung der Mikroorganismen auf einem Festmedium werden Petrischalen, SARSTEDT AG & Co. KG, Deutschland, Nümbrecht, mit 50 ml ausgehärtetem CASO-Agar, Carl Roth GmbH + Co. KG, Deutschland, Karlsruhe (gemäß Herstellerangaben zubereitet) verwendet. Von der gewünschten Verdünnungsstufe aus der Verdünnungsreihe (s. Kap. 3.3.2) werden 100 µL der Lösung auf das CASO-Agar pipettiert, was einer Mikroorganismenzahl von $0,1 \times$ Anzahl Mikroorganismen der jeweiligen Verdünnungsstufe entspricht (s. Abb. 3.7). Die Lösung wird unter Zuhilfenahme eines Drigalskispatels möglichst homogen auf dem Agar verteilt.

Abb. 3.7: Darstellung einer Agarplatte nach Inkubation mit *Staphylococcus aureus*. Ausplattierte Verdünnungsstufe mit 10^7 Bakterien/ml (A) und 10^3 Bakterien/ml (B)

Nach einer 24-stündigen Inkubation bei 37°C bildet sich bei hohen Bakterienkonzentrationen ein Bakterienrasen (A), während bei niedrigen Bakterienkonzentrationen separate Kolonien (B) sichtbar werden. Im 14-tägigen Rhythmus werden die Festkulturen mittels Impföse unter Durchführung eines Drei-Ösen-Ausstrich überimpft (s. Kap. 2.1.4).

3.4 Datenauswertung

Nachdem die .JSON-Messdatendatei von der SD-Karte auf den Rechner übertragen wurde, erfolgt eine detaillierte Datenanalyse zur Aufdeckung technischer Zusammenhänge und genauere Charakterisierung des BME688. Das für die Datenanalyse zugrundeliegende Programm ist „Visual Studio Code“ (Version 1.81), welches der Ausführung von „Python 3.11“ dient. Die Pakete „matplotlib 3.7.1“, „numpy 1.24.3“, „pandas 2.0.2“ und „seaborn 0.12.2“ werden regelmäßig genutzt und bilden die Grundlage sämtlicher Datenauswertung dieser Arbeit. Es werden verschiedene Darstellungsvarianten und Methoden eingesetzt, um die Messdaten zu visualisieren und einzelne Fragestellungen zu beantworten.

Im Rahmen der Datenanalyse werden weitere Funktionen verschiedener Pakete in Python angewendet. Diese sind:

- `scipy.interpolate.UnivariateSpline`
- `numpy.polynomial.polynomial.Polynomial`
- `numpy.gradient`
- `numpy.polyfit`

Die zusätzlich genutzten Funktionen werden an den entsprechenden Stellen als Teil der Ergebnisse des iterativen Forschungsprozesses erläutert. Zudem werden die experimentellen Aufbauten, welche zur Realisierung der Experimente genutzt werden und auf den grundlegenden Messaufbauten basieren (s. Kap. 3.2) innerhalb der Ergebnisse beschrieben.

4 Projektrealisierung und Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse des iterativen Forschungsansatzes vorgestellt. Dabei wird jeweils Bezug auf das angewendete Verfahren zur Realisierung der Messdatenerfassung hinsichtlich des experimentellen Messaufbaus genommen (Überblick in Tab. 4.1). Im Anschluss daran erfolgt die Darstellung der eruierten Ergebnisse aus dem Auswertungsprozess auf jeweils unterschiedlichen Methoden mit eingehender Bewertung und Interpretation dieser. Auch die zugrundeliegenden Methodiken, mit den Parametern innerhalb der Datenauswertung werden als Teil der Ergebnisse einbezogen, da sie im engen Kontakt dazu stehen.

Tab. 4.1: Überblick über die durchgeführten Experimente mit einer Beschreibung des Messaufbaus inklusive des genutzten Messbehälters (vgl. Abb. 3.5)

Experiment	Messaufbau	Anmerkungen
Inbetriebnahme eines Development Kits	Development Kit in Glasbehälter	Kit hängend über Kaffeepulver; Kit mit Gummiband fixiert
Proof of Concept	Development Kit in Inkubator	Kit wird durch das KDK bewegt; zuletzt im Inkubator
Temperatur- / und Feuchtigkeitssensor	Development Kit frei im Raum	Teilversuch 2: BME Board x8 mit Kabel von HUZ-ZAH32 entfernt; Heatpack unter BME Board x8
Einbrennprofil und Einbrenndauer	Development Kits frei im Raum	unterschiedliche Hitzeprofile / Einbrennzeiten genutzt
Konvergenzzeit	Development Kits frei im Raum	unterschiedliche Umgebungen
Sensor zu Sensor Abweichung	Development Kits frei im Raum	Datenbasis aus dem Versuch zur Konvergenzzeit
Reproduzierbarkeit von Messungen	Development Kit in Kunststoffbox mit Klappdeckel	Kaffeepulver in Petrischale gemessen
Langzeitstabilität und Freibrennen	Development Kit in Styroporbox; Freibrennen frei im Raum	Styroporbox einmal leer und einmal mit Agarplatte
Erfassen von Bakterienwachstum	Development Kit mit beimpfter und inkubierter Agarplatte in Styroporbox	Mikroorganismus: S. a.
Differenzierung verschiedener Mikroorganismen	Development Kit mit beimpften und inkubierten Agarplatten in Kunststoffbox mit Klappdeckel	Mikroorganismen: S. a., E. c., P. a., P. m.

Initial wird die Inbetriebnahme eines Development Kits durchgeführt und eine erste Sichtung resultierender Messungen durchgeführt. Im Verlauf der Projektentwicklung wird infolgedessen ein Proof of Concept realisiert. Die Umgebungsparameter sind nicht Hauptaspekt zu Evaluierung des Gassensors, stellen dennoch einen zu untersuchenden Punkt innerhalb der Projektentwicklung dar. Insbesondere differente Kalibrierungsmöglichkeiten der Umgebungssensoren für die relative Feuchtigkeit und die Temperatur werden ermittelt. Im Anschluss der Betrachtung der Umgebungssensoren wird der im BME688 integrierte Gassensor hinsichtlich verschiedener Aspekte untersucht. Diese Aspekte sind die Einbrenndauer mit dem Einbrennprofil, die Konvergenzzeiten der Gassensoren, die Sensor zu Sensor Abweichung, die Messwiederholbarkeit sowie die Langzeitstabilität mit inkludiertem Freibrennprozess zur Restabilisierung. Innerhalb der genannten Aspekte werden auch Erkenntnisse beschrieben und dargestellt, welche sich im Forschungsprozess parallel zur jeweiligen Fragestellung ergeben.

Infolgedessen werden experimentelle Durchführungen an Mikroorganismen erläutert und die daraus resultierenden Ergebnisse mit den jeweiligen Auswertungsmethoden vorgestellt. Dabei steht sowohl das Wachstumsmonitoring, als auch die Unterscheidung von Mikroorganismen im Fokus. Kapitel abschließend wird die Forschungsfrage der Arbeit auf Basis der Ergebnisse beantwortet.

4.1 Inbetriebnahme eines Development Kits

Die Inbetriebnahme des Development Kits 1 basiert auf dem im Manual des AI-Studios beschriebenen „Getting started“. Die zu detektierende Substanz stellt Kaffee dar. Es wird der gemahlene Filterkaffee „Tchibo Feine Milde“, sowie „Tchibo Latin Grande“ genutzt (s. Kap. 3.2). Das Labeling der Messproben findet jeweils halbstündlich statt, sodass sich vier Messbereiche ergeben (s. Abb. 4.1). Es werden jeweils sieben Gramm Filterkaffee in einen Glasmessbehälter (s. Abb. 3.5) gegeben und zur Messdatenerfassung mittels Development Kit mit Frischhaltefolie und Gummiband verschlossen. Während der Messung des Filterkaffees hängt das Kit am Kabel über dem Kaffee im Glas, bei Messung der Umgebungsluft liegt es offen im Raum.

Abb. 4.1: Widerstand des Gassensors 1 gegenüber der Messzeit von Development Kit 1 im AI-Studio

Es wird eine komplexe Datenstruktur im AI-Studio erkenntlich. Es werden für jeden der acht auf dem BME Board x8 befindlichen Sensoren die jeweiligen Widerstandskurven für die 10 Messpunkte im ausgewählten Hitzeprofil dargestellt. Die unterschiedlichen Widerstandsbereiche der Messkurven resultieren aus den unterschiedlichen Temperaturplateaus des Gassensors. Der Widerstandsbereich des Gassensors ist auf der y-Achse aufgetragen und erstreckt sich von rund 2000Ω bis zu $2000 \text{ k}\Omega$. Die Gesamtdauer des Experiments beträgt 127 Minuten. Die Widerstände der einzelnen Messpunkte im Hitzeprofil (in AI-Studio als Steps 1-10 bezeichnet) sind je nach ausgesetztem Messgas unterschiedlich. Während die Widerstände bei Umgebungsluft höher sind, liegen sie bei den Kaffeesorten tiefer. Im ersten Messbereich „Umgebungsluft“ reagiert der Sensor schneller als in dem zweiten. Der Endwiderstand des Sensors liegt im zeitlich nachgelagerten „Umgebungsluft“-Messbereich höher, was sich auch beim Kaffee zeigt. Innerhalb des AI-Studios existieren in weiteren Reitern die Daten der Umgebungssensoren, aufgetragen in Kurven.

Im Diagramm selbst sind die Kurven der Messpunkte im Hitzeprofil (s. Abb. 3.3) farblich codiert aufgetragen. Allgemein ist die Ablesbarkeit der tatsächlichen Widerstandswerte im Diagramm schlecht zu erkennen. Die Darstellung der Messdaten aus der „JSON“-Datei in Python nach zugrundeliegender Programmierung gewährleistet eine leichter zu interpretierende Betrachtung der Daten (s. Abb. 4.2).

Abb. 4.2: Widerstand des Gassensors 1 gegenüber der Messzeit von Development Kit 1 in Python

Es sind drei Gruppierungen der Widerstandsmesskurven für die Messpunkte im Hitzeprofil zu erkennen. Die Gruppierungen kennzeichnen sich durch die Nähe der Kurven zueinander. Die Kurven der Messpunkte 2 - 4 liegen in einer Gruppe und spiegeln die Widerstandswerte des Gassensors bei einer Temperatur von 100 °C wider. Die Kurven der Messpunkte 4 - 7 bilden eine zweite Gruppe. Sie repräsentieren die Widerstandswerte bei einer Temperatur von 200 °C. Die Messpunkte 8 - 10 und Messpunkt 1 bilden die dritte Gruppe und zeigen die Widerstandswerte des Gassensors bei 320 °C. An unterschiedlichen Zeitpunkten sind auf unterschiedlichen Widerstandskurven Messwertausreißer zu erkennen, beispielsweise auf der Kurve von Messpunkt 2 und Messpunkt 3 nach ca. 5 Minuten Messzeit.

Ausreißer sind in den Kurven des AI-Studios nicht enthalten. Die Rohdaten werden demnach im AI-Studio auf einer dem Nutzer nicht bekannten Weise gefiltert, oder manipuliert. Wahrscheinlich ist dieser Prozess auf die BSEC-Library zurückzuführen, welche nur als verschlüsselte Bibliothek zugänglich ist. Auf Basis dessen und der Notwendigkeit tiefergehender Analysemethoden zum Verständnis des BME688 und für die Evaluierung des Gassensors wird sich im Rahmen dieser Arbeit für Python als Tool für die Rohdatenauswertung entschieden.

In Bezug auf das „Getting started“ wird im Rahmen der Inbetriebnahme des Development Kits 1 ein Algorithmus im AI-Studio erstellt. Dieser dient der Unterscheidung von Umgebungsluft zu Kaffee und hat eine Genauigkeit von 92,85 %. Folgend wird ein Proof of Concept zur Erfassung von Mikroorganismen durchgeführt.

4.2 Proof of Concept

Das Proof of Concept zielt darauf ab, einen ersten Überblick darüber zu erlangen, wie der Sensor sich in bakterieller Umgebung verhält. Die Anforderungen an der experimentellen Durchführung sind dementsprechend angepasst und es ist kein expliziter Messaufbau notwendig. Für das Proof of Concept wird Development Kit 1 zuerst für ca. 10 Minuten im Flur des KDK betrieben. Danach erfolgt eine Erfassung der Laborluft von 10 Minuten. Im Anschluss daran wird die Luft im Inkubator gemessen, nachdem dieser 10 Minuten lang gelüftet wurde. Dann folgt von Minute 31 bis Minute 41 eine ca. 10-minütige Erfassung der Luft im Brutschrank mit eingebrachter Petrischale inklusive unbeimpften CASO-Agar. Nach letzterer Messung folgt zwischen Minute 42 und Minute 52 eine Erfassung der Luft im Brutschrank zusammen mit einer S. a. beimpften und inkubierten CASO-Agarplatte (s. Abb. 4.3). Die Verdünnung der S. a. ist 10^4 . Zwischen den Messbereichen wird durch Drücken der Knöpfe auf dem Development Kit gelabelt.

Abb. 4.3: Proof of Concept zur Erfassung von *Staphylococcus aureus* (zwischen Minute 42 bis Minute 52) für Sensor 1 des Development Kit 1

Insgesamt zeichnet sich für jede Kurve ein ähnlicher Gesamttrend als Reaktion auf die verschiedenen Messumgebungen ab. Die Kurven der Messpunkte 8 - 10 und Messpunkt 1 liegen im Bereich von $150 \text{ k}\Omega$ bis ca. $250 \text{ k}\Omega$. Die Kurven der Messpunkte 2 - 4 liegen im Bereich von $3 \text{ M}\Omega$ bis $400 \text{ M}\Omega$ und die Kurven der Messpunkte 5 - 7 im Bereich von $200 \text{ k}\Omega$ bis $1 \text{ M}\Omega$.

Innerhalb der ersten 32 Minuten steigt der Widerstand aller Widerstandskurven der Messpunkte im Hitzeprofil des Sensors an. Insbesondere bei den Messpunkten 5 bis 7 ist keine Stabilisierung des Messsignals in diesem Zeitbereich zu erkennen. Die Messpunkte 8 bis 10, sowie Messpunkt 1 und 2 scheinen ab 10 Minuten zu stabil zu sein. Den stärksten Messwertanstieg hat Messpunkt 4 des Hitzeprofils. Bei dem Übergang vom Flur in das Labor ist ein Peak in den Widerstandsmessdaten zu erkennen. Zudem ist das Öffnen der Inkubatortür durch einen Peak innerhalb der Widerstandsdaten zu sehen. In beiden Fällen strömt Sauerstoff an die Oberfläche des Halbleiters vom Gassensor des BME688, was zum Anstieg des Widerstands durch Oxidation der Halbleiteroberfläche führt.

Nach Einbringen des Development Kits in den Inkubator ab Minute 21 zeigt sich ein leichter Abfall des Widerstands in allen Messpunkten, mit Ausnahme der Kurven von Messpunkt 5 und 6 im Hitzeprofil. Dies ist womöglich darauf zurückzuführen, dass innerhalb des Inkubators - trotz zehnmütigen Lüftens - VOCs vergangener Inkubationen von Mikroorganismen vorhanden sind. Diese VOCs wirken reduzierend auf den Sensor und senken dessen Widerstand (vgl. Kap. 2.2.3). Bei Messung der leeren Agarplatte im Inkubator ist in allen Kurven ein Abfall des Widerstandes zu verzeichnen. Die Messung der mit *S. a.* beimpften CASO-Agarplatte führt in jeder Kurve zu einem weiteren Widerstandsabfall. Da durch die mit *Staphylococcus aureus* bewachsene CASO-Agarplatte der Widerstand des Gassensors im BME688 tiefer sinkt, als bei der leeren CASO-Agarplatte ist davon auszugehen, dass die VOCs der Mikroorganismen den Widerstandsabfall vom Gassensor hervorrufen. Es zeichnet sich ab, dass eine grundsätzliche Erfassung von Mikroorganismen und deren Darstellung in den Widerstandswerten der BME688 möglich ist. Da das Bakterienwachstum vor allem durch Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst wird und diese Parameter in Wunden relevant sind (vgl. Kap. 2.1.3), werden folgend die Umgebungssensoren des BME688 analysiert.

4.3 Umgebungssensorik des BME688

Es werden drei Einbrennzyklen für die Development Kits 1 - 3 durchgeführt. Development Kit 1 unterliegt einem Einbrennzyklus von 24 Stunden in der Umgebungsluft eines Büroraumes mit dem Hitzeprofil 354 für die Sensoren 1, 3, 5 und 7. Die Sensoren 2, 4, 6 und 8 des Development Kits 1 werden mit einem abweichenden Hitzeprofil betrieben und entfallen der Bewertung. Development Kit 2 wird in einem mikrobiologischen Labor mit Hitzeprofil 1 und einer Dauer von 72 Stunden eingebrannt. Hitzeprofil 1 hat eine kontinuierliche Temperatur von 320 °C. Die Messwerte werden alle 60,06 Sekunden aufgezeichnet (Hitzeprofil 001). Development Kit 3 unterliegt einer Einbrenndauer von 72 Stunden mit Hitzeprofil 354 in einem Büroraum.

Für die Bewertung von Abhängigkeiten zwischen den Umgebungsparametern, welche die internen Sensoren der BME688 aufzeichnen, werden die Einbrennzyklen jedes Development

Kits initial mit einer Heatmap und Spearman-Korrelationskoeffizienten analysiert. Der Spearman-Korrelationskoeffizient wird insbesondere verwendet, wenn die Verteilung der Daten unbekannt ist, oder mögliche Zusammenhänge zwischen den Daten nicht-linear sein könnten. Ziel ist es, Muster und Zusammenhänge zwischen den Umgebungsparametern, auch in Hinblick auf die Gassensorik, zu erkennen.

Infolgedessen werden die Temperatur/- und Feuchtigkeitssensoren einer genaueren Analyse mit Kalibrierungsaussichten unterzogen. Dazu dienen die gemittelten Temperaturwerte des Referenzmessgeräts Ebi300 als kalibrierter Referenzwert für die Temperatur, während der Feuchtigkeitwert des Ebi300 als kalibrierter Referenzwert für die Feuchtigkeit gilt. Zur Bewertung der Temperatur/- und Feuchtigkeitssensoren wird Development Kit 2 innerhalb von drei Experimenten herangezogen.

1. Das erste Experiment entspricht dem oben beschriebenen Einbrennzyklus des Development Kit 2.
2. Im zweiten Messexperiment wird Raumluft für 22 Stunden gemessen; nach ca. 18 Stunden wird ein Heatpack - bestehend aus Stoff, mit integrierten Weizenkörnern; aufgewärmt in einer Mikrowelle - unter das BME x8 Board von Development Kit 2 platziert, um eine Temperaturerhöhung zu erzielen. Das BME Board x8 ist mithilfe von Kabeln etwa 20 cm vom Mikrocontroller entfernt.
3. Im dritten Versuch wird das Heizelement des Development Kit 2 durch manuelle Eingabe in die „JSON“-Konfigurationsdatei des Development Kits auf 0 °C geschaltet, um etwaige Temperaturinterferenzen zu vermeiden. Das Heizelement befindet sich somit bei Raumtemperatur (RT). Die Kabel sind weiterhin zwischengeschaltet. Die Messzeit beträgt 3 Stunden.

4.3.1 Korrelationsanalyse der Messgrößen

Durch die Korrelationsanalyse kann der Zusammenhang der einzelnen Messparameter Druck, Temperatur, relative Feuchtigkeit und der Widerstand der Gassensoren auf den Development Kits eruiert werden (s. Abb. 4.4). Für die Korrelationsanalyse werden die Einbrennzyklen der jeweiligen Development Kits genutzt. Dieser Ansatz ist für die Analyse der Umgebungsparameter problemlos durchzuführen, für die Gassensorik aber vorsichtig zu interpretieren. Der Einbrennprozess dient der allgemeinen Sensorstabilisierung der Gassensoren und soll Oberflächenrückstände aus der Produktion vom Halbleiter entfernen und das maximale Kornwachstum herbeiführen. Letzteres kann durch die hohen Betriebstemperaturen vor allem zu Anfang der Sensornutzung zu Messinstabilitäten führen. Die grundlegende Sensorphysik wird trotz der genannten Punkte nicht beeinflusst, sodass die Korrelationskoeffizienten den Trend der Gassensoren auf die Umgebungsparameter aussagen.

Abb. 4.4: Spearman-Korrelationsanalyse der einzelnen Messparameter von Development Kit 1 - 3 in den jeweiligen Einbrennzyklen

Development Kit 2 und 3 sind hinsichtlich ihrer Vorzeichenausrichtung der Korrelationskoeffizienten zwischen den einzelnen Parametern mit Ausnahme des Druckes in Bezug auf die Temperatur identisch. Development Kit 1 unterscheidet sich bei der Vorzeichenausrichtung des Zusammenhangs zwischen Temperatur und Widerstand des Gassensors sowie dem Druck mit der Auswirkung auf den Widerstand. Auch der Zusammenhang zwischen relativer Feuchtigkeit und dem Widerstand der Gassensoren ist mit einem negativen Vorzeichen bei Development Kit 1 reziproke zu Development Kit 2 und 3. Die relative Feuchtigkeit hat einen Zusammenhang mit den Widerständen der Gassensoren. Dieser ist bei Development Kit 1 mit einem Korrelationskoeffizienten von $-0,64$, bei Development Kit 2 von $0,46$ und bei Development Kit 3 von $0,49$, beschrieben. Die Temperatur in Bezug auf den Widerstand der Gassensoren von Development Kit 1 hat einen Korrelationskoeffizienten von $0,13$, bei Development Kit 2 beträgt der Koeffizient $-0,31$ und bei Development Kit 3 $-0,51$. In jedem Development Kit korrelieren Temperatur und relative Feuchtigkeit negativ miteinander. Die jeweiligen Korrelationskoeffizienten liegen im Bereich von $-0,55$ bei Development Kit 1 bis zu $-0,81$ bei Development Kit 2.

Starke Zusammenhänge zweier Parameter werden durch einen Wert des Korrelationskoeffizienten $>0,5$ oder $<-0,5$ bezeichnet. Daraus ergeben sich unter Betrachtung aller drei Development Kits starke Zusammenhänge zwischen den Widerständen der Gassensoren und der relativen Feuchtigkeit (Minimalwert $-0,64$), sowie den Temperaturen (Minimalwert $-0,51$). Auch der Druck zeigt in der Gesamtbetrachtung einen starken Zusammenhang mit dem Widerstand des Gassensors (Minimalwert $-0,54$). Temperatur und Luftfeuchtigkeit weisen den stärksten Zusammenhang auf (Minimalwert $-0,81$) und bilden die Grundlage weiterer Untersuchungen.

4.3.2 Temperatursensoren und Feuchtigkeitssensoren

Insbesondere die Temperatur und die Feuchtigkeit spielen bei der Bewertung der BME688 in Bezug auf Wunden eine große Rolle. Sie sind ausschlaggebende Parameter des Bakterienwachstums und stehen diesbezüglich in direkter Wechselwirkung mit dem Wundstatus. Zur Überprüfung der Feuchtigkeits/- und Temperatursensoren in den BME688 werden die zu Kapitelbeginn beschriebenen Experimente 1-3 mit Development Kit 2 durchgeführt (s. Kap. 4.3).

Im Anschluss daran werden die Temperatur und Feuchtigkeitswerte einem möglichen Kalibrierungsprozess für die unterschiedlichen Messkonfigurationen unterzogen. In Anbetracht der Nutzung der Umgebungssensoren ist es wichtig, dass diese adäquat kalibriert sind, um zuverlässige Messergebnisse und damit eine Aussage über einen Wundstatus treffen zu können. Unter Zuhilfenahme der Python-Funktion „`scipy.interpolate.UnivariateSpline`“ wird ein interpolierender Spline durch die Referenzmessdaten des Ebi300 Messgeräts gelegt. Dies ist notwendig, um im nachfolgenden Schritt eine zeitliche Interpolation der Zeitachse von den Messdaten der Temperatur/- und Feuchtigkeitssensoren innerhalb der BME688 gegenüber dem Ebi300 durchzuführen. Nachdem die Zeitachse angepasst ist, wird die Python-Funktion „`numpy.polynomial.polynomial.Polynomial`“ verwendet. Mithilfe der Funktion werden die Messdaten des BME688 mittels linearer Verschiebung und Skalierung auf die Referenzmessdaten gefittet (lineare Offsettransformation). Dazu wird innerhalb der Funktion die kleinste quadratische Abweichung der Referenzkurve gegenüber den zu transformierenden Messpunkten angestrebt. Dieses Verfahren ist aus Regressionsmodellen bekannt. Das Vorgehen wird für jeden Sensor separat durchgeführt, sodass sich jeweils acht einzelne Koeffizienten für die Offsetverschiebung, sowie Skalierung ergeben. Die sich ergebenden Koeffizienten werden innerhalb einer linearen Gleichung $x_{kalibriert} = c^1 x_{gemessen} + c^0$ zur Sensorkalibrierung eingesetzt. Wird der gemessene Wert $x_{gemessen}$ in die jeweilige lineare Gleichung mit dem Offsetkoeffizienten c^0 und dem Skalierungskoeffizienten c^1 eingesetzt, ergibt sich der kalibrierte Wert $x_{kalibriert}$. Im ersten Experiment liegt die von den BME688 erfasste Temperatur über der des Ebi300 Referenzmessgeräts (s. Abb. 4.5).

Abb. 4.5: Temperaturwerte von Versuch 1 der BME688 gegenüber dem Ebi300

Die Messkurven der BME688 liegen maximal 3 °C voneinander entfernt und folgen demselben Verlauf. Dieser ist dem Temperaturmessverlauf des Ebi300 ähnlich. Es ist ein Skalierungsfaktor zwischen beiden Systemen zu erkennen. Die Messwerte des Ebi300 liegen im Bereich von 27 °C, die der BME688 im Bereich von 47 °C.

Die Messwerte der relativen Feuchtigkeit liegen bei dem Referenzmessgerät Ebi300 höher, als die Messwerte der BME688 (s. Abb. 4.6).

Abb. 4.6: Feuchtigkeitswerte von Versuch 1 der BME688 gegenüber dem Ebi300

Die Messkurven der Feuchtigkeitsmesswerte liegen mit einer Abweichung von maximal 2 % dicht zusammen. Es ist ein ähnlicher Verlauf zwischen Messpunkten des Referenzmessgeräts

und denen der Feuchtigkeitssensoren in den BME688 zu erkennen. Die Feuchtigkeitswerte des Ebi300 liegen im Bereich von 25 %, während die der BME688 im Bereich von 5 % liegen. Ein Skalierungsfaktor in den Feuchtigkeitswerten der BME688 ist notwendig, um die Messwerte zu kalibrieren.

Innerhalb der Messdaten für Temperatur und Feuchtigkeit (s. Abb. 4.5 und Abb. 4.6) ist ein Tagesrhythmus anhand zyklischer Temperatur/- und Feuchtigkeitsschwankungen zu erkennen. Während der Temperaturanstiege und den Feuchtigkeitsabfällen scheint die Sonne auf das Development Kit. Für die Kalibrierung der Temperatur/- und Feuchtigkeitswerte im ersten Experiment ergeben sich folgende Korrekturkoeffizienten (s. Tab. 4.2).

Tab. 4.2: Koeffizienten der linearen Offsettransformation für Temperatur/- und Feuchtigkeitswerte im Einbrennzyklus (320 °C)

Sensor	Temperatur		Relative Feuchtigkeit	
	c^0	c^1	c^0	c^1
1	-12,14	0,82	6,36	3,15
2	-12,40	0,82	6,14	3,16
3	-11,35	0,78	7,28	3,23
4	-11,57	0,78	5,73	3,11
5	-6,73	0,68	7,99	2,94
6	-7,88	0,70	9,68	2,80
7	-6,55	0,68	8,36	2,96
8	-5,57	0,65	8,75	2,94

Die Koeffizienten der Temperatursensoren teilen sich in zwei Gruppen. Die Sensoren 1 - 4 haben einen Offsetkoeffizienten c^0 von -11,35 bis -12,40. Auch der Skalierungskoeffizient c^1 der Temperaturwerte liegt bei den ersten vier Sensoren höher als bei den Sensoren 5 - 8. Dieses Muster wiederholt sich bei den Koeffizienten der Feuchtigkeitssensoren. Die Offsetkoeffizienten c^0 der Sensoren 1 - 4 liegen niedriger als die der Sensoren 5 - 8. Die Skalierungsfaktoren sind bei den Sensoren 1 - 4 mit einem Wertebereich von 3,11 - 3,23 höher als die Skalierungsfaktoren der Sensoren 5 - 8. Die vier BME688-Sensoren 5, 6, 7 und 8 befinden sich auf dem BME Board x8 über der CPU des HUZAZH32 Mikrocontrollers (vgl. Abb. 3.1). Die Erwärmung der CPU spiegelt sich additiv zum Einfluss des Heizelements vom Gassensor in den Temperatur/- und Feuchtigkeitmessdaten der BME688 wider. Im Folgenden werden die Offsetkoeffizienten c^0 , sowie die Skalierungskoeffizienten c^1 der linearen Offsettransformation für Experiment 2 mit distanzierterem BME Board x8 dargestellt (s. Tab. 4.3). Die Distanzierung des BME Boards x8 vom Mikrocontroller mittels Kabel dient der Ermittlung des Einflusses von der CPU auf die Sensoren.

Tab. 4.3: Koeffizienten der linearen Offsettransformation für Temperatur/- und Feuchtigkeits- werte bei distanzierterem BME Board x8 (320 °C)

Sensor	Temperatur		Relative Feuchtigkeit	
	c^0	c^1	c^0	c^1
1	-26,05	1,42	5,69	2,24
2	-23,79	1,34	7,67	2,14
3	-27,17	1,44	5,73	2,26
4	-23,48	1,33	7,93	2,05
5	-21,06	1,29	6,67	2,06
6	-25,71	1,44	4,16	2,16
7	-22,19	1,32	5,57	2,15
8	-26,87	1,46	1,41	2,31

Die zur Kalibrierung notwendigen Offsetkoeffizienten c^0 der Temperatursensoren liegen im Bereich von -21,06 bis - 27,17. Es ist keine Gruppierung der Sensoren zu erkennen. Die Skalierungskoeffizienten c^1 der Temperatursensoren liegen im zweiten Versuch zwischen 1,29 und 1,46. Auch in den Koeffizienten der Sensoren für relative Feuchtigkeit ist keine Gruppierung mehr zu erkennen. Auffällig ist der Offsetkoeffizient von Sensor 8 mit einem Wert von 1,41 für die relative Feuchtigkeit. Die Skalierungskoeffizienten befinden sich in einem Wertebereich von 2,05 bis 2,31. Im dritten Versuch mit distanzierterem BME Board x8 und 0 °C Heiztemperatur ergeben sich folgende Koeffizienten für die Kalibrierung von Temperatur/- und Feuchtigkeitssensoren (s. Tab. 4.4).

Tab. 4.4: Koeffizienten der linearen Offsettransformation für Temperatur/- und Feuchtigkeits- werte bei distanzierterem BME Board x8 (RT)

Sensor	Temperatur		Relative Feuchtigkeit	
	c^0	c^1	c^0	c^1
1	-2,20	1,09	16,99	0,91
2	-1,67	1,06	17,46	0,88
3	-3,50	1,15	16,93	0,91
4	-2,27	1,09	16,98	0,87
5	-2,02	1,09	15,40	0,92
6	-3,67	1,17	16,34	0,90
7	-1,44	1,05	14,88	0,94
8	-1,77	1,07	15,70	0,92

Die Koeffizienten c^0 zur Kalibrierung der Temperatursensoren liegen im Bereich von -1,44 bis - 3,67. Es ist keine Gruppierung der Sensoren zu erkennen. Die Skalierungskoeffizienten c^1 liegen im Bereich von 1,05 bis 1,17. Daraus geht im Mittel ein Wert von 1,1 einher, was für eine kleine Skalierung spricht. Die Skalierungsfaktoren der Feuchtigkeitssensoren belaufen sich auf einen Wertebereich von 0,88 bis 0,92. Es resultiert ein Mittelwert von 0,9. Es ist nur eine kleine Skalierung der Messwerte notwendig, um nach der Offsetanpassung im Bereich der Referenzwerte des Ebi300 zu liegen.

Innerhalb der Versuche zur Kalibrierungsmöglichkeit der Temperatur/- und Feuchtigkeitssensoren der BME688 zeigt sich, dass der allgemeine Offset der Temperatur/- und Feuchtigkeitswerte aus dem Betrieb der Sensoren im „Parallel-Modus“ resultiert. Das Heizelement erzeugt innerhalb des BME688-Gehäuses so viel Wärme, dass sich diese auf den Temperatursensor überträgt und sich das Hitzeprofil in den Temperaturwerten abzeichnet. Ein manuelles Herabsetzen der Heiztemperatur des Gassensors führt zu Temperaturwerten der BME688 nahe den Realtemperaturen. Die Feuchtigkeitswerte benötigen für eine Kalibrierung dennoch einen Offsetfaktor. Da die Korrelation in Development Kit 2 zwischen Temperatur und Feuchtigkeit einen starken Zusammenhang, unbekannter Art zeigt, sollte zukünftig eine Betrachtung des Offsetfaktors der Feuchtigkeit in Relation zur Temperatur durchgeführt werden. Eine Herangehensweise wäre die Darstellung der gemittelten Koeffizienten der Feuchtigkeit gegenüber unterschiedlichen Temperaturen. Daraus würde sich eine Kalibrationsgerade ergeben, welche zusätzlich auf die Feuchtigkeitswerte angewendet werden kann und den funktionalen Zusammenhang zwischen den Umgebungssensoren aufdeckt. Die Betrachtung des Umgebungsdruckes ergibt, dass die gemessenen Druckdaten der Drucksensoren innerhalb der BME688 mit den mittels Referenzmessgerät testo622 gemessenen, als kalibriert angenommen Druckwerten, bis auf wenige hPa übereinstimmen. Diesbezüglich werden diese Werte als korrekt eingestuft. Für den Vergleich wurde in Versuch 1 halbstündlich über acht Stunden der Druckwert am testo622 getrackt und dem Sensordruckwert des BME688 gegenübergestellt.

Nachdem insbesondere der Temperatur/- und Feuchtigkeitssensor des BME688 betrachtet und die Kalibrierungsmöglichkeiten innerhalb verschiedener Konfigurationen aufgezeigt wurden, folgt die detaillierte Analyse der Gassensorik der BME688-Sensoren.

4.4 Gassensorik des BME688

Der Gassensor stellt in Bezug auf die Erfassung von Wundausdünstungen die Kernkompetenz des BME688 dar. Mithilfe des Gassensors sollen zukünftig VOCs von Mikroorganismen in Wunden erfasst werden. Die Gasmessdaten bestehen aus jeweils zehn einzelnen Widerstandskurven, welche sich aus den Messpunkten im Hitzeprofil ergeben (s. Kap. 3.1.1). Die Messkurven liegen je nach Hitzeprofil in unterschiedlichen Widerstandsbereichen vor (s. Abb. 4.1). Zusätzlich befinden sich in jedem Development Kit acht Sensoren. Beide Aspekte führen zu einem kumulierten Datenpool von je 80 Widerstandsmesskurven innerhalb eines einzelnen Messzyklus. Aufgrund dieser Datenkomplexität werden die Sensoren in diesem Kapitel stellenweise als „virtuelle Sensoren“ betrachtet.

Ein virtueller Sensor wird durch die gleitende Mittelwertbildung der Sensorwerte erstellt. Die Fensterbreite des gleitenden Mittelwerts entspricht der Anzahl genutzter Sensoren auf dem jeweiligen Development Kit. Die Sensoren werden in zeitlicher Abfolge von einem Multiplexer auf dem Mikrocontroller ausgelesen. Durch das Anpassen der Fensterbreite für den gleitenden Mittelwert auf die Anzahl der Sensoren wird in jedem Mittelwert bildenden Fenster jeder Sensor mit zeitlich nächstgelegenen Messpunkt inkludiert. Die virtuellen Sensoren werden nach den Development Kits benannt; entsprechende Stellen der Nutzung von virtuellen Sensoren gekennzeichnet.

Folgend wird evaluiert, welcher der drei durchgeführten Einbrennprozesse das zur Sensornutzung beste Ergebnis liefert. Danach wird die Konvergenzzeit der Sensoren und die Messgleichheit zwischen den Sensoren auf Development Kit 2 und 3 untersucht, um die Sensor zu Sensor Abweichung auf Basis der ermittelten Konvergenzzeit zu evaluieren. Danach erfolgt die Analyse der Messwiederholbarkeit. Innerhalb der grundlegenden Sensoranalyse bildet der letzte Aspekt des Kapitels die Betrachtung der Langzeitstabilität und dem Einfluss der Messhistorie der Sensoren sowie die Möglichkeit, die Sensoren wieder „frei“ zu brennen.

4.4.1 Einbrennprofil und Einbrenndauer

In der Dokumentation [Bos22] wird beschrieben, dass ein beliebiges Hitzeprofil für 24 Stunden genutzt werden kann, um den Gassensor initial zu stabilisieren. Diesbezüglich werden verschiedene Hitzeprofile und Einbrennzeiten zur Sensorstabilisierung eingesetzt. Für die Bewertung dieser Einbrennprozesse, beschrieben in Kap. 4.3, wird das Signal-Rausch-Verhältnis, bestehend aus dem gleitenden Mittelwert und der gleitenden Standardabweichung, der virtuellen Sensoren dargestellt (s. Abb. 4.7). Ergibt das Signal-Rausch-Verhältnis einen hohen Wert, ist die Varianz der Messwerte (Rauschen) klein gegenüber dem tatsächlichen mittleren Messwert (Signal) zum Messzeitpunkt. Reziproke ist das Rauschen groß gegenüber dem mittleren Signal, wenn das Verhältnis klein ist.

Zur Erstellung der virtuellen Sensoren wird - gemäß oben erklärtem Prozess - im Einbrennprozess auf das Development Kit 1 eine Fensterbreite von vier eingestellt. Development Kit 2 und 3 haben eine Fensterbreite von acht. Für eine vergleichbare Darstellung der Development Kits hinsichtlich des gleitenden Mittelwerts und der Standardabweichung sind die jeweiligen Fenstergrößen zusätzlich an die Abtastrate der Hitzeprofile anzupassen. Das Hitzeprofil 001 hat eine Gesamtdauer von 600,6 Sekunden. Daraus resultieren bei acht Sensoren 80 Messwerte, nach den jeweiligen 10 Messpunkten im Hitzeprofil. In dieser Zeit durchläuft das Hitzeprofil 354 (s. Abb. 3.3) mit der Dauer von 10,8 Sekunden ca. 56 Zyklen je Sensor. Es ergeben sich für 8 Sensoren 4480 Messwerte und für 4 Sensoren 2240 Messwerte. Die Anzahl der Messwerte je 600,6 Sekunden stellen die Fensterbreiten der rollenden Statistiken dar. Weiter wird für eine Vergleichbarkeit der Einbrennzyklen für Development Kit 1 und 3 der Messpunkt 1 im Hitzeprofil genutzt, da dieser der Temperatur von 320 °C aus Hitzeprofil 001 entspricht und die Sensoren am ersten Messpunkt im Hitzeprofil am längsten auf dieser Temperatur sind.

Abb. 4.7: Signal-Rausch-Verhältnis aus dem gleitenden Mittelwert und der gleitenden Standardabweichung für die Einbrennzyklen der Development Kits 1 - 3

Die Kurven des Signal-Rausch-Verhältnis (s. Abb. 4.7) der Development Kits 2 und 3 zeigen einen zyklischen Verlauf des Signal-Rausch-Verhältnisses. Dieser ist auf den Tagesrhythmus zurückzuführen, da beide Kits für 72 Stunden eingebrannt werden (vgl. Kap. 4.3.2). Die Kurve von Kit 1 ist zeitlich kürzer als die der anderen beiden, was auf die verkürzte Einbrennzeit zurückzuführen ist.

Insbesondere Development Kit 3 zeigt ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis gegenüber Development Kit 2. Dies ist womöglich auf die unterschiedlichen Einbrennumgebungen der Development Kits zurückzuführen. Während Development Kit 1 und Development Kit

3 in einem Büro mit geöffnetem Fenster lagen, befand sich Development Kit 2 in einem mikrobiologischen Labor. Innerhalb des Einbrennzyklus von Development Kit 2 ist der erste Abfall des Signal-Rausch-Verhältnisses, auf einen Wert von ca. 5, der Öffnung des rund fünf Meter entfernten Autoklavs im mikrobiologischen Labor zuzuschreiben. Etwaige andere Schwingungen innerhalb der Widerstandskurven können durch Luftzirkulation oder lokale Messereignisse (z.B. Mensch in Sensorumgebung) hervorgerufen werden. Es stellt sich heraus, dass je größer die mittlere Widerstandsänderung des Gassensors ist, die Standardabweichung ebenfalls größer wird.

Development Kit 2 und 3 weisen ab Stunde 58 stabile Signal-Rausch-Verhältnisse auf. Es ist davon auszugehen, dass das maximale Kornwachstum zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen und der Sensor einsatzbereit ist (vgl. Kap. 2.2.4). Dabei ist das Signal-Rausch-Verhältnis von ca. 60 des 2. Kits höher als das von Kit 3, woraus hervorgeht, dass die Messdaten von Development Kit 2 weniger von Rauschen belastet sind. Development Kit 1 stabilisiert sich in der Einbrennzeit von 24 Stunden nicht. Ein Verhältnis von 66,6 spiegelt das im Datenblatt angegebene Signal-Rausch-Verhältnis von 1,5 % wider. Das Signal-Rausch-Verhältnis liegt bei Development Kit 2 nach dem Einbrennen im Bereich des Verhältnisses, welches im Datenblatt angegeben ist. [Bos22]

Auf Basis der drei praktizierten Versuche zur Bewertung der Einbrennzyklen dieser Arbeit ist das Hitzeprofil 001 (kontinuierlich 320 °C) für eine Mindestdauer von 60 Stunden am adäquatesten geeignet, um den Sensor einzubrennen bzw. zu stabilisieren. Dies lässt sich dadurch erklären, dass mithilfe eines temperaturzyklischen Betriebs - wie es in Hitzeprofil 354 praktiziert wird - stabile Oberflächenprozesse vermieden werden sollen, um die Sensorsensitivität zu erhöhen (vgl. Kap. 2.2.5). Während des Einbrennprozesses ist die Sensitivität noch nicht wichtig, weswegen von der Nutzung eines Hitzeprofils mit mehreren Temperaturplateaus abgesehen werden sollte. Infolge der Betrachtung von den Einbrennzyklen werden die Stabilisierungszeiten in Umgebungsluft bewertet.

4.4.2 Konvergenzzeit

Nachdem die Ergebnisse der verschiedenen Einbrennzyklen dargestellt sind, wird unter Zuhilfenahme von Development Kit 2 und 3 als virtuelle Sensoren die Konvergenzzeit bei Umgebungsluft ermittelt. Die Konvergenzzeit beschreibt die Zeit, in der sich der Gassensor an einen Endzustand des jeweiligen Experiments annähert; sich das Messsignal an seinem Endzustand stabilisiert. Beide Development Kits werden nach dem jeweiligen Einbrennprozess für 30 Minuten innerhalb von Experimenten mit dem Hitzeprofil 354 in Umgebungsluft betrieben. Kit 2 im Labor und Kit 3 in einem Büroraum mit geöffnetem Fenster.

Die BME688 werden im Rahmen der Arbeit mit einem Hitzeprofil betrieben. Die Ermittlung der Konvergenz eines gesamten BME688 wird unter Zuhilfenahme der Konvergenzzeit jedes Messpunktes im Hitzeprofil bestimmt. Die Betrachtung eines einzelnen Messpunktes

wäre nicht zielführend. Würde die Widerstandsmesskurve bei einem anderen Messpunkt zum Zeitpunkt des singular betrachtet Messpunkts nicht konvergiert haben, würde ein insgesamt instabiles Messsignal resultieren. Insbesondere für die Auswertung des Hitzeprofils und damit der in Zukunft angestrebten Aussage über ein vorhandenes VOC (ausgedünstet von Mikroorganismen) wäre dieser Aspekt nicht zielführend.

Zu Beginn werden die Widerstandskurven für die Messpunkte 1, 4 und 7 des Hitzeprofils 354 grafisch dargestellt. Daraus geht ein allgemeines Verständnis für den Einfluss der Temperaturen an den Messpunkten hervor. Sie sind jeweils die Punkte, an denen die Temperaturen am längsten gehalten wurden und damit die stabilsten Messwerte zu erwarten sind. An Messpunkt 1 beträgt die Temperatur 320 °C (s. Abb. 4.8).

Abb. 4.8: Vergleich von Development Kit 2 und 3 in Messpunkt 1 des Hitzeprofils 354

Es ist zu erkennen, dass die Widerstandskurve des im Büroraum betriebenen Development Kit 3 einen höheren Widerstand aufweist, als die des im Labor aufzeichnenden Development Kit 2. Beide Widerstandskurven scheinen gegen einen Endwert zu konvergieren. Dieser Endwert liegt bei Kit 2 im Bereich von 390 kΩ nach ca. 15 Minuten und bei Kit 3 im Bereich von 420 kΩ nach rund 5 Minuten. Development Kit 2 hat bei etwa Minute 5 einen Maximalwert, welcher über dem Endwert liegt, und fällt danach wieder ab. Insgesamt ist Development Kit 2 weniger mit Rauschen belastet als Development Kit 3. Letzterer Aspekt wird bei Messpunkt 4 im Hitzeprofil 354 noch deutlicher (s. Abb. 4.9).

Abb. 4.9: Vergleich von Development Kit 2 und 3 in Messpunkt 4 des Hitzeprofils 354

An Messpunkt 4 liegt der Widerstand des konvergierten Endwerts von Development Kit 3 im Bereich von 70000 kΩ, während der des Development Kits 2 bei ca. 28000 kΩ liegt. Die Konvergenz setzt nicht so deutlich ein, wie bei Messpunkt 1 im Hitzeprofil (s. Abb. 4.8). Es kann zumindest im Kit 3 ab ca. Minute 7 eine Konvergenz um den Wert 70000 kΩ festgestellt werden. Die Widerstandskurve des 2. Kits verläuft deutlich ruhiger als die des 3. Kits, was sich auch an Messpunkt 7 abzeichnet (s. Abb. 4.10).

Abb. 4.10: Vergleich von Development Kit 2 und 3 in Messpunkt 7 des Hitzeprofils 354

In Messpunkt 7 des Hitzeprofils verläuft die Kurve des Development Kits 2 flacher, als bei Messpunkt 4. Es ist visuell keine Konvergenz im 2. Kit zu erkennen. Die Widerstandskurve des Development Kit 3 scheint ca. bei Minute 7 im Bereich von 2700 k Ω zu konvergieren. Insgesamt liegt das 3. Development Kit im Vergleich zu Development Kit 2 auf einem höheren Widerstand (s. Abb. 4.8-Abb. 4.10). Dieser Aspekt ist auf die allgemeine Versuchsumgebung zurückzuführen. Während Kit 3 frischer Luft im Büro mit geöffnetem Fenster ausgesetzt ist, befindet sich das Kit 2 im Labor, dessen Luft von VOCs geprägt ist. Dieser Umgebungsunterschied zeichnet sich auch im Messwertverlauf ab. Während das Messsignal von Development Kit 2 stabil verläuft, gibt es im Messsignal des Kits 3 Schwankungen. Im Labor ist mit wenig Luftzirkulation zu rechnen als im Büro mit geöffnetem Fenster. Weiter ist durch den höheren Sauerstoffgehalt am offenen Fenster von einer höheren Oxidation der Halbleiteroberfläche auszugehen, wodurch ein Widerstandsanstieg hervorgeht (vgl. Kap. 2.2.2).

Da visuell keine einheitlichen Konvergenzzeiten für die jeweiligen Messpunkte im Hitzeprofil und den Development Kits auszumachen sind, diese aber für einen adäquaten Sensorbetrieb wichtig sind, werden folgend Gradienten mit der Funktion „numpy.gradient“ jedes Messpunkts im Hitzeprofil gebildet und ein Grenzwert festgelegt, an dem die Widerstandswerte als konvergent gelten.

Zur Glättung und damit der Rauschreduzierung wird ein gleitender Mittelwert über die Widerstandsdaten der virtuellen Sensoren gelegt, dessen Fensterbreite 100 ist. Infolgedessen werden die Werte jedes Messpunktes auf eine vergleichbare Skala gebracht. Dieses Verfahren ermöglicht den Gradientenvergleich der unterschiedlichen Widerstandsbereiche aufgrund des Temperaturprofils. Das zugrundeliegende Normierungsverfahren ist die Min-Max-Normalisierung, wobei der Maximalwert jedes Messpunkts auf den Wert 100 und der Mindestwert auf den Wert 0, normiert wird.

Das Signal-Rausch-Verhältnis der Gassensoren innerhalb der BME688 beträgt gemäß Datenblatt 1,5 % [Bos22]. Auf Basis dessen wird als Konvergenzkriterium eine Konvergenzschwelle von 3 des Gradienten in der normierten Skala definiert. Dies ist doppelt so hoch, wie das angegebene Rauschen und verhindert dadurch, dass ein Überstieg der Schwelle durch das Rauschen ausgelöst wird. Da bei manchen Messpunkten die Widerstandswerte der Sensoren erst über den konvergierten Messwert überschwingen, bevor sie konvergieren, wird zusätzlich ein doppelt durchlaufender Vorzeichenwechsel als Konvergenzkriterium einbezogen (s. Abb. 4.11). Konvergenz ist demnach an dem Zeitpunkt erreicht, an dem der Wert des Gradienten unter drei liegt und das Vorzeichen des Gradienten, nach einem Wechsel von negativ zu positiv wieder zu negativ gewechselt hat.

Abb. 4.11: Normierte Gradienten der Messpunkte 1-10 des Development Kit 2 in Hitze-profil 354

Die aufgetragenen Gradienten von Development Kit 2 verlaufen ähnlich. Es ist zu erkennen, dass die Kurve des Messpunkts 8 im Hitzeprofil am deutlichsten über schwingt. Messpunkt 8 ist der erste Messpunkt bei 320 °C. Es ist ein Rauschen in den Kurven zu erkennen. Bei 15 Minuten liegen die Messwerte am dichtesten beieinander. Mit den oben erläuterten Konvergenzkriterien ist mit einer Konvergenz im Bereich von 10 bis 15 Minuten zu rechnen. Die Gradienten des Development Kit 3 werden auf derselben Weise gebildet (s. Abb. 4.12).

Abb. 4.12: Normierte Gradienten der Messpunkte 1-10 des Development Kit 3 in Hitze-profil 354

Die Gradienten der normierten Widerstandskurven für die Messpunkte im Hitzeprofil von Development Kit 3 verlaufen ähnlich zueinander. Insgesamt sind sie „unruhiger“ als die von Development Kit 2. Es ist auffällig, dass die Kurven der Messpunkte 8 - 10 und der Messpunkt 1 gegenüber den anderen flach verlaufen. Beispielsweise liegen sie zwischen Minute 7 und Minute 9 bei ca. 1 während Messpunkt 4 bei etwa 7 liegt. Gemäß Konvergenzkriterien ist eine Konvergenz im Bereich von 6 - 7 Minuten zu erwarten. Die Konvergenzzeiten der einzelnen Messpunkte von Development Kit 2 und Development Kit 3 in Umgebungsluft sind in Tab. 4.5 aufgetragen.

Tab. 4.5: Konvergenzzeiten [min] der einzelnen Messpunkte (MP) im Hitzeprofil 354 für Development Kit 2 und 3 in Umgebungsluft

Kit	MP 1	MP 2	MP 3	MP 4	MP 5	MP 6	MP 7	MP 8	MP 9	MP 10
2	5,58	8,05	9,91	13,42	17,59	17,58	17,61	4,39	5,42	6,09
3	6,31	6,42	5,34	5,14	4,88	4,92	4,79	5,10	5,29	6,23

Die Bewertung aller Messpunkte im Hitzeprofil dient der Gesamtbewertung der Sensoren. Da beide Kits in dem Versuch innerhalb von Umgebungsluft betrieben werden, wird eine kumulierte Konvergenzzeit für „Umgebungsluft“ ermittelt. Der Mittelwert der Konvergenzzeiten aller Messpunkte im Hitzeprofil für beide Development Kits beträgt 8 Minuten mit einer Standardabweichung von 4,62 Minuten. Die Konvergenzzeiten der Messpunkte 5 bis 7 von Development Kit 2 befinden sich im Bereich von 17,58 bis 17,61 Minuten (s. Tab. 4.5). Dies kann durch ein vorhandenes Gas in der Sensorumgebung zum Messzeitpunkt hervorgerufen werden, welches bei den vorherrschenden Sensortemperaturen von 200 °C an diesen Messpunkten langsam an der Sensoroberfläche reagiert.

Insgesamt wird deutlich, dass unterschiedlichen Gasen eine unterschiedliche Konvergenzzeit zugrunde liegt, welche ihrerseits von der Temperatur abhängt. Auf Basis der Auswertungen (Abb. 4.11 und Abb. 4.12) kann eine Konvergenzzeit von zehn Minuten als Richtwert zur Messwertstabilisierung angenommen werden. Insbesondere bei Messungen ähnlicher Gase sollte für jedes Zielgas die Konvergenzzeit separat ermittelt werden, damit Messergebnisse zuverlässig unterschieden werden können. Auch für die VOCs der Mikroorganismen sollten Konvergenzzeiten evaluiert werden, damit eine fundierte Aussage über die vorhandenen Bakterien in der Wunde getroffen werden können. Neben der Konvergenzzeit ist auch die Abweichung der Sensoren zueinander ein wichtiger Punkt für die Evaluierung des Gassensors zur Erfassung von Wundausdünstungen.

4.4.3 Sensor zu Sensor Abweichung

Nach der Bewertung der Konvergenzzeit der Sensoren auf den Development Kits werden die Sensoren auf Development Kit 2 und 3 einzeln gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer

Messgleichheit betrachtet. Diese Information gibt unter anderem Aufschluss darüber, ob die virtuellen Sensoren sich adäquat zur Sensorbeschreibung für die Gassensoren eignen. Zudem kann die Sensorzuverlässigkeit eingeschätzt werden. Die Bewertung der Sensor-messgleichheit wird an Messpunkt 1 des Hitzeprofil 354 dargestellt. An diesem Messpunkt ist das Sensorsignal am stabilsten (vgl. Kap. 4.4.2). Es ist von der geringsten Abweichung der Sensoren auszugehen. Die mittlere Konvergenzzeit von 8 Minuten wird als Mindestzeit der Sensoren an Umgebungsluft eingesetzt. Das Messsignal gilt ab diesem Zeitpunkt als Konvergent. Auf Basis dessen werden folgend Violindiagramme der einzelnen Sensoren mit der jeweiligen Messwertverteilung der Luftmessung nach dem Einbrennen aufgetragen. Zudem wird der im Datenblatt beschriebene Toleranzbereich für die Abweichung der Sensoren zueinander von $\pm 15\%$ in jedem Messmodus um den Mittelwert dargestellt, somit ist eine visuelle Einschätzung der Abweichung zwischen den Sensoren der Development Kits möglich (s. Abb. 4.13).

Abb. 4.13: Violindiagramm vom Sensorvergleich auf Development Kit 2 an Messpunkt 1 im Hitzeprofil 354 (Violinbreite = rel. Häufigkeit der Widerstandswerte)

An Messpunkt 1 des Hitzeprofils 354 des Development Kits 2 liegen die Sensoren mit Ausnahme von Sensor 5 im Toleranzbereich der anderen Sensoren. Insgesamt liegen die Mittelwerte der Sensoren im Bereich der Mediane. Dies spricht dafür, dass die ermittelte Konvergenzzeit von 8 Minuten in Umgebungsluft repräsentativ ist. Die Messwertverteilungen in den Violindiagrammen liegen weitgehend zentral um den Median. Sensor 8 hat eine Messwertverteilung mit Tendenz nach oben. Das Messsignal des Sensors scheint bei Minute 8 noch nicht gänzlich konvergent zu sein. Im Mittel beläuft sich der Widerstandswert der Sensoren auf 289,1 kΩ mit einer Standardabweichung von 5,5 kΩ. Auch in Development Kit 3 liegt der Großteil der Sensoren im Toleranzbereich der anderen Sensoren (s. Abb. 4.14).

Abb. 4.14: Violindiagramm vom Sensorvergleich auf Development Kit 3 an Messpunkt 1 im Hitzeprofil 354 (Violinbreite = rel. Häufigkeit der Widerstandswerte)

Im Development Kit 3 liegen bei Messpunkt 1 des Hitzeprofils 354 Sensor 4 und Sensor 6 außerhalb des Toleranzbereichs der anderen Sensoren. Die jeweiligen Messwertverteilungen sind symmetrisch und die Mittelwerte liegen im Bereich der Mediane. Der Mittelwert aller Sensoren beträgt 424,93 kΩ, mit einer mittleren Standardabweichung von 8,27 kΩ.

Insbesondere Sensor 5 von Development Kit 2 (s. Abb. 4.13) zeigt zwei Violinbäusche. Im Bereich des Mittelwerts der vom Sensor gemessenen Werte von 371 kΩ sind „fehlende Messwerte“ zu sehen. Diese entspringen wahrscheinlich Quantisierungsfehlern des Analog-Digital-Wandlers (ADC) vom Development Kit (s. Abb. 4.15).

Abb. 4.15: Quantisierungsfehler des ADC von Sensor 5 auf Development Kit 2

Quantisierungsfehler treten auf, weil der Analog-Digital-Wandler (ADC) eine begrenzte Auflösung hat [HS23]. Das bedeutet, dass der ADC nur eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Werten zur Darstellung der analogen Signale verwenden kann. Wenn das Signal zwischen zwei diskreten Werten liegt, muss der ADC entweder auf den nächstniedrigeren oder den nächsthöheren Wert runden. Die Quantisierungsfehler treten in auffälligen Mustern auf, die sich bei Widerstandswerten im Bereich von 92,5 k Ω , 185 k Ω , 370 k Ω manifestieren. Diese Werte folgen einer Sequenz, die sich als Verdopplung interpretieren lässt, was auf eine systematische Natur dieser Fehler hinweist.

Die in dieser Arbeit durchgeführte Evaluierung der Sensorabweichung zueinander ergibt, dass bei Verwendung der Development Kits mindestens ein Sensor außerhalb des Toleranzbereichs von $\pm 15\%$ liegt und somit aus Bewertungen herausfallen sollte. Unter der Annahme, dass mehrere Sensoren in einer Anwendung genutzt werden, sollten die Sensoren nach dem Kalibrieren initial gegeneinander geprüft werden, bevor sie implementiert werden. Auch eine Kalibrierung der Sensoren gegenüber einem Referenzgas ist denkbar. Weiter sollten die Quantisierungsfehler innerhalb zukünftiger Forschung unbedingt untersucht werden. Durch die fehlenden Messwerte können Gasmessungen und Klassifizierungen falsch durchgeführt und interpretiert werden.

In Hinblick auf das angestrebte Endprodukt ist die Abweichung der Sensoren zueinander ein wichtiger Aspekt. Neben dieser ist eine Reproduzierbarkeit von Messwerten unabdingbar, da nur so die bisher subjektive Einschätzung zum Wundstatus quantifiziert werden kann.

4.4.4 Reproduzierbarkeit von Messungen

Zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit von Messergebnissen wird mittels Development Kit 3 eine Versuchsreihe durchgeführt. Innerhalb dieser Versuchsreihe erfährt Development Kit 3 die erste Gasexposition außerhalb von Umgebungsluft. Das Gas ist der von Kaffee abgesonderte Geruch.

Diese Versuchsreihe wird unter Zuhilfenahme der Kunststoffbox mit Klappdeckel (s. Abb. 3.5) durchgeführt. Eingangs wird die Reaktion des Development Kits auf die einzelnen Messbereiche im experimentellen Aufbau betrachtet. Dazu wird die Min-Max-Normierung genutzt, um die Messdaten von Development Kit 3 zeitlich mit den Temperatur/- und Feuchtigkeitswerten in Relation zu setzen. Es gibt sieben Messbereiche (s. Abb. 4.16). Im Graphen ist Messpunkt 1 des Hitzeprofils 354 aufgetragen. Der Verlauf ist repräsentativ für die jeweils anderen.

Zuerst wird Development Kit 3 für eine Stunde in Umgebungsluft betrieben (1). Danach folgt eine fünfstündige Messung der Luft innerhalb der Kunststoffbox, welche dafür mit eingebrachtem Kit geschlossen wird (2). Infolgedessen wird die Box geöffnet und eine Petrischale mit 10 Gramm „Tchibo Feine Milde“ eingebracht. Die Messung des Kaffeepulvers in der Kunststoffbox wird für 24 Stunden durchgeführt (3). Danach folgt eine Messung der Luft innerhalb der Kunststoffbox mit geschlossenem Deckel für fünf Stunden (4). Dazu

wird der Kaffee aus der Box entnommen und die Box vor dem Schließen für zehn Sekunden mit einem Brettchen durch Wedeln gelüftet. Im 5. Messbereich wird erneut 24 Stunden die Box mit Kaffee gemessen, um dann im vorletzten Messbereich (6) die leere Box nach Lüften für fünf Stunden zu messen. Im letzten Messbereich (7) wird eine Stunde lang die Umgebungsluft aufgezeichnet. Die Umgebungsluft in diesem Versuch ist Büroluft; das Fenster ist geöffnet. Das Referenzmessgerät Ebi300 wird in die Kunststoffbox eingebracht.

Abb. 4.16: Darstellung der Versuchsreihe zur Evaluierung der Messwiederholbarkeit mit aufgetragenen normierten Widerstandswerten, sowie Temperatur und Feuchtigkeit des Ebi300

Der maximale Widerstand ist $554,86 \text{ k}\Omega$ und der minimale Widerstand $8,32 \text{ k}\Omega$. An Stunde 4 erreicht die relative Feuchtigkeit ein Minimum von $42,8 \%$. Kurz danach fällt auch der Widerstand des Gassensors auf ein lokales Minimum. Auch im Messbereich 3 zwischen 6 und 30 Stunden ist zu erkennen, dass mit der Feuchtigkeit der Widerstand steigt. Die maximale Feuchtigkeit von $65,4 \%$ ist nach 65 Stunden erreicht. Die Temperatur schwankt im Versuchsablauf im Wertebereich von $22 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $23,95 \text{ }^\circ\text{C}$. Im Rahmen der ersten Kaffeeexposition in Messbereich 3 des Experiments steigt der Widerstand des Gassensors von ca. $22 \text{ k}\Omega$ auf etwa $45 \text{ k}\Omega$. Die Feuchtigkeit steigt von $45,6 \%$ auf $57,3 \%$. Aus diesen Differenzen ergibt sich bei alleiniger Betrachtung der Feuchtigkeit als Einflussfaktor ein Anstieg Widerstandsanstieg von ca. $2 \text{ k}\Omega$ je $\%$ relativer Feuchtigkeit.

Die experimentelle Durchführung dient der Evaluierung der Messwiederholbarkeit von Gasmessungen. Da keine Messwertkonvergenz in Messbereich 3 zu erkennen ist, dafür aber in Messbereich 5 wird 24 Stunden nach der ersten Versuchsreihe eine zweite durchgeführt. Diese besteht aus den Messbereichen 1, 2, 3, 4 und 7 der ersten Versuchsreihe. Demnach wird einmalig die Luft zusammen mit „Tchibo Feine Milde“ in der Messbox gemessen (s. Abb. 4.17).

Abb. 4.17: Darstellung der zweiten Versuchsreihe zur Evaluierung der Messwiederholbarkeit mit aufgetragenen normierten Widerstandswerten, sowie Temperatur und Feuchtigkeit des Ebi300

In der zweiten Versuchsreihe ist der maximale Widerstand $515,48 \text{ k}\Omega$, der Minimalwiderstand ist $5,68 \text{ k}\Omega$. Bei Stunde 24 ist ein lokales Temperaturminimum zu erkennen, welches sich als Peak in den Widerstandswerten abzeichnet. Die Temperatur liegt im Bereich von $20,7 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $23,6 \text{ }^\circ\text{C}$. Allgemein ist ein Anstieg der Feuchtigkeit zwischen Stunde 6 und 30 von $60,3 \text{ } \%$ auf $65,8 \text{ } \%$ zu verzeichnen. Der Widerstand steigt in diesem Bereich von ca. $70 \text{ k}\Omega$ auf rund $95 \text{ k}\Omega$. Daraus geht ein Anstieg des Widerstands von $4 \text{ k}\Omega$ je $\%$ relativer Feuchtigkeit hervor.

In der ersten Versuchsreihe kommt es im Messbereich 5 zur Konvergenz. Auch in Versuch 2 konvergiert das Widerstandssignal des Sensors bei Kaffeexposition. Auf Basis dessen werden diese beiden Messbereiche zur Evaluierung der Messwiederholbarkeit verglichen. Das zugrundeliegende Tool für die Bewertung der Messwiederholbarkeit ist das „Bland-Altman-Diagramm“ (s. Abb. 4.18). Bland-Altman-Diagramme dienen der Einschätzung der Verteilungsgleichheit von Messwerten zweier Datensätze. Sie werden zur Bewertung von Messqualitäten verschiedener Messgeräte eingesetzt. Im Bland-Altman-Diagramm werden die Widerstandswerte, welche zeitlich in den jeweiligen Messungen gleichzeitig aufgenommen wurden, voneinander abgezogen. Die Differenz der Widerstandswerte $R_{\text{Versuchsreihe1(Messbereich5)}} - R_{\text{Versuchsreihe2(Messbereich3)}}$ wird auf der y-Achse aufgetragen, während der jeweilige Mittelwert beider Werte auf der x-Achse aufgetragen ist. Zudem ist das $95 \text{ } \%$ Konfidenzintervall um den durchschnittlichen Mittelwert aufgetragen. [NCS23] Auf Basis einer visuellen Inspektion wird die Konvergenzzeit der relativen Feuchtigkeit nach Kaffeexposition aus der zweiten Versuchsreihe (s. Abb. 4.17) auf neun Stunden geschätzt. Diese Zeit wird jeweils als Mindestzeit für die Datennutzung in Messbereich 5

aus Versuchsreihe 1 und Messbereich 3 aus Versuchsreihe 2 festgelegt. Der gemessene Widerstand wird dadurch nicht mehr von Feuchtigkeitsänderungen beeinflusst.

Abb. 4.18: Bland-Altman-Diagramm für die Evaluierung der Messgleichheit an Messpunkt 1 im Hitzeprofil 354

Im Bland-Altman-Diagramm (s. Abb. 4.18) liegen die Messwertdifferenzen im negativen Bereich, diesbezüglich liegen die Messdaten von Versuchsreihe 2 im Mittel um ca. 6,5 kΩ höher, als die des ersten Versuchs. Der Großteil der Differenzwerte liegen im Bereich des Konfidenzintervalls zwischen ca. -3 kΩ und -10 kΩ. Innerhalb des Konfidenzintervalls ist der reale Widerstandswert zwischen den Messungen zu erwarten. Bei höheren mittleren Widerstandswerten steigt die Differenz der Widerstände der jeweiligen Messpunkte gegeneinander. Im Mittel erstrecken sich die Widerstandswerte von 58,5 kΩ bis 63 kΩ. Die maximale Widerstandsdifferenz liegt im Bereich von -10, die geringste Differenz im Bereich von -0,5. Die Feuchtigkeit liegt im Messbereich 5 des ersten Versuchs rund 5,5 % niedriger als im Messbereich 3 des zweiten Versuchs, wodurch die Abweichung der gemessenen Widerstandswerte hervorgerufen wird.

Der Großteil der Messdaten zwischen dem Messbereich 5 aus Versuch 1 und Messbereich 3 aus Versuch 2 liegen innerhalb des Konfidenzintervalls der mittleren Abweichung. Diesbezüglich können die Messungen und das resultierende Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % als identisch bewertet werden. In Bezug auf die Nutzung des BME688 innerhalb der praktischen Anwendung ist von identischen Messergebnissen auszugehen, was für die Nutzung des Sensors in medizinischer Umgebung unabdingbar ist.

4.4.5 Langzeitstabilität und Freibrennen

Im Rahmen der Versuche fällt auf, dass insbesondere in den Messungen der Umgebungsluft bei Heiztemperaturen von 100 °C die Widerstände von den Gassensoren mit erhöhter Gasexposition und Expositionsanzahl ansteigen. Dies führt letztendlich zu einer derartigen Messwertsättigung der Gassensoren, dass der maximal durch den ADC abbildbare Widerstandsmesswert bei 102400 kΩ erreicht wird (s. Abb. 4.19).

Zur Darstellung und der Evaluierung dahingehend, ob ein erneutes „Freibrennen“ des Sensors zu Restabilisierung funktioniert, wird eine experimentelle Abfolge bestehend aus zwei Experimenten und einem dazwischenliegenden Freibrennzyklus betrachtet. Die Experimente bestehen aus jeweils zwei Messbereichen.

Development Kit 1 wird für 30 Minuten innerhalb der leeren Styroporbox betrieben. Die Styroporbox wurde einen Tag lang gelüftet. Anschließend erfolgt eine 30-minütige Messung innerhalb der Styroporbox zusammen mit einer unbeimpften CASO-Agarplatte. Danach wird ein 38-stündiger Freibrennprozess mit Hitzeprofil 001 durchgeführt (vgl. Kap. 4.4.1). Infolgedessen wird das zuvor erläuterte Experiment wiederholt. Die beschriebenen Messbereiche werden einzeln im Vergleich aus dem Experiment vor und nach dem „Freibrennen“ betrachtet.

Abb. 4.19: Vergleich der Messung von Luft in der Styroporbox vor und nach dem Freibrennprozess

Vor dem Freibrennprozess ist die Messwertsättigung zu erkennen. Die aus dem virtuellen Sensor resultierenden Werte steigen instantan nach dem Einschalten des Development Kits auf den Maximalwert an, was diese Daten für eine Bewertung der Messumgebung unbrauchbar macht. Nachdem der Freibrennprozess durchgeführt ist, reagiert das Develop-

ment Kit wieder mit einem langsameren Widerstandsanstieg auf die Luft innerhalb der Styroporbox. Es ist keine Konvergenz für die Widerstandswerte der Luft innerhalb der Styroporbox zu erkennen. Die Widerstandswerte erstrecken sich bis ca. 75000 k Ω . Nach dem Freibrennen streuen die Messdaten der Sensoren auf Development Kit 1. Der Freibrennprozess hat auf die Erfassung der leeren CASO-Agarplatten eine ähnliche Wirkung (s. Abb. 4.20). Es wird jeweils eine frische Agarplatte genutzt. Der CASO-Agar ändert somit über die Versuchszeit die Konzentration durch verdunstetes Wasser nicht, was zu einer vergleichbaren Ausdünstung führt.

Abb. 4.20: Vergleich der Messung von CASO-Agarplatten in der Styroporbox vor und nach dem Freibrennprozess

Während die Widerstandswerte des Gassensors vor dem Freibrennen durch die emittierten Gase des CASO-Agars weitgehend am oberen Maximalniveau sind, ist nach dem Freibrennen ein langsamerer Widerstandsabfall von ca. 100000 k Ω auf rund 82500 k Ω sichtbar. Die Widerstandswerte vor dem Freibrennen beginnen bei Minute 44 abzufallen, was für eine verzögerte Oberflächenreduktion des Halbleitermaterials spricht. Auch innerhalb der Messung des CASO-Agars nach dem Freibrennen streuen die Messwerte der Gassensoren auf dem Development Kit.

Folgend wird das Signal-Rausch-Verhältnis des zwischen den Experimenten liegenden Freibrennprozesses dargestellt (s. Abb. 4.21). Die Fensterbreiten der gleitenden Statistiken sind jeweils 80. Das Development Kit befindet sich im Labor.

Abb. 4.21: Verhältnis aus gleitendem Mittelwert und gleitender Standardabweichung des 38-stündigen Freibrennprozesses zwischen den Experimenten

Das Singal-Rausch-Verhältnis nimmt im Verlauf des 38-stündigen Freibrennprozesses von initial 50 auf 40 ab. Innerhalb des Freibrennprozesses verschlechtert sich demnach das Signal-Rausch-Verhältnis, was die erhöhte Streuung nach dem Prozess bestätigt (s. Abb. 4.19 und Abb. 4.20). In Summe lässt sich vermuten, dass sich die Gassensoren aufgrund chemischer Oberflächenreaktionen auf ein Zielgas spezialisieren, sodass bei steigender Expositionszeit des Sensors in einem Gas dessen Sensitivität dafür steigt. In den Versuchen zeigt sich, dass die Messwerte nach dem Freibrennen mehr streuen, dies repräsentiert auch das Signal-Rausch-Verhältnis. Der Freibrennprozess erzeugt eine Widerstandsabsenkung der Messdaten. Womöglich findet eine Rückreaktion auf der Oberfläche des Halbleiters statt. Die durch die Spezialisierung geschehenen Oberflächenänderungen werden vermutlich durch das Freibrennen teilweise rückgängig gemacht. Die Spezialisierung zeigt sich auch bei der Messung des CASO-Agar (s. Abb. 4.20). Die Sensoren sind sehr sensitiv für ihr Zielgas (hier *Staphylococcus aureus* durch Aufnahme einer Wachstumskurve (s. Kap. 2.6)), sodass CASO-Agar nicht mehr ausreicht, um eine signifikante Widerstandsänderung herbeizuführen.

Konsekutiv zum Freibrennen ist der Gassensor wieder in der Lage oxidative Umgebungsgase zu messen. Durch den Sensorbetrieb innerhalb oxidativer Umgebungen sättigt der Sensor sukzessive wieder auf. Der Freibrennprozess des Gassensors innerhalb des BME688 zeichnet sich nicht als langfristige Methode zur Restabilisierung ab. Vielmehr sollten die Widerstandswerte der Messpunkte mit Heiztemperaturen von bis zu 100 °C (in Hitzeprofil 354 sind dies die Messpunkte 2, 3 und 4) in einer Anwendung mit BME688 sukzessive überprüft und Limits festgelegt werden, in denen sich die Widerstandswerte ändern dürfen. Durch die Überprüfung der Änderungsrate in den Widerstandswerten innerhalb oxidativer

Umgebungen wird dann gewährleistet, dass die Signale der Sensoren nicht zu weit voneinander driften. Bei zu großen Drifts sind die Sensoren zu ersetzen.

Nachdem ein allgemeines Sensorverständnis zur Leistungsfähigkeit und den Limitierungen des BME688 für den praktischen Einsatz durchgeführt wurde, folgt die Betrachtung der Funktionalität des Gassensors an Mikroorganismen. Der Messwertausschlag an Mikroorganismen wurde bereits im Proof of Concept dargestellt. Diesbezüglich folgen spezifischere Betrachtungen zur quantitativen und qualitativen Erfassung von Mikroorganismen.

4.5 Messung von Mikroorganismen

In diesem Kapitel steht das Erfassen von VOCs aus Mikroorganismen, resultierend aus dem Stoffwechsel, im Fokus (s. Kap. 2.1.5). Initial wird ein experimenteller Aufbau für das Wachstumsmonitoring von *Staphylococcus aureus* erläutert und eine Messung diesbezüglich beschrieben. Daraufhin folgt die Darstellung der Messung unterschiedlicher Mikroorganismen mit dem Ausblick einer KI-Klassifizierung aus dem AI-Studio. Auch analytische Ansätze zur Quantifizierung und Unterscheidung von Mikroorganismen werden aufgezeigt. Dieses Kapitel ist demnach als elementarer Ergebnisteil und als ein Ausblick für die mögliche Anwendung des Gassensors in Zusammenhang mit Wundausdünstungen zu verstehen.

4.5.1 Erfassen von Bakterienwachstum

Für die Evaluierung der Möglichkeit, Bakterienwachstum mithilfe des Gassensors erfassen zu können, wird Development Kit 1 zusammen mit einer beimpften Agarplatte in der Styroporbox (s. Abb. 3.5) platziert. Der dafür genutzte Mikroorganismus ist *Staphylococcus aureus* der Verdünnungsstufe 10^7 Bakterien/ml. Innerhalb der Styroporbox wachsen die Mikroorganismen bei Raumtemperatur von ca. $27\text{ }^\circ\text{C}$, was nicht die optimale Wachstumstemperatur ist. Da es sich um eine erste Sichtung des Sensorverhaltens an einer wachsenden Bakterienkultur handelt, spielt dieser Aspekt eine untergeordnete Rolle. Das Wachstum wird für 24 Stunden aufgenommen und als virtueller Sensor im Messpunkt 1 dargestellt (s. Abb. 4.22). Die Widerstandskurve folgt bei jedem Messpunkt demselben Trend in den jeweiligen Widerstandsbereichen. Neben dem Development Kit wird das Referenzmessgerät Ebi300 in die Styroporbox eingebracht.

Abb. 4.22: Darstellung einer Wachstumsmessung von *Staphylococcus aureus* an Messpunkt 1 im Messpunkt 354

Nach einem steilen Anstieg des Widerstands auf ca. 270 kΩ fällt der Widerstand des Gassensors auf ca. 240 kΩ. Danach ist ein Anstieg des Widerstands für rund 9 Stunden zu erkennen. Der maximale Widerstand liegt bei etwa 10 Stunden im Bereich von 300 kΩ. Beginnend von Stunde 12 fällt die Kurve wieder ab, bis sie letztendlich nach 24 Stunden bei einem Minimalwert von ca. 80 kΩ ist. Die Feuchtigkeit innerhalb der Styroporbox befindet sich bei durchschnittlichen 68,3 %. Die maximale Feuchtigkeit von 71 % ist nach ca. 17 Stunden erreicht. Bis dahin steigt die Feuchtigkeit gemäß Ebi300 stetig an. Die durchschnittliche Temperatur liegt bei 26,6 °C. Das Temperaturminimum liegt bei ca. 16 Stunden Messzeit und beträgt 24,5 °C.

Die Sensorreaktion und das Bakterienwachstum sind als exponentieller Verlauf zu erwarten (s. Kap. 2.2.2 und Kap. 2.1.4). Demnach wird folgend ein doppelt logarithmischer Plot erstellt (s. Abb. 4.23). In einem doppelt logarithmischen Plot sind exponentielle Verläufe als lineare Geraden dargestellt. Somit ist eine Überprüfung des erwarteten Widerstandsverhaltens möglich.

Abb. 4.23: Darstellung einer 24-stündigen Wachstumsmessung von *Staphylokokkus aureus* im doppelt logarithmischen Plot (Messpunkt 1 im Hitzeprofil 354)

Die Darstellung der Widerstandskurve wird ab Stunde 1 umgesetzt. Dies schließt die erste Initialisierungsphase des Sensors in der Styroporbox aus. Es lassen sich zwei lineare Trends in den Widerstandsmesswerten erkennen, welche mittels „numpy.polyfit“ charakterisiert werden. Der erste beginnt bei Stunde 1 und endet beim Maximalwert in Stunde 9. Es liegt ein ansteigender, exponentieller Widerstandsverlauf vor. Der zweite lineare Trend beginnt etwa in Stunde 12,5 und endet bei Stunde 22. Daraus geht ein exponentiell verlaufender Widerstandsabfall hervor. Danach ist der Beginn einer Folgefunktion bis Stunde 24 im doppelt logarithmischen Graphen zu erkennen.

Es ist denkbar, dass die erste Exponentialkurve die Reaktion des Sensors auf die Agarplatte, Styroporbox und den Umgebungsbedingungen ist. In dieser Zeit befinden sich die Bakterien noch in der „lag-Phase“ und werden messtechnisch nicht, oder nur wenig erfasst. Die zweite Exponentialkurve könnte die „log-Phase“ darstellen. Der Beginn der stationären Phase zeichnet sich in dieser Theorie durch die beginnende Kurve in den letzten zwei Stunden der doppelt logarithmisch aufgetragenen Widerstandskurve ab (vgl. Abb. 2.6).

Der Aspekt, dass sich in der aufgezeichneten Wachstumskurve die „lag-Phase“, „log-Phase“ und ein Teil der „stationären Phase“ abbildet, ist in der zukünftigen Projektentwicklung von großer Bedeutung. Die Exponentialgleichungen, für die „log-Phase“ sind jeweils für unterschiedliche Mikroorganismen zu bestimmen. Durch Referenzwerte der Bakterienzahl zum gemessenen Widerstand innerhalb der Wachstumskurve könnte durch Berechnung der Exponentialfunktion auf die Bakterienmenge geschlossen werden. Die Bakterienmenge wäre demnach analytisch abbildbar und bereits innerhalb der Kolonisationsphase der Wundinfektion (s. Abb. 2.3) könnten Bakterien erkannt und die Wundversorgung sowie Therapie adäquat angepasst werden.

Neben der Quantifizierung ist auch eine qualifizierte Aussage über das in der Wunde vorhandene Bakterium von großem Interesse. Diesbezüglich wird sich im folgenden Kapitel auf die Möglichkeit zur Differenzierung verschiedener Mikroorganismen bezogen.

4.5.2 Differenzierung verschiedener Mikroorganismen

Langfristiges Ziel ist mithilfe des Gassensors vom BME688 eine Differenzierung von Mikroorganismen tätigen zu können. Diesbezüglich wird eine Messreihe mit verschiedenen Mikroorganismen durchgeführt (s. Abb. 4.24). Die Verdünnung der Mikroorganismen orientiert sich an der typischen Bakterienzahl in Wunden von 10^5 . Für die Durchführung des Experiments wird die Kunststoffbox mit Klappdeckel (s. Abb. 3.5) und eingebrachtem Development Kit 2 genutzt. Initial und zwischen jedem Mikroorganismus wird für 10 Minuten die Umgebungsluft des Labors aufgezeichnet. Die Mikroorganismen werden einzeln jeweils als beimpfte und inkubierte CASO-Agarplatte mit Petrischale zum Development Kit 2 in die Kunststoffbox gestellt und für 30 Minuten aufgezeichnet. Die Reihenfolge zum Messen der Mikroorganismen ist *Staphylococcus aureus* (Minute 10-40), *Escherichia coli* (Minute 50-80), *Pseudomonas aeruginosa* (Minute 90-120) und *Proteus mirabilis* (Minute 130-160). Abschließend wird eine unbeimpfte CASO-Agarplatte zum Development Kit in die Kunststoffbox gegeben und für 30 Minuten (Minute 170-200) gemessen.

Abb. 4.24: Widerstandskurven der Messpunkte 1, 4 und 7 im Hitzeprofil 354 für *S. a.*, *E. c.*, *P. a.*, *P. m.* (Minute 0-160) und CASO-Agar (Minute 170-200)

Die einzelnen Mikroorganismen sind visuell voneinander zu unterscheiden. Sie differenzieren sich in der Widerstandshöhe, den Konvergenzzeiten und dem allgemeinen Antwortprofil des Widerstands vom Gassensor. Im Gesamtüberblick hat *Escherichia coli* die höchsten

Widerstandswerte, gefolgt von *Staphylococcus aureus*. Im Anschluss daran folgt *Pseudomonas aeruginosa*. Die niedrigsten Widerstandswerte des Gassensors werden durch *Proteus mirabilis* verursacht. Der Widerstandswert von reinem CASO-Agar liegt oberhalb der Widerstandswerte der Mikroorganismen. Auf Grundlage dessen wird ein Algorithmus zur Klassifizierung der Mikroorganismen mittels AI-Studio erstellt. Dieser erreicht eine Genauigkeit (Trefferrate der Klassifizierung) von 81,51 %. Die Messungen der vier Mikroorganismen wird mittels Development Kit 1 wiederholt und die daraus resultierenden Daten in den zuvor erstellten Algorithmus gegeben. Die sich ergebende Klassifizierungsgenauigkeit für die Messdaten beträgt 37,56 %. Die größte Fehlinterpretation geschieht dadurch, dass *Staphylococcus aureus* als *Escherichia coli* klassifiziert wird.

Es zeigt sich an dieser Stelle das allgemeine Problem künstlicher Intelligenzen. Sie funktionieren wie eine „Black Box“. Es wird ein Datensatz eingebracht, welcher letztendlich auf Basis bestimmter Merkmale und hinterlegten Klassen ausgewertet wird. Im Falle der Mikroorganismen bedeutet es, dass die komplexen Vorgänge des mikrobiologischen Geschehens lebender Organismen, den Bakterien, durch eine dem Nutzer unbekanntes „Schablone“ geschoben werden. Daraus resultiert ein großes Potenzial für Fehlentscheidungen, welche insbesondere im medizinischen Bereich zu vermeiden sind. Ein analytischer Ansatz mit bekanntem Differenzierungsprozess der Mikroorganismen würde dem Nutzer ein Verständnis für das zugrundeliegende Verfahren geben. Folgend wird ein analytischer Ansatz zur Differenzierung der Mikroorganismen eruiert.

Für jeden Messpunkt im Hitzeprofil werden die Konvergenzzeiten ermittelt, an jener der Widerstandsmesswert für den jeweiligen Mikroorganismus stabil ist. Danach werden diese zur Evaluierung der Gesamtkonvergenzzeit des Sensors für die jeweiligen VOCs der Mikroorganismen gemittelt (s. Tab. 4.6).

Tab. 4.6: Gemittelte Konvergenzzeiten der Messproben CASO-Agar, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* und *Proteus mirabilis*

Messprobe	Mittlere Konvergenzzeit (min)
CASO-Agar	7,9
<i>Staphylococcus aureus</i>	11,35
<i>Escherichia coli</i>	11,75
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	13,63
<i>Proteus mirabilis</i>	20,95

Die jeweils gemittelte Konvergenzzeit der Messpunkte im Hitzeprofil 354 wird genutzt, um die mittleren Widerstandswerte der Messpunkte nach den Konvergenzzeitpunkten zu bilden. Bei der Messung von *Proteus mirabilis* ist es in Messpunkt 5, 6 und 7 nicht zur Konvergenz des Widerstandsmesssignals gekommen. Es wird die gemittelte Konvergenzzeit der verbleibenden, konvergierten Messsignale für *Proteus mirabilis* genutzt. Auf Basis der Mittelwerte der konvergierten Messwerte aus den einzelnen Mikroorganismen und dem CASO-Agar, wird die Sensitivität des virtuellen Gassensors für jeden Messpunkt im Hitzeprofil bestimmt (s. Tab. 4.7). Dazu dient die Ausdünstung der unbeimpften CASO-Agarplatte als Referenzgas mit dem Widerstand R_a und die VOCs der Mikroorganismen als Zielgas mit den Widerständen R_g (vgl. Kap. 2.2.3).

Tab. 4.7: Sensitivitäten (R_a/R_g) der einzelnen Messpunkte im Hitzeprofil 354

Messpunkt im HP 354 (°C)	<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Escherichia coli</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>Proteus mirabilis</i>
1 (320)	7,56	5,27	11,17	16,88
2 (100)	18,85	10,07	27,63	44,32
3 (100)	23,6	12,48	31,32	46,93
4 (100)	24,51	12,52	29,14	40,69
5 (200)	11,13	6,78	14,75	20,98
6 (200)	10,54	6,46	13,98	19,76
7 (200)	10,1	6,23	13,46	18,88
8 (320)	7,05	4,82	9,71	15,52
9 (320)	7,4	5,05	10,74	17,2
10 (320)	7,63	5,20	11,35	17,97

Es zeigen sich für jeden Mikroorganismus unterschiedliche Sensitivitäten des Gassensors in den verschiedenen Messpunkten des Hitzeprofils. Für *Proteus mirabilis* ist der Gassensor in den Messpunkten 2 bis 4 des Hitzeprofils 354 mit einem Wert von 40,69 bis 46,93 am empfindlichsten. Für die Messung von *Escherichia coli* ist der Gassensor im Hitzeprofil 354 mit Werten zwischen 4,82 in Messpunkt 8 und 12,52 in Messpunkt 4 am wenigsten sensitiv. Die niedrigste Sensitivität jedes Mikroorganismus ist an Messpunkt 8, während die höchste an Messpunkt 2 oder 3 ist.

Die einzelnen Sensitivitäten der VOCs gegenüber dem CASO-Agar, aus den jeweiligen Mikroorganismen, werden folgend für jedes Temperaturplateau einzeln gemittelt. Es ergeben sich demnach 3 Mittelwerte je Mikroorganismus (s. Tab. 4.8).

Tab. 4.8: Mittelwert der Sensitivität (R_a/R_g) des Gassensors für das Zielgas gegen CASO-Agar an den jeweiligen Temperaturplateaus von Hitzeprofil 354

Temperatur (°C)	Staphylococcus aureus	Escherichia coli	Pseudomonas aeruginosa	Proteus mirabilis
100	22,32	11,69	29,36	43,98
200	10,59	6,49	14,06	19,87
300	7,41	5,09	10,74	16,89

Die gemittelten Werte (folgend „Sensitivitätskoordinaten“) für 100 °C ergeben sich aus den Messpunkten 2, 3 und 4 im Hitzeprofil 354. Die Mittelwerte für 200 °C basieren auf den Sensitivitäten des Sensors in Messpunkt 5, 6 und 7, während den Werten bei 300 °C die Messpunkte 8, 9, 10 und 1 zugrunde liegen. Durch Auftragen der Sensitivitätskoordinaten im dreidimensionalen Raum lässt sich auf die räumliche Lage der Sensitivität des Gassensors für die spezifischen Mikroorganismen gegeneinander schließen. Sind die Sensitivitäten des Gassensors im BME688 für die unterschiedlichen Mikroorganismen klar voneinander abzugrenzen, bietet sich eine analytische Möglichkeit, Mikroorganismen adäquat voneinander zu unterscheiden. Zur Evaluierung dieser Möglichkeit werden die Temperaturen der unterschiedlichen Temperaturplateaus aus Hitzeprofil 354 auf die x-, y- und z-Achse aufgetragen und die Sensitivitätskoordinaten als Punkte dargestellt (s. Abb. 4.25).

Abb. 4.25: Auftragung der Sensitivitätskoordinaten der Mikroorganismen gegen CASO-Agar aus den Temperaturplateaus von Hitzeprofil 354

Im dreidimensionalen Raum ist eine klare Abgrenzung der einzelnen Sensitivitäten des Gassensors für die Mikroorganismen gegenüber dem CASO-Agar zu erkennen. Visuell liegen *Pseudomonas aeruginosa* und *Staphylococcus aureus* am dichtesten beieinander, während *Escherichia coli* und *Pseudomonas aeruginosa* am weitesten auseinander liegen. Die vektoriellen Abstände zueinander werden durch das Quadrieren des Verbindungsvektors zwischen den Sensitivitätskoordinaten für die jeweiligen Mikroorganismen der drei Temperaturplateaus ermittelt. Eine vollumfängliche Bewertung ergibt sich aus dem paarweisen Abstand jeder möglichen Kombination im dreidimensionalen Raum (s. Tab. 4.9).

Tab. 4.9: Vektorielle Abstände zwischen den mittleren Sensitivitätswerten der Mikroorganismen

Bakterienkombination	Vektorieller Abstand
<i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Escherichia coli</i>	11,63
<i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	8,53
<i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Proteus mirabilis</i>	25,40
<i>Escherichia coli</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	20,04
<i>Escherichia coli</i> - <i>Proteus mirabilis</i>	36,89
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> - <i>Proteus mirabilis</i>	16,89

Die vektoriellen Abstände der Sensitivitätskoordinaten erstrecken sich von 8,53 zwischen *Staphylococcus aureus* und *Pseudomonas aeruginosa* bis 36,89 zwischen *Escherichia coli* und *Proteus mirabilis*. Auf Basis dessen ist eine Unterscheidung der Mikroorganismen mithilfe des Gassensors aus dem BME688 mithilfe des Charakteristikum „Sensitivität“ im Hitzeprofil 354 analytisch möglich. Dies eröffnet den Weg für zukünftige Forschung unter Zuhilfenahme des BME688 im Bereich zur Erfassung von Wundausdünstungen. Innerhalb dessen sollte eine Fehlerbetrachtung durchgeführt werden. Der resultierende Fehlerwert mit Auswirkung auf die Sensitivitätskoordinaten wirkt sich auf die Lage der Punkte unterschiedlicher Mikroorganismen im Raum aus. Je größer der vektorielle Abstand nach der Fehlerbetrachtung zwischen den Sensitivitätskoordinaten des Gassensors für die Mikroorganismen ist, desto sicherer ist das Verfahren zur Unterscheidung dieser.

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Hitzeprofil 354 genutzt. Es existieren noch weitere vordefinierte Hitzeprofile. Für jedes dieser Hitzeprofile sollten die vektoriellen Abstände zwischen den Sensitivitätskoordinaten berechnet werden. Jedes VOCs wirkt in jedem Hitzeprofil anders, sodass sich für jeden Mikroorganismus ein optimales Hitzeprofil ergibt. Durch eine zukünftige Evaluierung des jeweils besten Hitzeprofils für einen Mikroorganismus können demnach auch die vektoriellen Abstände der Mikroorganismen optimiert werden.

4.6 Beantwortung der Forschungsfrage

In Summe aller Ergebnisse zeigt sich, dass der Gassensor innerhalb des BME688 zu Erfassung von Wundausdünstungen geeignet ist. Dabei sind womöglich quantifizierbare und qualifizierbare Aussagen zu den jeweils wachsenden Mikroorganismen möglich (s. Kap. 4.5). Insbesondere die unterschiedlichen Sensitivitäten des Gassensors gegenüber den VOCs der genutzten Mikroorganismen führen dazu, dass sich bereits jetzt durch die Nutzung des Hitzeprofils 354 die vier klinisch relevantesten Mikroorganismen chronischer Wunden unterscheiden lassen. Die grafische Visualisierung der Sensitivitätskoordinaten innerhalb des dreidimensionalen Diagramms verdeutlicht diesen Aspekt (s. Abb. 4.25). Vor allem unter Durchführung der erläuterten Folgeexperimente ergibt sich ein massives Potenzial dafür, den Sensor zum Wundmonitoring auf unterschiedlichster Weise für eine quantitative und qualitative Diagnostik einzusetzen.

Weiter zeigt sich im Rahmen der Arbeit, dass eine Nutzung des Sensors „Out of the box“ nicht sinnvoll ist. Vor der letztendlichen Nutzung des Sensors innerhalb eines Medizinproduktes sind die in diesem Kapitel eruierten Ergebnisse hinsichtlich der Sensorcharakteristika, Limitationen und Funktionsweise des BME688 zu beachten (s. Kap. 4.4).

5 Diskussion und Ausblick

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluierung eines Gassensors zur Erfassung von Wundausdünstungen im Kontext der Fragestellung interpretiert, bewertet und diskutiert. Zusätzlich wird auf die experimentellen Durchführungen und die Datenauswertung, welche den Ergebnissen zugrunde liegen, eingegangen. Die Diskussion erfolgt in Zusammenhang mit einem Ausblick auf zukünftige Forschung. Weiter werden Einsatzmöglichkeiten und Bewertungen für den Einsatz des BME688 innerhalb eines Endprodukts zur Erfassung von Wundausdünstungen dargelegt. Daraus geht eine Grundlage für weitere Forschungsarbeiten innerhalb der Produktentwicklung hervor.

Zu Beginn wird Bezug auf die Sensorauswahl, den Messbehältern, Messproben und den mikrobiologischen Faktoren genommen. Es folgt die Diskussion zur Nutzung und dem Einsatz des BME688 zur Evaluierung der Erfassung von Wundausdünstungen. Den Kapitelabschluss bildet ein Ausblick für eine weitere Forschungsarbeit.

5.1 Die Sensorauswahl

Der BME688 wird ausgewählt, weil er vier integrierte Sensoren besitzt, welche wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf einen Wundstatus liefern können. Insbesondere Temperatur und Feuchtigkeit sind direkte Parameter, welche das Wachstum von Mikroorganismen in Wunden beeinflussen. Weiter bietet die Onboard/- sowie Liveklassifizierung mittels künstlicher Intelligenz ein großes Potenzial für die Unterscheidung von Mikroorganismen. Die im Datenblatt beschriebene Fähigkeit mithilfe des integrierten Gassensors VOCs und VSCs im Bereich von ppm, sowie ppb zu detektieren, macht den Sensor interessant für seine Anwendung in der Erfassung von Wundausdünstungen. Ein weiterer Aspekt, welcher für die Auswahl des BME688 spricht, ist die von Bosch durchgeführte Überprüfung für die Messung von Ethanol und VOCs aus der menschlichen Atmung mithilfe des Sensors. [Bos22]

Durch die geringen Abmaße und den geringen Kosten von rund 5 bis 10 Euro (je nach Menge) eignet sich der Sensor für die Implementierung in mobilen Systemen und Anwendungen, mit Fokus auf geringen Stromverbrauch [Mou23]. Daraus ergibt sich ein breites Anwendungsfeld denkbarer medizinischer Implikationen mit dem BME688. Eine dieser Implikationen könnte ein Umgebungsmonitoring in Patientenzimmern mittels tragbarem Geräts sein, um die Wundausdünstungen im Rahmen der Wundbeurteilung des TILI-Scores zu quantifizieren (s. Tab. 2.2). Weiter wäre der Einsatz des BME688 innerhalb eines digitalen Wundverbands zum Live-Wundmonitoring denkbar. Mithilfe der Feuchtigkeitssensoren könnte in Bezug auf das M.O.I.S.T.-Konzept (s. Kap. 2.1.3) ein Rückschluss auf die Wundfeuchtigkeit getroffen werden. Der Druck, welcher unter Zuhilfenahme des BME688 aufgezeichnet werden kann, wäre vor allem bei Anwendungen innerhalb einer Vakuumtherapie interessant, da somit eine allumfassende Bewertung des Therapiestatus und des Therapieverfahrens möglich

wäre. Auch der Einsatz im mikrobiologischen Labor für die Diagnostik an Wundabstrichen, oder innerhalb von Inkubatoren wären denkbare Implikationen des BME688.

Innerhalb der Nutzung der Development Kits fällt in einigen Versuchen auf, dass einzelne Sensoren auf den Kits während den Messungen ausfallen. Da die ausgefallenen BME688 nach erneutem Bestromen des betroffenen Development Kits wieder funktionieren, ist nicht von einem sensorspezifischen Ausfall auszugehen. Ebenso sind keine vergleichbaren Anomalien oder Muster bzw. Umgebungsparameter erkenntlich, welche zum Sensorausfall führen. Es scheint sich um ein zufälliges Phänomen zu handeln, welches auf Hard/- oder Softwarekomponenten des Mikrocontrollers zurückzuführen ist. Denkbar ist, dass der Multiplexer, welcher die BME688 auf dem BME Board x8 sukzessive nacheinander ausliest, einen Fehler bei der Abtastung macht und die Sensoren dadurch ausfallen. Möglich ist auch der Ausfall der Versorgungsspannung einzelner Sensoren. Die Ausfälle werden in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Im Rahmen der zukünftigen Forschung sollten sie durch Bauteilüberprüfung und tiefergehender Anomalieanalyse weiter untersucht werden. Ein erster Ansatz dazu wäre die parallele Nutzung der Sensoren mit und ohne Development Kit. Eine Langzeituntersuchung, mit Vergleich der Anzahl ausgefallener Sensoren, würde Aufschluss über die Herkunft der Sensorausfälle geben. Besonders in medizinischen Anwendungen sollte die Ausfallrate sensorischer Komponenten möglichst gering sein, da das Wohlergehen von Patienten von der Funktionalität der Sensorik abhängen kann. Sollte sich herausstellen, dass die Sensorausfälle auf die Sensoren selber zurückzuführen sind, sollten die BME688 in den Implikationen redundant eingesetzt und die Systeme mit einem visuellen, oder akustischem Warnsystem bei Sensorausfall ausgestattet werden.

Angesichts der Bedeutung der Sensorauswahl ist es ebenso entscheidend, die Auswirkungen der gewählten Messbehälter, Messproben und den mikrobiologischen Faktoren auf die Ergebnisse zu betrachten.

5.2 Messbehälter, Messproben und mikrobiologische Faktoren

Die Messbehälter (s. Abb. 3.5) haben unterschiedlich große Volumina. Je nach genutztem Messbehälter breiten sich Geruchsstoffe unterschiedlich schnell im jeweiligen Volumen aus. Im Glasbehälter diffundieren die Gase schneller als im größeren Styroporbehälter. Der Styroporbehälter hat weiter den Nachteil, dass er sich nicht reinigen lässt. Geruchsmoleküle verschiedener Stoffe können sich in der porösen Styroporoberfläche festsetzen und somit Folgemessungen verfälschen. Zusätzlich wird der Kunststoffbehälter genutzt, welcher den optimalen Kompromiss aus der Größe für ein Development Kit, eine Petrischale und das Referenzmessgerät Ebi300 und die Möglichkeit zur Reinigung mittels Desinfektionsmittel darstellt. Insgesamt kann theoretisch bei jedem Messbehälter ein Austausch zwischen dem Gas innerhalb des Behälters mit dem Gas außerhalb des Behälters, entlang des Kabelkanals vom Development Kit, stattfinden. Dieser Gasaustausch wird als marginal

angenommen, da er wahrscheinlich durch die stark riechenden Proben aufgehoben wird. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die vom Kaffee und auch von den genutzten Mikroorganismen ausgedünsteten VOCs in den kleinen Volumina der Messbehälter weit über den detektierbaren ppm liegen. Diesbezüglich führt das Konzentrationsgefälle zwischen Messbehälter und Außenatmosphäre aus der Box hinaus, sodass die Messungen dadurch nicht beeinflusst werden. In zukünftiger Forschung sollte ein einziger Messbehälter genutzt werden.

Ein Großteil der beschriebenen Langzeitexperimente wurden mittels Kaffeepulver durchgeführt. Die Nutzung von Kaffeepulver hat den Vorteil, dass dieses den Geruch nicht so schnell ändert, wie es von einem lebenden Organismus zu erwarten ist. Bei der Messung von Mikroorganismen ist schwer zu gewährleisten, dass diese sich zu jeder Messung im identischen Stoffwechsel/- und Wachstumszyklus befinden. Kaffeepulver stellt demnach eine gute und ungefährliche Alternative für grundlegende Versuche dar.

Innerhalb der Mikrobiologie kann es vor allem bei der Erstellung von Verdünnungsreihen zu Pipettierfehlern kommen, weshalb es letztendlich zur Abweichung der Bakterienzahl kommt. Insbesondere in den niedrigen Verdünnungsstufen hat ein kleiner Pipettierfehler große Auswirkungen. Im Rahmen der in dieser Arbeit betriebenen Forschung hat dies eine geringere Relevanz, da die Kenntnis der exakten Bakterienmenge nicht im Fokus steht. In der Mikrobiologie selbst wird erfahrungsgemäß eher eine Schätzung der Mikroorganismen vorgenommen. Die KBE-Angabe 10^5 impliziert beispielsweise nicht den jeweiligen Vorfaktor, weshalb innerhalb der Zehnerpotenz jede Bakterienanzahl dieser Verdünnungsstufe möglich ist. Dieser Aspekt unterstreicht, dass die exakte Menge der Bakterienanzahl auf den CASO-Agarplatten allgemein schwer zu bestimmen ist. Die Kolonien der Kultur könnten ausgezählt und auf die jeweilige Verdünnung hochgerechnet werden.

Nachdem die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Messbehältern, den Messproben und den mikrobiologischen Faktoren, diskutiert wurden, richtet sich der Fokus nun auf Charakterisierung der BME688 für die Nutzung in der Erfassung von Wundausdünstungen.

5.3 Charakterisierung des BME688

Da der BME688 die Umgebungsparameter erfassen kann, sollten diese auch im Hinblick auf das Endprodukt zum Erfassen von Wundausdünstungen einbezogen werden. Denkbar ist, dass der kumulierte Datenpool aus Feuchtigkeit, Temperatur und Gaswiderstand eine zusätzliche Information zu Unterscheidung von Bakterienstämmen innerhalb einer Wunde bietet. Sind z.B. die Widerstandswerte zweier Mikroorganismen sehr ähnlich und diesbezüglich schwer, oder kaum zu unterscheiden, kann einer der beiden unter Umständen durch die vorherrschenden Umgebungsparameter ausgeschlossen werden. Dies wäre nur in unmittelbarer Wundumgebung, zum Beispiel in einem digitalen Wundverband möglich, wobei es zu Problemen der Kontamination des Sensors kommen könnte. Ein genaues

Konzept für das Endprodukt, worin der BME688 eingesetzt werden soll, liegt hinsichtlich des Aufbaus noch nicht explizit vor und ist in Zukunft zu entwickeln. Die Umgebungsparameter stellen, wie bereits erwähnt, wichtige Größen im Wachstum von Bakterien dar. Nicht zuletzt beeinflussen die Umgebungsbedingungen, insbesondere Feuchtigkeit und Temperatur auch den Gassensor (s. Kap. 2.2.4). Inhalt der folgenden Ausführungen ist die anwendungsbezogene Diskussion der Umgebungssensoren mit den jeweiligen Kalibrierungsmöglichkeiten. Zudem wird der Gassensor innerhalb des BME688 hinsichtlich der Sensoreigenschaften im Hinblick auf ein Wundmonitoring diskutiert.

5.3.1 Umgebungssensorik

Inhalt der Experimente zu den Umgebungsparametern sind eine Korrelationsanalyse nach Spearman und die Erarbeitung verschiedener Kalibrierungsmöglichkeiten des BME688. Insbesondere die Kalibrierung hat eine hohe Relevanz bei dem Einsatz des Gassensors im Wundmonitoring. Innerhalb der Korrelationsanalyse zeigt sich neben, der Korrelation unter den Umgebungsparametern auch der Einfluss der Umgebungsparameter auf den Widerstand des Gassensors (s. Kap. 4.3.1). Der Spearman-Korrelationskoeffizient stellt in dieser Phase der Produktentwicklung, ohne genauere Kenntnis über die Art der Zusammenhänge zwischen den Sensoren, eine geeignete Methode dar, um Trends in der Korrelation von Messwerten einzelner Parameter zueinander zu erkennen. Die Umgebungsparameter korrelieren alle miteinander, was insbesondere in Bezug auf die Widerstandsmessung mittels Gassensorik zu unterschiedlichen Wechselwirkungen führt. Die Korrelationskoeffizienten können beeinflusst werden, wenn beispielsweise im Labor die relative Feuchtigkeit durch das Öffnen eines Autoklavs ansteigt. Gleichzeitig steigt aber auch der VOC-Gehalt in der Luft durch die Ausdünstungen der autoklavierten Mikroorganismen. Übersteigt der durch die im Raum befindlichen VOCs induzierte Widerstandsabfall den möglichen Widerstandsanstieg durch die Luftfeuchtigkeit, liegt ein gestörter Zusammenhang, visualisiert durch den Spearman-Koeffizienten, vor. Zur Optimierung der Korrelationsanalyse sollten zukünftig Versuche durchgeführt werden, welche innerhalb einer Klimakammer stattfinden. Dieses Vorgehen würde gewährleisten, dass etwaige Umgebungsparameter sukzessive angepasst werden können und nicht auf natürliche Zusammenhänge dieser beruhen. Weiter sollten bereits eingetragene Sensoren genutzt werden. Durch die Erstellung der in Kap. 4.3.2 beschriebenen Kalibrierungsgerade zwischen Temperatur und Feuchtigkeit könnte zumindest für diese Paarung eine Korrelation mit bekanntem Zusammenhang durchgeführt werden. Im Rahmen der Umgebungssensorik in Hinblick auf das Wundmonitoring ist der Aspekt, der gegenseitigen Sensorkalibrierung von wichtigerer Bedeutung. In der Evaluierung der Möglichkeit, Messungen reproduzierbar mit dem BME688 aufzunehmen, zeigt sich die Abhängigkeit des Gassensors von der Feuchtigkeit deutlich (s. Abb. 4.16). Die von Bosch bereitgestellte BSEC-Library [Bos23] hat die Funktion der Kalibrierung und Kompensation der Sensoren gegeneinander inne. Die kalibrierten Sensordaten lassen sich im Scan-Modus,

welcher zur qualitativen Gasunterscheidung notwendig ist, nicht abgreifen.

Innerhalb der Versuche zu den Temperatur/- und Feuchtigkeitswerte ist es möglich, dass durch die Abtastrate des Ebi300, von 5 Minuten, lokale Temperatur/- oder Feuchtigkeitsänderungen stattfinden, welche der BME688 erfasst und das Ebi300 nicht. Daraus resultieren ggf. leichte Fehlinterpolationen in der Anpassung der Sensordaten auf die Realdaten. Zudem ist es denkbar, dass die vom Referenzmessgerät ausgegebenen und als kalibriert angenommenen Messwerte nicht exakt die realen Bedingungen widerspiegeln. Im Rahmen des iterativen Forschungsansatzes könnten Folgeexperimente unter kontrollierter Umgebung mit überprüften Referenzmessgeräten durchgeführt werden.

Trotz der unterschiedlichen Versuchsbedingungen und Versuchsdauern lassen sich in Hinblick auf das angestrebte Endprodukt mit der notwendigen Sensorkalibrierung wichtige Kernaussagen treffen. Da das Hitzeprofil sich im Parallel-Modus in den Temperatur/- und Feuchtigkeitsmessdaten abzeichnet, wäre für jedes Temperaturplateaus des genutzten Hitzeprofils (s. Abb. 3.3) eine separate Kalibrierung durchzuführen, um die Umgebungsparameter korrekt zu erfassen. Alternativ kann ein kombiniertes Programm geschrieben werden, indem zwischen einer zu bestimmenden Zyklenzahl im „Scanning-Modus“ ein Zyklus im „Forced-Modus“ betrieben wird. Der zusätzliche Zyklus könnte einer Aufnahme der Umgebungsparameter und einer anschließenden Selbstkalibrierung der Sensoren untereinander dienen. Die dritte Möglichkeit wäre es, ein Hitzeprofil zu entwickeln, welches initial ein Temperaturplateau von 0 °C Heiztemperatur beinhaltet. Die realen Umgebungsparameter würden am dazugehörigen Messpunkt im Hitzeprofil aufgenommen werden, während die Widerstandswerte an der Obergrenze des ADC-Wandlers von 102,4 MΩ anschlagen würden (vgl. Kap. 4.4.5) und somit verworfen werden müssten, sofern die Temperatur RT ist. Die Erstellung eines Hitzeprofils ist über die Anpassung der „JSON“-Konfigurationsdatei möglich. Die genannten Kalibrierungsmöglichkeiten in Abhängigkeit der Sensoreinbauposition und des zur Messung genutzten Hitzeprofils sollten im weiteren Verlauf der Produktentwicklung berücksichtigt werden. Die explizite Auswirkung der Umgebungsparameter auf die Gassensorik sollten in einer Klimakammer weiter untersucht werden, da dieser nicht im Fokus dieser Arbeit steht.

Für die Bewertung des Einflusses der Umgebungsparameter auf den Gassensor wäre die Kenntnis des Materials vom Gassensor im BME688 hilfreich. Dieses geht nicht aus den von Bosch bereitgestellten Dokumentationen hervor. Da der Sensor der Nachfolger des BME680-Sensors von Bosch Sensortec, Deutschland, Kusterdingen ist und dieser gemäß Yurko et al. [Yur+19] aus Zinnoxid (SnO_2) besteht, ist auch beim BME688 von diesem Material auszugehen. Es ist nicht auszuschließen, dass etwaige Legierungsmetalle eingebracht sind, um die Sensoreigenschaften zu manipulieren. Für die Gewissheit, welches Halbleitermaterial innerhalb des BME688 eingesetzt wird, sollten zukünftig Materialproben durchgeführt werden. Daraus würde die Möglichkeit tiefergehende Analysen chemischer Reaktionen und etwaigen Oberflächenprozessen des Sensors gegenüber Umgebungsmess-

größen und Gasen hervorgehen. Auch ohne die Kenntnis des Halbleitermaterials lassen sich wichtige Merkmale und Charakteristika des Gassensors evaluieren, welche folgend diskutiert werden.

5.3.2 Gassensorik

Der Gassensor im BME688 ist das Schlüsselement zur Erfassung von Wundausdünstungen. Das in dieser Arbeit verwendete Hitzeprofil 354 wird gewählt, weil es von Bosch für die ersten Entwicklungsschritte empfohlen wird. Es versteht sich als allgemeines Profil, welches für die Klassifizierung vieler Gase geeignet ist. Dabei stellt es nicht unbedingt das adäquateste Hitzeprofil für jedes Gas dar. Es wurde eine kontinuierliche Messwertaufnahme gewählt, damit möglichst viele Daten aufgezeichnet werden. Ist der Sensor bei großer Datenmenge nicht in der Lage, Wundausdünstungen zu erfassen, ist auch bei geringerer Datenmenge nicht davon auszugehen. Weiter steht der Stromverbrauch des Sensors zur aktuellen Produktentwicklungsphase nicht im Fokus, weswegen eine Reduktion des „Duty cycles“ derzeit nicht relevant ist. Im Hinblick auf die zukünftige Forschung, mit dem Ziel des Einsatzes vom BME688 innerhalb eines portablen Medizinprodukts, sollte der Aspekt des Stromverbrauchs untersucht werden. Es ist unter Umständen eine geringere Abtastrate notwendig. Die Wahl des Hitzeprofiles sollte nicht anhand des Stromverbrauchs, sondern vielmehr an der optimalen Sensitivität des Gassensors für das spezifische Zielgas, ausgemacht werden.

Einbrennen

Nach der Durchführung des Einbrennzyklus für Development Kit 1 fällt auf, dass dieses nicht korrekt vorkonfiguriert war, weswegen nur die Sensoren 1, 3, 5 und 7 mit dem gewünschten Hitzeprofil 354 betrieben werden. Dieser Aspekt wird durch die alleinige Nutzung der korrekt betriebenen Sensoren im virtuellen Sensor minimiert, um eine vergleichbare Datenbasis zu gewährleisten. Im weiteren Arbeitsverlauf ist das Development Kit lang genug im Betrieb, sodass es sich stabilisiert hat. Bereits innerhalb des Einbrennzyklus fällt auf, dass die Öffnung des fünf Meter vom Development Kit entfernten Autoklavs im Mikrobiologielabor in den Widerstandsmessdaten des Gassensors abgezeichnet wird. Auf Basis dessen ist es denkbar, den Gassensor für Anwendungen innerhalb von Raumüberwachungssystemen einzusetzen. Unterstützt wird dieser Aspekt durch die Signalpeaks im Prof of Concept, wobei das Development Kit durch das Gebäude des KDK bewegt wird. Die Auswirkungen des Luftstroms der Türen sprechen für eine hohe Empfindlichkeit des Gassensors gegenüber seiner Umgebung, sowohl auf reduzierende, als auch oxidierende Gase. Der innerhalb der ABCDE-Regel (s. Kap. 2.1.3) unter dem Punkt „Extras“ verzeichnete Wundgeruch könnte vom Pflegepersonal auf den Gassensor übertragen werden. Auf Basis der VOC-Wahrnehmung im Mikrobiologielabor und der Erfassung des Luftstroms, ist es durchaus denkbar, dass der Sensor in der Lage ist, einen „sehr starken“ Wundgeruch

von einem „leicht“ riechenden zu unterscheiden (vgl. Tab. 2.2). Dies offenbart ein großes Potenzial, dieses Diagnostikum zu quantifizieren und von der Subjektivität des Untersuchenden zu befreien. Es sind zukünftig explizit dafür ausgerichtete Versuche notwendig, welche eine Kenntnis um die spezifische Bakterienanzahl und verschiedene Abstände des Gassensors zu den Mikroorganismen beinhalten.

Die in dieser Arbeit genutzte, maximale Einbrenntemperatur von 320 °C ist auch die maximale Temperatur im Betrieb des Gassensors. Da der Einbrennprozess dazu dient, das maximale Kornwachstum des Halbleitermaterials im Gassensor herbeizuführen, sollte zukünftig eine Heiztemperatur von 400 °C im Einbrennzyklus überprüft werden. Diese liegt über der nachträglichen Nutzungstemperatur und ist die maximal zulässige Temperatur für das Heizelement des Gassensors vom BME688 [Bos22]. Eine Temperatur von 400 °C könnte ggf. die Einbrenndauer verkürzen und ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis induzieren. Die Messwertverteilung am Ende des Einbrennzyklus der Sensoren ist womöglich geringer und der Einbrennprozess weiter verbessert.

Messwertstabilität

An der Oberfläche von Halbleitergassensoren finden unterschiedliche chemische und physikalische Oberflächenprozesse statt. Diese sind wissenschaftlich nicht komplett erschlossen. Die unterschiedliche Wirkung differenter Gase an der Halbleiteroberfläche ist über das in Kap. 2.2.2 erläuterte Prinzip beschrieben. Die Reaktionen führen dazu, dass für jedes Gas unterschiedliche Konvergenzzeiten auszumachen sind. Im Rahmen einer Differenzierung von Gasen und auch Mikroorganismen sind konvergierte Messsignale wichtig für eine Vergleichbarkeit von Messungen. Der Aspekt spezifischer Konvergenzzeiten wird in dieser Arbeit in Umgebungsluft (s. Kap. 4.4.2) und an Mikroorganismen (s. Kap. 4.5.2) deutlich. Im Rahmen des angestrebten Medizinprodukts, wie dem digitalen Wundverband ist es wichtig, die Messdaten für eine aussagekräftige Diagnostik immer erst nach der spezifischen Konvergenzzeit zu nutzen. Insbesondere bei *Proteus mirabilis* fällt auf, dass das Messsignal innerhalb der Aufnahmezeit von 30 Minuten spät konvergiert. Messpunkt 5 bis 7 konvergieren nicht. Es wäre eine längere Aufnahmezeit notwendig gewesen. In Anbetracht der Dauer der Konvergenz ist es bei einem Monitoringsystem durchaus akzeptabel, Messzeiten um ca. 30 Minuten zur Messwertkonvergenz zu benötigen. Durch das dauerhafte Messen würde in diesem Fall ein zeitlicher Versatz zwischen Wundgeschehen und Diagnostik von 30 Minuten resultieren. Innerhalb der manuellen Wundbeurteilung liegen die Zeitfenster ohne Überwachung der Wunde weiter auseinander.

Aus den Versuchen der einzelnen Messpunkte im Hitzeprofil (Abb. 4.8 - Abb. 4.10) geht hervor, dass der Sensor bei höheren Temperaturen und niedrigeren Widerstandswerten - was höheren Expositionen reduzierender Gase entspricht - das stabilste Messsignal liefert. Vermutlich hängt dieser Aspekt damit zusammen, dass bei erhöhter Temperatur die Grundleitfähigkeit des Halbleitermaterials physikalisch erhöht ist und die kinetische Energie der

chemischen Oberflächenmoleküle höher ist, woraus einfachere Reaktionen hervorgehen. Letzterer Punkt ist vom jeweiligen Gas abhängig. Dieser Aspekt zeigt sich auch im Bland-Altman-Diagramm zur Evaluierung der Messreproduzierbarkeit, indem mit steigendem mittleren Widerstand die Differenz der Messpunkte größer wird (s. Abb. 4.18). Allgemein sind die detaillierten Beziehungen zwischen den Messpunkten im Hitzeprofil zukünftig genauer zu betrachten. Auch in der Sensor-zu-Sensor-Abweichung zeichnet sich ab, dass die durch den temperaturzyklischen Betrieb erzeugten transienten Oberflächenzustände Auswirkungen auf die Abweichungen der Sensoren gegeneinander haben. Die Untersuchung dieses Aspekts würde den Rahmen der Arbeit übersteigen und sollte zukünftig betrachtet werden.

Sensor zu Sensor Abweichung

Der Vergleich einer Abweichung der Sensoren zueinander zwischen zwei Development Kits ist in unterschiedlichen Umgebungsbedingungen schwer umzusetzen. Dazu müssten die Kits innerhalb eines abgeschlossenen Raums mit konstanten und identischen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Dies könnte in Zukunft in einer Klimakammer realisiert werden, wobei auch unterschiedliche Lagerungsbedingungen einbezogen und verglichen werden könnten. Innerhalb dieser Arbeit werden die Sensoren eines Development Kits miteinander verglichen. Dies ist möglich, da die Sensoren auf dem BME Board x8 dicht beieinander liegen (s. Abb. 3.1) und sowohl von einer identischen Messumgebung als auch von identischen Umgebungsparametern auszugehen ist. Die dazu festgelegten Konvergenzkriterien resultieren in Konvergenzzeiten innerhalb der Messaufnahmezeiten und stimmen mit den visuell bestimmten Erwartungswerten überein. Die symmetrische Messverteilung und die Nähe der Mittelwerte und Mediane in den Violindiagrammen (Abb. 4.13 und Abb. 4.14) zeigt, dass die ermittelte Messwertkonvergenz von 8 Minuten repräsentativ für Umgebungsluft ist. Der Sensor-zu-Sensor-Vergleich könnte für ein noch aussagekräftigeres Ergebnis mit einer konstanten Heiztemperatur durchgeführt werden, um den durch das Hitzeprofil induzierten instabilen Oberflächenprozessen des Halbleiters entgegenzuwirken.

Reproduzierbarkeit

Innerhalb der ersten Gasexposition mit Kaffeepulver des Development Kits 3 steigt der Widerstand des Gassensors mit der Feuchtigkeit (s. Abb. 4.16) stärker an, als bei der Exposition im Folgeversuch (s. Abb. 4.17). Auf SnO₂-Halbleitersensoren hat besonders die Feuchtigkeit einen Einfluss auf den Widerstand (s. Kap. 2.2.4). Es ist denkbar, dass der Gassensor initial sensitiver für die Umgebungsfeuchtigkeit ist und sukzessive eine höhere Sensitivität, für sein Zielgas durch Aussetzung in dessen Umgebung, entwickelt. Diese Hypothese sollte in zukünftigen Forschungsarbeiten mittels gezielter Versuche überprüft werden. Dazu wären konstante Umgebungsbedingungen mit der Möglichkeit nur einen Umgebungsparameter unabhängig von anderen zu variieren notwendig. Eine Klimakammer

würde sich anbieten. Zusätzlich sollte auch die Temperatur betrachtet werden, da diese in den durchgeführten Versuchen auch variiert. Die Varianz ist jedoch gering, gegenüber der Feuchtigkeitsvarianz.

Erneut zeigt sich der Aspekt, dass die Messwerte mit geringerem Widerstand weniger vom Rauschen belastet sind als Messwerte mit höherem Widerstand. Die initial aufgenommenen Widerstandsmesskurven der Raumluft und der Kunststoffbox ohne Kaffeepulver (s. Abb. 4.16 und Abb. 4.17) rauschen mehr, als die Messwerte mit Kaffeepulver oder die nachgelagerten Messbereiche der Kunststoffbox. Diese hat in den späteren Messbereichen noch Restgeruch von Kaffee inne, was zum Widerstandsabfall des Gassensors in der Box führt.

In Bezug auf die Nutzung des BME688 innerhalb der praktischen Anwendung geht aus den Messdaten hervor, dass ein Aussetzen des Gassensors für sein zukünftiges Zielgas vor der ersten wirklichen Messung empfehlenswert ist. In Rückbezug auf das Einbrennen sollte dieses optimalerweise in einer stabilen Messwertumgebung stattfinden, damit die Sensoren nicht durch wechselnde Umgebungsparameter beeinflusst werden. Nach diesen Prozessen können reproduzierbare Messergebnisse mittels BME688 erzielt werden.

Freibrennen

Die Sättigung der Widerstandswerte bis zum maximalen Anzeigebereich des ADC, scheint im Betrieb des BME688 ein öfters auftretendes Phänomen zu sein. Auch Neubert et al. 2021 [Neu+21] stellen diese Beobachtung bei der Messung von Methansäure fest. Zurückzuführen sind die hohen Widerstandswerte unter Umständen darauf, dass sich der Sensor sukzessive auf sein Messgas spezialisiert. Die Oberfläche des Halbleitersensors wird durch die Reaktionen derart beeinflusst, dass er für oxidative Gase, wie es die Umgebungsluft ist, sehr sensitiv reagiert. Diese Oberflächenprozesse sind wissenschaftlich noch nicht voll erschlossen und werden insbesondere durch das unbekannte Material des Gassensors im BME688 schwer erklärbar (s. Kap. 2.2.4). Denkbar sind Prozesse, welche ähnlich jenen von Vergiftung der Sensoroberfläche sind (s. Kap. 2.2.4).

In Anbetracht der Sättigung und dem Resultat aus dem Freibrennprozess (s. Kap. 4.4.5) ist davon auszugehen, dass sowohl die Messhistorie, die Lagerung des Sensors mit zugrundeliegenden chemischen Oberflächenänderungen und wechselnde Betriebsbedingungen den Sensor hinsichtlich seiner Widerstandsantwort beeinflussen. Diese Aspekte sollten im weiteren Forschungsprozess noch weiter betrachtet werden. Ein denkbarer Ansatz wäre es, verschiedene Sensoren bei unterschiedlichen Bedingungen zu lagern und eine Vergleichsmessung durchzuführen, um den Einfluss der Lagerung des Sensors zu evaluieren. Hilfreich wäre auch hierzu die Kenntnis des Halbleitermaterials des Gassensors, um Rückschlüsse auf die chemischen Oberflächenprozesse zu erlangen, welche der Widerstandssättigung zugrunde liegen.

Für die tatsächliche Anwendung des Sensors, wie der Erfassung von Wundausdünstungen mit dem angestrebten Endprodukt sollten zusätzlich zu den bereits diskutierten Aspekten (s. Kap. 4.4.5) einige weitere Punkte in Betracht gezogen werden. Ein BME688 sollte initial eingebrannt und kontinuierlich auf demselben Hitzeprofil, oder Hitzeprofilablauf betrieben werden. Zudem sollte er in realer Messumgebung, insbesondere mit realen Gaskonzentrationen, betrieben werden, damit sich die Oberfläche mittels chemischer Prozesse auf diese „spezialisiert“. In Bezug auf die Lagerung mit den zugrundeliegenden Oberflächenprozessen sollten die Gassensoren in zukünftigen Anwendungen entweder regelmäßig genutzt werden, oder vor jeder Nutzung eine Stabilisierungsmessung durchlaufen. Innerhalb eines digitalen Wundverbands zum Wundmonitoring würde ein regelmäßiger Sensoreinsatz der Aufrechterhaltung eines stabilen Zustands dienen.

5.4 Erfassung von Wundausdünstungen mittels BME688

Nachdem die BME688 im Rahmen vorangegangener Forschung charakterisiert und einige grundlegende Sensoreigenschaften diskutiert und im Kontext des angestrebten Endprodukts bewertet wurden, stehen in diesem Kapitel die Diskussion und Bewertung der Messungen von Mikroorganismen im Fokus. Bestandteil dieser Diskussion sind die Betrachtung des Einsatzes von KI, insbesondere des AI-Studios und die Möglichkeit zur Quantifizierung und Differenzierung von Mikroorganismen.

Die VOCs der genutzten Mikroorganismen *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* und *Proteus mirabilis* simulieren in dieser Arbeit die Wundausdünstungen. Die vier genannten Mikroorganismen kommen oft in chronischen Wunden vor (s. Tab. 2.4). Diese Arbeit dient der Evaluierung eines Gassensors zur Erfassung von Wundausdünstungen. Der Wundgeruch wird unter anderem durch die Stoffwechselprodukte von Bakterien hervorgerufen, sodass die Nutzung von Mikroorganismen eine adäquate Lösung zur Erzeugung vergleichbarer Gerüche darstellt. Nichtsdestotrotz ist es möglich, dass die Stoffwechselprodukte auf Basis der Nährstoffe innerhalb des CASO-Agars andere sind als in einer Wunde. Konsekutiv zu dieser Arbeit wäre die Erfassung von Mikroorganismen auf Fleisch oder Wundabstrichen in Folgearbeiten denkbar, bevor die Erfassung von realen Wunden eruiert wird. Letztere Experimente dürfen nur unter Beachtung ethischer Rahmenbedingungen durchgeführt werden, weshalb die Messungen mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden sind. Weiter ist zu beachten, dass es neben den Bakterien weitere Störgrößen gibt, wenn Messungen am Patienten durchgeführt werden. Insbesondere das Mikrobiom der Haut und Biofilme (s. Kap. 2.1) stellen eine große Herausforderung in der Produktentwicklung dar, denn auch die auf der Haut befindlichen Mikroorganismen betreiben Stoffwechsel und erzeugen VOCs. Zudem koexistiert innerhalb chronischer Wunden oftmals nekrotisiertes Fleisch, welches ausdünstet.

5.4.1 Einsatz von künstlicher Intelligenz

Die Möglichkeit, künstliche Intelligenz direkt auf dem Sensor einzusetzen, ist eine Kernkompetenz des BME688. Durch Klassifizierung der Widerstandsmessdaten vom Gassensor lassen sich im Scan-Modus bis zu vier Klassen unterscheiden, wenn das AI-Studio zur Erstellung des Algorithmus genutzt wird.

Die mittels AI-Studio erstellten Algorithmen können nur eine binäre Antwort geben. Das heißt am Beispiel des Algorithmus aus der Inbetriebnahme eines Development Kits (s. Kap. 4.1), dass der Algorithmus nur erkennt, ob Kaffee in der Messumgebung vorhanden ist, oder nicht. Es ist keine quantitative Aussage möglich, zudem ist kein Rückschluss auf die spezifische Kaffeearsorte möglich. Denkbar wäre es, die Kaffeearsorten als einzelne Messklassen in den Algorithmus zu geben und somit eine Aussage über die Existenz unterschiedlicher Kaffeearsorten zu erhalten. Dies würde eine Einschränkung der genutzten Klassen mit sich bringen.

Innerhalb der Messung von Mikroorganismen wurde ein Algorithmus mithilfe des AI-Studios erstellt, welcher eine Genauigkeit (Trefferate) von 81,51 % erreicht (s. Kap. 4.5.2). Das Potenzial für die Anwendung einer künstlichen Intelligenz zur Differenzierung von Mikroorganismen durch den Gassensor des BME688 wird klar deutlich. Es ist zu beachten, dass trotz einer geringen Varianz der Trainingsdaten für den Algorithmus bereits ein hoher Genauigkeitswert erreicht wird. Das Modell ist wahrscheinlich zu wenig trainiert („underfitted“) und würde von einer größeren Varianz der Trainingsdaten profitieren. Diese Varianz könnte auch hier durch Nutzung bewachsener Fleischstücke mit den Mikroorganismen erreicht werden. Durch dieses Vorgehen würde ein weiterer Schritt in Richtung Wunde gemacht werden, weil die Mikroorganismen die Nährstoffe des Fleisches, oder des Bluts verstoffwechseln würden, was die resultierenden VOCs beeinflusst und den Wundgeruch besser imitiert. Final könnten Wundgerüche selbst als Trainingsbasis dienen.

Das Problem des „underfittings“ zeigt sich auch durch die Überprüfung des Algorithmus mit einem Datensatz der gleichen Mikroorganismen, welcher mithilfe eines anderen Development Kits aufgenommen wurde. Der niedrige Genauigkeitswert von 37,56 % im Test des Algorithmus kann durch die Messhistorie der Sensoren auf den jeweiligen Development Kits beeinflusst werden, sodass die Sensoren grundlegend anders auf die Mikroorganismen reagieren. Auch der zeitliche Versatz zwischen den Messungen kann eine Änderung der VOCs der lebenden Mikroorganismen mit sich bringen. Eine genauere Betrachtung dessen und die Erstellung von Algorithmen mit erhöhter Varianz könnte Aufschluss darüber geben, woher die niedrige Genauigkeit bei der Anwendung des Algorithmus auf den zweiten Testdatensatz resultiert.

Neben den bereits diskutierten Aspekten (s. Kap. 4.5.2) zeigt sich, dass die einfache Nutzung eines im AI-Studio erstellten Algorithmus keine nachvollziehbare Klassifizierung der Mikroorganismen ermöglicht. Die Klassifizierung basiert auf unbekanntem Merkmalen

und einem einzigen Hitzeprofil, welche sich im AI-Studio nicht kombinieren lassen. Daher wird zunächst eine analytische Herangehensweise in Betracht gezogen. Die daraus resultierenden Ergebnisse könnten anschließend als Merkmale in eine selbst erstellte künstliche Intelligenz eingebracht werden. Daraus geht ein hohes Potenzial für ein leistungsstarkes Wundmonitoringsystem hervor, welches von der Kenntnis um die Leistungsfähigkeit zur Erfassung von Wundausdünstungen geprägt ist.

5.4.2 Analytischer Ansatz

Aus den Messungen der Mikroorganismen geht sowohl ein analytischer Ansatz zur Erfassung der Bakterienmenge als auch einer, für die Unterscheidung der Mikroorganismen hervor. Demnach ist ein allumfassendes Wundmonitoring auf Basis analytischer Prinzipien denkbar.

Die Wachstumsmessung von *Staphylococcus aureus* dient der quantitativen Bestimmung der Bakterienanzahl in der Sensorumgebung. Innerhalb der Messung steigt der Widerstand in der Styroporbox anfänglich an (s. Abb. 4.22). Mögliche Gründe für dieses Phänomen wurden bereits diskutiert. Neben diesen ist es möglich, dass sich in den Widerstandsdaten die Sensorsättigung abzeichnet. Nach der Wachstumsmessung mit Development Kit 1 fällt zum ersten Mal die extreme Messwertsättigung auf, was die Hypothese der oben angesprochenen Spezialisierung durch erhöhte Aussetzung des Sensors an reduzierenden Gasen unterstützt. Wie bereits erwähnt, sind zur Evaluierung weitere Versuche notwendig. Geht aus dem Folgeexperiment mit angepasster Versuchsdauer und Referenzmessgerät hervor, dass sich tatsächlich die Wachstumskurve von Mikroorganismen mit dem Gassensor im BME688 aufnehmen lässt, bietet dies ein großes Potenzial für die weitere Projektentwicklung (vgl. Kap. 2.6). Bereits innerhalb der Kolonisationsphase der Wundinfektion (s. Abb. 2.3) könnten Bakterien erkannt und die Wundversorgung und Therapie adäquat angepasst werden. Eine direkte Diagnostik mittels digitalen Wundverbands an der Wunde, oder die Auswertung mikrobiologischer Wundabstriche nach dem Essener Kreisels, oder der Levine-Technik (s. Kap. 2.1.4) würden davon profitieren.

Im Rahmen der Experimente zur qualitativen Unterscheidung der Mikroorganismen *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* und *Proteus mirabilis* wird die Sensitivität des Gassensors an den einzelnen Temperaturplateaus des Hitzeprofils 354 zwischen CASO-Agar und den VOCs der spezifischen Mikroorganismen betrachtet. Es wird deutlich, dass der Temperatursprung von 320 °C auf 100 °C die Sensitivität des Gassensors für das jeweils gemessene Gas erhöht. Dies bestätigt den in der Literatur beschriebenen Effekt der Sensitivitätssteigerung nach einem instantanen Temperaturabfall (s. Kap. 2.2.5). Das Hitzeprofil 354 scheint unter Betrachtung der Sensitivität insbesondere für *Proteus mirabilis* geeignet zu sein, während es für *Escherichia coli* weniger geeignet ist, da die Sensitivität hier geringer ist. Diese Sensitivitätsunterschiede sind ausschlaggebend für den in dieser Arbeit eruierten analytischen Ansatz zur Unterscheidung von Mikroorganismen.

Durch die vom jeweiligen Hitzeprofil erzeugten Sensitivitätsunterschiede für ein Zielgas lassen sich wie, in Astrani et al. [Ast+20], unterschiedliche Profile für die VOCs der Mikroorganismen ermitteln. Astrani et al. nutzen mehrere Sensoren mit unterschiedlichen Sensitivitäten (vgl. Kap. 2.2.6). In dem hier erläuterten Prinzip könnte zukünftig ein virtuelles Sensorarray betrieben und somit ein Datenpool für die Profile erzeugt werden (vgl. Kap. 2.2.6). Diesbezüglich würde die Programmierung eines Ablaufs von Hitzeprofilen nicht nur der Kalibrierung von den Umgebungssensoren (vgl. Kap. 5.3.1), sondern auch der Profilierung verschiedener VOCs dienen. In einer Wundumgebung würde die gesunde Haut als Referenzgas R_a und die tatsächliche Wundausdünstung als Zielgas R_g dienen. Neben dem genutzten Hitzeprofil 354, existieren noch 14 weitere vordefinierte Hitzeprofile. Da jedes Gas und somit auch die VOCs von den unterschiedlichen Mikroorganismen optimale Reaktionstemperaturen hat, sollten für eine breite Palette von Mikroorganismen in unterschiedlichen Hitzeprofilen Messwerte aufgenommen und die Sensitivitätskoordinaten berechnet werden. Die Messwertaufnahme ist gut mit dem Development Kit möglich, da bei manueller Konfiguration über die „.JSON“-Datei jeder Sensor ein anderes Hitzeprofil nutzen kann.

Die ermittelten Sensitivitätskoordinaten des Gassensors für die Mikroorganismen der einzelnen Hitzeprofile werden infolgedessen in einem dreidimensionalen Diagramm mit den unterschiedlichen Temperaturplateaus aufgetragen und die vektoriellen Abstände zwischen den Sensitivitätskoordinaten berechnet. Auf Basis der Abstände kann das beste Hitzeprofil für die Unterscheidung der Mikroorganismen ermittelt werden. Mit Zunahme der vektoriellen Distanz im Raum, steigt die Unterscheidungssicherheit zwischen den Mikroorganismen. Die Sensorkonfiguration und Optimierung würde durch Evaluierung der größten vektoriellen Abstände zwischen den Sensitivitätskoordinaten des Gassensors für die VOCs der zu betrachteten Mikroorganismen durchgeführt werden. Innerhalb des Wundmonitoring könnten Mikroorganismen modular in das Sensorsystem hinzugefügt werden, indem die Sensitivitätskoordinaten der hinzuzufügenden Spezies eingespeist werden. Die Varianz der detektierbaren Mikroorganismen ist somit allein über Softwaremodifikation möglich und bedarf keine Anpassung von Hardwarekomponenten. Welche spezifischen Mikroorganismen Bestandteil der Unterscheidung anhand der Sensitivitätskoordinaten sind, könnte anwendungsbezogen festgelegt werden.

Insbesondere bei komplexen Messprozessen mit einer großen Anzahl von Mikroorganismen ist es denkbar, die Sensitivitätskoordinaten verschiedener Hitzeprofile in einem kombinierten n-dimensionalen Diagramm zu betrachten. Daraus entstehen womöglich Cluster für die jeweiligen Mikroorganismen, sodass sich auch in komplexen Datenpools Muster zur Unterscheidung der Mikroorganismen ergeben. Die Eintragung der Sensitivitätskoordinaten, in einen kombinierten n-dimensionalen Raum, ist mit den vorgefertigten Hitzeprofilen nur bedingt möglich. Einige Hitzeprofile beinhalten nicht identische Temperaturplateaus, was ein Zusammenfassen von Temperaturen oder die Erstellung eigener Hitzeprofile notwendig

macht. Für die Erkennung der Muster in den Clustern aus den jeweiligen Sensitivitätskoordinaten könnte eine künstliche Intelligenz programmiert und genutzt werden. Es ist eine individuell für den Anwendungsfall des BME688 angepasste Software notwendig, um das breite Spektrum der mikrobiologischen Varianz und den Anwendungsmöglichkeiten abzudecken.

5.5 Ausblick für weitere Forschungsarbeit

An dieser Stelle der vorliegenden Arbeit wird ein Ausblick für eine weitere Forschungsarbeit gegeben. Dazu wird angenommen, dass Substanzen aus einer Gruppe (z.B. Kaffee oder Bakterien) eine gemeinsame Grundausdünstung emittieren. Jede Substanz selbst hat zusätzlich „aufgelagerte“ Ausdünstungen, welche jeweils charakteristisch für diese Substanz sind.

Auf Basis dessen wird eine in Zukunft zu evaluierende Hypothese aufgestellt, dass neben den Sensitivitätskoordinaten, auch „Sensitivitätsebenen“ aufgespannt werden können. Diese Ebenen stellen quasi Ebenen der Grundausdünstung dar und könnten einer ersten Klassifizierung der gemessenen Gruppe dienen. Im ersten Ansatz wird dazu eine Regressionsgerade durch den Ursprung und die Sensitivitätskoordinaten der Substanzen in den Messgruppen Bakterien und Kaffee auf der x-y-Ebene des dreidimensionalen Diagramms gelegt. Infolgedessen werden die Sensitivitätsebenen parallel zur z-Achse aufgespannt (s. Abb. 5.1). Das Referenzgas mit dem Widerstand R_a zur Berechnung der Sensitivitätskoordinaten bildet in diesem Ansatz die Umgebungsluft im Labor.

Die in dieser Arbeit genutzten Bakterien verstoffwechseln alle die im CASO-Agar vorhandenen Nährstoffe. Das heißt - unter Beachtung obiger Annahme - dass die Bakterien (S. a., E. c., P. a. und P. m.) teilweise identische Grundausdünstungen haben, welche aus der Verstoffwechslung ebendieser Nährstoffe resultieren. Jedes Bakterium dünstet zusätzlich seine charakteristischen VOCs aus. Weiter handelt es sich bei dem in dieser Arbeit genutzten Kaffeepulver jeweils um „Arabica-Kaffee“ mit unterschiedlichen Röstungen. Auch diese Tatsache spricht für ein hohes Potenzial einer gemeinsamen Grundausdünstung.

Abb. 5.1: Auftragung der Sensitivitätskoordinaten der Mikroorganismen und Kaffee gegen Umgebungsluft aus den Temperaturplateaus von Hitzeprofil 354 mit den Sensitivitätsebenen für Bakterien und Kaffee

Ausgehend von der y-Achse befindet sich die „Bakterien-Ebene“, welche für die ausgedünsteten Grundaustünnungen der Bakterien steht, in einem Winkel $\alpha = 44,24^\circ$ (s. Abb. 5.1). Die „Kaffee-Ebene“ ist in einem Winkel von $\beta = 48,65^\circ$ aufgespannt. Die Sensitivitätskoordinaten liegen nicht optimal auf den Sensitivitätsebenen, was durch Messunsicherheiten hervorgerufen werden kann. Dies wird innerhalb dieses Ausblicks nicht weiter diskutiert. Durch die Klassifizierung von Messgruppen durch Ebenen, welche die gemeinsame Grundaustünnung verschiedener Substanzen in unterschiedlichen Winkeln darstellt, könnten Differenzierungsprobleme bei bekannter Messgruppe von drei/- auf zweidimensional reduziert werden. Dazu würde nur die jeweilige Sensitivitätsebene mit den darauf liegenden Sensitivitätskoordinaten betrachtet werden. Dies würde insbesondere den transparenten Einsatz einer Künstlichen Intelligenz fördern. Zudem könnten Messgruppen anwendungsbezogen und modular als Sensitivitätsebenen mit Sensitivitätskoordinaten in das System hinzugefügt werden (vgl. Kap. 5.4.2).

6 Zusammenfassung und Fazit

Ziel der Arbeit ist die Evaluierung eines Gassensors zur Erfassung von Wundausdünstungen. Dazu wird der BME688-Sensor, Bosch Sensortec GmbH, Deutschland, Kusterdingen mit integriertem Temperatur/-, Feuchtigkeits/-, Druck/- und Gassensor in der vorliegenden Arbeit einer fundierten Analyse hinsichtlich technischer Aspekte unterzogen. Weiter wird die Detektionsfähigkeit von Mikroorganismen mithilfe des Gassensors innerhalb des BME688 bewertet. Die zugrundeliegenden Mikroorganismen sind *Staphylococcus aureus* (S. a.), *Escherichia coli* (E. c.), *Pseudomonas aeruginosa* (P. a.) und *Proteus mirabilis* (P. m.). Diese Bakterien sind im Rahmen chronischer Wundinfektionen äußerst relevant und dienen in dieser Arbeit der Simulation von Wundgerüchen. Der BME688 wird innerhalb von Development Kits und je nach Versuch in verschiedenen Messbehältern, oder frei im Raum betrieben.

Im Rahmen der Charakterisierung und Evaluierung der Umgebungssensoren werden notwendige Kalibrierungsarbeiten für den zukünftigen Einsatz des BME688 in der Erfassung von Wundausdünstungen deutlich. In Bezug auf den Gassensor zeigt sich ein großes Potenzial der Anwendbarkeit des BME688 in der Erfassung von Wundausdünstungen und somit eines sensorbasierten Wundmonitorings. Die Evaluierung der Sensoreigenschaften unter Zuhilfenahme von Kaffeepulver zeigt, dass die Sensoren nicht „Out of the box“ genutzt werden können. Bei Nutzung der Sensoren innerhalb von Development Kits, welche zum schnellen Prototyping entwickelt und in dieser Arbeit genutzt wurden, fallen wiederkehrend Sensoren aus. Zudem liegen bis zu zwei Sensoren außerhalb der Abweichungstoleranz der anderen auf einem Development Kit. Dennoch lassen sich mit den Gassensoren reproduzierbare Messungen praktizieren, was in der Anwendung des Sensors für medizinische Zwecke unabdingbar ist. Der initiale Einbrenn/- und Stabilisierungszyklus beeinflusst direkt die Messqualität des Sensors über dessen Stabilisierung. Eine Einbrenntemperatur von 320°C für mindestens 60 Stunden ist basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit unabdingbar für hochwertige Messungen und der Stabilisierung des Gassensors. Nach dem initialen Einbrennen reagiert der Sensor mit unterschiedlichen Reaktionen auf seine Messumgebung, was zu gasspezifischen Konvergenzzeiten führt. Mit steigender Exposition des Sensors an reduzierenden Gasen, sättigt der Gassensor bei niedrigen Heiztemperaturen innerhalb oxidierender Umgebungen auf und der Widerstandswert erreicht den maximalen Darstellungsbereich des Analog-Digital-Wandlers vom BME688. Die jeweiligen Messwerte werden unbrauchbar. Die Anwendung eines KI-Algorithmus erweist sich als mögliche Lösung zur Unterscheidung von Mikroorganismen. Es wird unter Zuhilfenahme des AI-Studios ein Algorithmus mit 81,51 %iger Genauigkeit für die Bakterien S. a., E. c., P. a. und P. m. erstellt. Ein Test des Algorithmus mit Referenzdaten zeigt eine rapide Absenkung der Genauigkeit auf 37,56 %. Die Ungewissheit über die tatsächliche Funktion des Algorithmus resultierend aus dem AI-Studio von Bosch Sensortec führt zur Notwendigkeit eines

analytischen Ansatzes für die qualitative und quantitative Erfassung von Wundausdünstungen. Am Beispiel von S. a. wird gezeigt, dass womöglich eine Wachstumskurve von Mikroorganismen unter Zuhilfenahme des Gassensors im BME688 aufgezeichnet werden kann. Daraus ergibt sich durch Weiterentwicklung dieser Erkenntnis die Möglichkeit eines Rückschlusses vom Widerstandswert auf die Bakterienmenge in einer Wunde. Weiter werden innerhalb der Arbeit, für die vier klinisch relevanten Mikroorganismen, mithilfe der Sensitivitätseigenschaften des Gassensors im temperaturzyklischen Betrieb spezifische Profilierungen der Mikroorganismen erstellt. Daraus lässt sich zukünftig auf die Art der Bakterien innerhalb von Wunden schließen, indem Sensitivitätskoordinaten miteinander verglichen werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse können weitere Schritte in Richtung sensorbasiertem Wundmonitoring, mit der Erfassung von Wundausdünstungen durchgeführt werden. Ein diesbezüglicher Ansatz stellt die Erstellung von Sensitivitätsebenen auf Basis der Sensitivitätskoordinaten dar, welcher im Rahmen dieser Arbeit hypothetisch betrachtet wird.

Der BME688 und insbesondere der darin inkludierte Gassensor stellt sich als geeignete Wahl zur Erfassung von Wundausdünstungen heraus. Unter Beachtung der eruierten Aspekte und der Erstellung von Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel einem redundanten Sensoreinsatz im medizinischen System oder der Einbindung von Kontrollsystemen für die Sensorsättigung, zeigt der Gassensor des BME688 ein großes Potenzial innerhalb von sensorbasierten Wundmonitoringsystemen eingesetzt werden zu können. Bis zum tatsächlichen Einsatz innerhalb eines Medizinproduktes sind jedoch noch einige Schritte durchzuführen. Diese umfassen unter anderem Langzeitstudien, vergleichende Studien mit mikrobiologischen Wundabstrichen zur Bewertung der Zuverlässigkeit und die Konkretisierung eines Konzepts zum Wundmonitoring. Dennoch sollte die Entwicklung eines derartigen Medizinproduktes unter Zuhilfenahme des BME688 weiterentwickelt werden, um zukünftig die Lebensqualität von Patienten, vornehmlich mit chronischen Wunden, zu erhöhen. Nicht zuletzt könnte ein solches Wundmonitoring-System einen Teil dazu beitragen, Pflegende und Ärzte zu entlasten und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Auch eine Reduktion von Kosten und zeitlichem Aufwand durch Wundabstriche, oder routinemäßigen Wundverbandwechseln, welche aufgrund des Wundstatus ggf. noch nicht nötig wären, sind potenziell denkbar.

7 Anhang

7.1 Literaturverzeichnis

- [Ant21] W. Anton. *Thiemes Pflege: das Lehrbuch für Pflegende in Ausbildung*. Hrsg. von S. Schewior-Popp, F. Sitzmann und L. Ullrich. 15. Auflage, [große Ausgabe]. Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag, 2021. ISBN: 978-3-13-243766-1.
- [Ast+20] P. F. Astantri u. a. „Lab-Made Electronic Nose for Fast Detection of *Listeria monocytogenes* and *Bacillus cereus*“. In: *Veterinary Sciences* 7.1 (2020), S. 20. ISSN: 2306-7381. DOI: 10.3390/vetsci7010020.
- [Aud+15] B. Audrain u. a. „Role of bacterial volatile compounds in bacterial biology“. In: *FEMS Microbiology Reviews* 39.2 (2015), S. 222–233. ISSN: 1574-6976. DOI: 10.1093/femsre/fuu013.
- [Bau+18] T. Baur u. a. „Novel method for the detection of short trace gas pulses with metal oxide semiconductor gas sensors“. In: *Journal of Sensors and Sensor Systems* 7.1 (2018), S. 411–419. ISSN: 2194-878X. DOI: 10.5194/jsss-7-411-2018.
- [Ben14] S. Bender. *Körperpflegekunde*. 4. Aufl. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2014. ISBN: 978-3-8047-3321-3.
- [Bos21] Bosch, Hrsg. *BME AI-Studio Manual*. 1.6.0. 2021.
- [Bos22] Bosch. *BME688 Digital low power gas, pressure, temperature & humidity sensor with AI*. 1.1. 2022.
- [Bos23] Bosch, Hrsg. *Integration Guide - Bosch Software Environmental Cluster (BSEC)*. 2023.
- [BSS15] T. Baur, A. Schütze und T. Sauerwald. „Optimierung des temperaturzyklischen Betriebs von Halbleitersensoren“. In: *tm - Technisches Messen* 82.4 (2015), S. 187–195. ISSN: 0171-8096, 2196-7113. DOI: 10.1515/teme-2014-0007.
- [BSS17] T. Baur, A. Schütze und T. Sauerwald. „A4.2 - Detection of short trace gas pulses“. In: *Proceedings Sensor 2017*. Nürnberg, Germany: AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2017, S. 87–91. DOI: 10.5162/sensor2017/A4.2.
- [BW12] N. Barsan und U. Weimar. „7.3.3 Fundamentals of Metal Oxide Gas Sensors“. In: *Proceedings IMCS 2012*. Nürnberg, Germany: AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2012, S. 618–621. DOI: 10.5162/IMCS2012/7.3.3.

- [CC18] W. Clauss und C. Clauss. *Humanbiologie kompakt*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. ISBN: 978-3-662-55850-8. DOI: 10.1007/978-3-662-55850-8.
- [Cha+22] H. Chai u. a. „Stability of Metal Oxide Semiconductor Gas Sensors: A Review“. In: *IEEE Sensors Journal* 22.6 (März 2022), S. 5470–5481. ISSN: 1530-437X, 1558-1748, 2379-9153. DOI: 10.1109/JSEN.2022.3148264.
- [CS95] R.E. Cavicchi und J.S. Suehle. „Fast temperature programmed sensing for micro-hotplate gas sensors“. In: *IEEE Electron Device Letters* 16.66 (1995), S. 1–3.
- [DES23] DESTATIS. *Demografischer Wandel*. 2023. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/_inhalt.html (besucht am 26.09.2023).
- [Dey18] A. Dey. „Semiconductor metal oxide gas sensors: A review“. In: *Materials Science and Engineering: B* 229 (2018), S. 206–217. ISSN: 09215107. DOI: 10.1016/j.mseb.2017.12.036.
- [Dis+04] J. Dissemond u. a. „Bakterielle Kolonisation chronischer Wunden“. In: *Der Hautarzt* 55.3 (2004), S. 280–288. ISSN: 0017-8470, 1432-1173. DOI: 10.1007/s00105-004-0697-4.
- [Dis+17] J. Dissemond u. a. „Standards des ICW e. V. für die Diagnostik und Therapie chronischer Wunden“. In: *wund Management* 11.2 (2017), S. 81–86.
- [Dis17] J. Dissemond. „ABCDE-Regel der Diagnostik chronischer Wunden“. In: *JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft* 15.7 (2017), S. 732–734. ISSN: 16100379. DOI: 10.1111/ddg.13273_g.
- [Dis23] J. Dissemond. „Diagnostik und Therapie lokaler Wundinfektionen“. In: *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie* 56.1 (Feb. 2023), S. 48–52. ISSN: 0948-6704, 1435-1269. DOI: 10.1007/s00391-021-01984-7.
- [DPG14] DPG - Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. *Leitlinien zur Pflege von exulzierenden Wunden*. Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. 2014.
- [Drä21] J. Dräger. *Grundlagen der Anatomie und Physiologie*. Vorlesungsmitschrift WS 2021, Fakultät: Elektrotechnik und Informatik, Hochschule: Hochschule Stralsund. Stralsund, 2021.
- [Drä22] J. Dräger. *Pathophysiologie und Krankheitslehre*. Vorlesungsmitschrift WS 2022, Fakultät: Elektrotechnik und Informatik, Hochschule: Hochschule Stralsund. Stralsund, 2022.

- [Far+19] M. V. Farraia u. a. „The electronic nose technology in clinical diagnosis: A systematic review“. In: *Porto Biomedical Journal* 4.4 (2019), e42. ISSN: 2444-8664. DOI: 10.1097/j.pbj.0000000000000042.
- [Fit+20] S. Fitzgerald u. a. „Multi-strain volatile profiling of pathogenic and commensal cutaneous bacteria“. In: *Scientific Reports* 10.1 (2020), S. 17971. ISSN: 2045-2322. DOI: 10.1038/s41598-020-74909-w.
- [Fle06] M. Fleischer. „Wie Mikrochips riechen lernen“. In: 5 (2006).
- [Fri09] P. Fritsch. *Dermatologie und Venerologie für das Studium*. Springer-Lehrbuch. Heidelberg: Springer Medizin, 2009. ISBN: 978-3-540-79302-1.
- [GS11] E. A. Grice und J. A. Segre. „The skin microbiome“. In: *Nature Reviews Microbiology* 9.4 (2011), S. 244–253. ISSN: 1740-1526, 1740-1534. DOI: 10.1038/nrmicro2537.
- [Hah01] H. Hahn. *Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie 6 - Spezielle Bakteriologie*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001.
- [Hei09] A Heim. „Gewinnung und Handhabung von Materialien zur mikrobiologischen Diagnostik“. In: *Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie* (2009). Buchkapitel, Springer Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-540-46362-7.
- [HS23] M. Hennecke und B. Skrotzki, Hrsg. *HÜTTE Band 3: Elektro- und informationstechnische Grundlagen für Ingenieure*. 35. Aufl. Berlin, Germany: Springer Vieweg, 2023. ISBN: 978-3-662-64374-7. DOI: 10.1007/978-3-662-64375-4.
- [HW09] J. Huang und Q. Wan. „Gas Sensors Based on Semiconducting Metal Oxide One-Dimensional Nanostructures“. In: *Sensors* 9.12 (2009), S. 9903–9924. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s91209903.
- [INPoD] INP. *Kompetenzzentrum Diabetes Karlsburg*. o.D. URL: <https://www.inp-greifswald.de/de/forschung/gesundheit-hygiene/kompetenzzentrum-diabetes-karlsburg/> (besucht am 26.09.2023).
- [JH09] C Josenhans und H Hahn. „Bakterien: Vermehrung und Stoffwechsel“. In: *Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie* (2009). Buchkapitel, Springer Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-540-46362-7.
- [Kan+09] S. Kanan u. a. „Semiconducting Metal Oxide Based Sensors for Selective Gas Pollutant Detection“. In: *Sensors* 9.10 (2009), S. 8158–8196. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s91008158.
- [Kel20] C. Keller. *Pflegewissen Wunden eBook*. 2. Aufl. Elsevier Health Sciences, 2020. ISBN: 978-3-437-06256-8.

- [Kho+23] A. Khorramifar u. a. „Environmental Engineering Applications of Electronic Nose Systems Based on MOX Gas Sensors“. In: *Sensors* 23.12 (2023). DOI: 10.3390/s23125716.
- [KT10] T. Krech und J. Traber. „Bakterien in chronischen Wunden“. In: *medicos* 3 (2010), S. 7–11.
- [Lee17] S. Lee. „Electrodes for Semiconductor Gas Sensors“. In: *Sensors* 17.4 (März 2017), S. 683. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s17040683.
- [Lei+13] M. Leidinger u. a. „B6 - Detektion von CO₂ und flüchtigen organischen Komponenten mittels Kombination von Halbleiter- Gassensorik und Infrarot-spektroskopie“. In: *Dresdener Sensorkompodium* 11 (2013), S. 229–233. DOI: 10.5162/11dss2013/B6.
- [Lem+17] M. C. Lemfack u. a. „mVOC 2.0: a database of microbial volatiles“. In: *Nucleic Acids Research* (2017). Published online on Nov 2. DOI: 10.1093/nar/gkx1016.
- [Lie16] A. Lienhard. „Sauerstoff für die Wundheilung - Möglichkeiten der lokalen Sauerstofftherapie chronischer Wunden“. In: *Schweizer Zeitschrift für Dermatologie und Ästhetische Medizin* (2016).
- [LR99] A. P. Lee und B. J. Reedy. „Temperature modulation in semiconductor gas sensing“. In: *Sensors and Actuators B* 60 (1999), S. 35–42.
- [MM89] M. J. Madou und S. R. Morrison. „Solid-State Background“. In: *Chemical Sensing with Solid State Devices*. Elsevier, 1989, S. 13–65. ISBN: 978-0-12-464965-1. DOI: 10.1016/B978-0-12-464965-1.50007-7.
- [Mou23] Mouser Electronics. *BME688 Luftqualitätssensoren - Combined gas, humidity, pressure and temperature sensor*. <https://www.mouser.de/ProductDetail/Bosch-Sensortec/BME688>. 2023. (Besucht am 04.12.2023).
- [NCS23] NCSS, LLC. *Bland-Altman Plot and Analysis*. Available from NCSS Statistical Software: <https://www.ncss.com>. NCSS, Statistical Software, 2023. Kap. 307.
- [Neu+21] S. Neubert u. a. „Flexible IoT Gas Sensor Node for Automated Life Science Environments Using Stationary and Mobile Robots“. In: *Sensors* 21.21 (Nov. 2021), S. 7347. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s21217347.
- [PBJ08] E. Proksch, J. M. Brandner und J.-M. Jensen. „The skin: an indispensable barrier“. In: *Experimental Dermatology* 17.12 (2008), S. 1063–1072. ISSN: 09066705, 16000625. DOI: 10.1111/j.1600-0625.2008.00786.x.

- [Qua23] Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). *Wie funktioniert die Haut?* <https://www.gesundheitsinformation.de/wie-funktioniert-die-haut.html>. 2023. (Besucht am 10.08.2023).
- [Ree+22] N. Reeves u. a. „Volatile Organic Compounds in the Early Diagnosis of Non-healing Surgical Wounds: A Systematic Review“. In: *World Journal of Surgery* 46.7 (2022), S. 1669–1677. ISSN: 0364-2313, 1432-2323. DOI: 10.1007/s00268-022-06548-3.
- [Rom+09] A. Romain u. a. „Long Term Stability Of Metal Oxide-Based Gas Sensors For E-nose Environmental Applications: an overview“. In: *AIP Conference Proceedings*. Brescia (Italy): AIP, 2009, S. 443–445. DOI: 10.1063/1.3156576.
- [SA23] E. K. Stürmer und M. Augustin. „Schwer heilende und chronische Wunden: Mit komplexen Konzepten zur Abheilung“. In: *Deutsches Ärzteblatt Online* (2023). ISSN: 2199-7292. DOI: 10.3238/PersDerma.2023.07.10.02.
- [Sac18] A. Sack. „Aseptischer Wundverbandwechsel – Schritt für Schritt“. In: *Krankenhausthygiene up2date* 13 (2018), S. 132–137.
- [SB12] C. Sussman und B. M. Bates-Jensen. *Wound care: a collaborative practice manual for health professionals*. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams und Wilkins, 2012. ISBN: 978-1-60831-715-8.
- [Sch+19] C. Schultealbert u. a. „P2.04 - Siloxan-Behandlung von Halbleitersensoren im temperaturzyklischen Betrieb – Sensitivität und Selektivität“. In: *Ta-gungsband*. Dresden: AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2019, S. 176–181. DOI: 10.5162/14dss2019/P2.04.
- [Sic23] H. Sicius. *Handbuch der chemischen Elemente*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2023. ISBN: 978-3-662-65664-8. DOI: 10.1007/978-3-662-65664-8.
- [Stü18] M. Stücker. „Wunden - ein bedeutendes Thema in der dermatologischen Praxis“. In: *Kompass Dermatologie* 6.1 (2018), S. 6–7. ISSN: 2296-5424, 2296-536X. DOI: 10.1159/000486184.
- [Sun+12] Y. Sun u. a. „Metal Oxide Nanostructures and Their Gas Sensing Properties: A Review“. In: *Sensors* 12.3 (2012), S. 2610–2631. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s120302610.
- [Wan+10] C. Wang u. a. „Metal Oxide Gas Sensors: Sensitivity and Influencing Factors“. In: *Sensors* 10.3 (2010). ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s100302088.
- [Wie16] G. Wiegleb. „Physikalisch-Chemische Gassensoren“. In: *Gasmesstechnik in Theorie und Praxis*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016, S. 209–278. ISBN: 978-3-658-10686-7. DOI: 10.1007/978-3-658-10687-4_4.

- [Woj+19] W. Wojnowski u. a. „Electronic Noses in Medical Diagnostics“. In: *Current Medicinal Chemistry* 26.1 (2019), S. 197–215. ISSN: 09298673. DOI: 10.2174/0929867324666171004164636.
- [Yur+19] G. Yurko u. a. „Real-Time Sensor Response Characteristics of 3 Commercial Metal Oxide Sensors for Detection of BTEX and Chlorinated Aliphatic Hydrocarbon Organic Vapors“. In: *Chemosensors* 7.3 (2019), S. 40. ISSN: 2227-9040. DOI: 10.3390/chemosensors7030040.
- [Zie09] S. Ziesing. „Methoden der mikrobiologischen Diagnostik“. In: *Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie* (2009). Hrsg. von U. Heininger, H. Hahn und M. Dettenkofer, S. 31–48. DOI: 10.1007/978-3-540-46362-7.

7.2 Abbildungsverzeichnis

1.1	Bevölkerungsentwicklung Deutschlands im Alter ab 65 Jahren in Millionen (nach [DES23])	1
2.1	Aufbau der Haut und der Epidermis (A) (nach [Qua23])	5
2.2	Einteilung von Wunden in akute und chronische Wunden (eigene Darstellung nach [Ant21])	6
2.3	Entwicklung einer Infektion von Wunden und die von den Stadien abhängige Notwendigkeit einer Intervention (eigene Darstellung nach [SA23])	7
2.4	Schematische Darstellung eines bakteriologischen Wundabstrichs in Form eines Essener Kreisels (A) und der Levine-Technik (B) (nach [Dis23])	10
2.5	Darstellung des Drei-Ösen-Ausstrichs (A-C) sowie der Gewinnung von Isolaten aus Einzelkulturen (C.1 und C.2) (nach [Zie09])	14
2.6	Qualitative Darstellung der Wachstumskurve mit den vier Wachstumsphasen von Bakterien (eigene Darstellung)	15
2.7	Darstellung der Wachstumskurven von 1. Staphylococcus aureus und 2. Pseudomonas aeruginosa sowie den jeweils ausgedünsteten VOC-Gruppen (3. S.a und 4. P.a) (nach [Fit+20])	18
2.8	Qualitative Darstellung der Energiebändermodelle von Nichtleitern, Halbleitern und Leitern (nach [Sic23])	20
2.9	Schematische Darstellung der Fermi-Funktion in Relation zum Bändermodell eines intrinsischen Halbleiters (nach [MM89])	21
2.10	Querschnitt vom Aufbau eines Halbleitersensors (nach [Wie16])	23
2.11	Bandverbiegung mit Entstehung der Raumladungszone in Abhängigkeit von Materialtiefe z an der Randzone des Halbleitermetalloxids (A) (nach [Wie16])	24
2.12	Physikalisches Modell (A) der Korngrenzenübergänge einer Halbleiterdünnschicht und das dazugehörige Bändermodell (B) (nach [MM89])	26
2.13	Einfluss der Korngröße auf die Sensitivität des Halbleitersensors für $D \gg 2L$ (A), $D = 2L$ (B), $D < 2L$ (C) (nach [Dey18])	27
2.14	Arrheniusplot des Differential-Surface-Modell (DSR-Modell) (A) und die qualitative Reaktion des Leitwerts auf Temperaturänderungen im zeitlichen Verlauf (B)(nach [BSS15])	30
2.15	Radardiagramm der mittleren Sensorsignale (mV) von 8 Sensoren unterschiedlicher Selektivität auf verschiedene VOCs (nach [Ast+20])	32
2.16	Qualitative Darstellung von Leitfähigkeitsprofilen verschiedener VOCs bei linearem Hitzeprofil (nach [CS95])	33
3.1	BME688 Development Kit (A) und eine schematische Darstellung (B) (nach [Bos21])	34
3.2	Ausschnitt aus dem Bereich „Configure BME Board“ im AI-Studio	36

3.3	Darstellung Hitzeprofil (HP 354) und Abtastrate (RDC 1-0) (nach [Bos21])	36
3.4	Allgemeiner Messablauf mit einem Development Kit	37
3.5	Messbehälter aus Glas (A), Styropor (B) und Kunststoff (C) für die Messaufbauten	38
3.6	Referenzmessgeräte für Umgebungsparameter Ebi300 (A) und testo622 (B)	39
3.7	Darstellung einer Agarplatte nach Inkubation mit Staphylococcus aureus. Ausplattierte Verdünnungsstufe mit 10^7 Bakterien/ml (A) und 10^3 Bakterien/ml (B)	42
4.1	Widerstand des Gassensors 1 gegenüber der Messzeit von Development Kit 1 im AI-Studio	45
4.2	Widerstand des Gassensors 1 gegenüber der Messzeit von Development Kit 1 in Python	46
4.3	Proof of Concept zur Erfassung von Staphylococcus aureus (zwischen Minute 42 bis Minute 52) für Sensor 1 des Development Kit 1	47
4.4	Spearman-Korrelationsanalyse der einzelnen Messparameter von Development Kit 1 - 3 in den jeweiligen Einbrennzyklen	50
4.5	Temperaturwerte von Versuch 1 der BME688 gegenüber dem Ebi300	52
4.6	Feuchtigkeitswerte von Versuch 1 der BME688 gegenüber dem Ebi300	52
4.7	Signal-Rausch-Verhältnis aus dem gleitenden Mittelwert und der gleitenden Standardabweichung für die Einbrennzyklen der Development Kits 1 - 3	57
4.8	Vergleich von Development Kit 2 und 3 in Messpunkt 1 des Hitzeprofils 354	59
4.9	Vergleich von Development Kit 2 und 3 in Messpunkt 4 des Hitzeprofils 354	60
4.10	Vergleich von Development Kit 2 und 3 in Messpunkt 7 des Hitzeprofils 354	60
4.11	Normierte Gradienten der Messpunkte 1-10 des Development Kit 2 in Hitzeprofil 354	62
4.12	Normierte Gradienten der Messpunkte 1-10 des Development Kit 3 in Hitzeprofil 354	62
4.13	Violindiagramm vom Sensorvergleich auf Development Kit 2 an Messpunkt 1 im Hitzeprofil 354 (Violinbreite = rel. Häufigkeit der Widerstandswerte)	64
4.14	Violindiagramm vom Sensorvergleich auf Development Kit 3 an Messpunkt 1 im Hitzeprofil 354 (Violinbreite = rel. Häufigkeit der Widerstandswerte)	65
4.15	Quantisierungsfehler des ADC von Sensor 5 auf Development Kit 2	65
4.16	Darstellung der Versuchsreihe zur Evaluierung der Messwiederholbarkeit mit aufgetragenen normierten Widerstandswerten, sowie Temperatur und Feuchtigkeit des Ebi300	67
4.17	Darstellung der zweiten Versuchsreihe zur Evaluierung der Messwiederholbarkeit mit aufgetragenen normierten Widerstandswerten, sowie Temperatur und Feuchtigkeit des Ebi300	68

4.18 Bland-Altman-Diagramm für die Evaluierung der Messgleichheit an Messpunkt 1 im Hitzeprofil 354	69
4.19 Vergleich der Messung von Luft in der Styroporbox vor und nach dem Freibrennprozess	70
4.20 Vergleich der Messung von CASO-Agarplatten in der Styroporbox vor und nach dem Freibrennprozess	71
4.21 Verhältnis aus gleitendem Mittelwert und gleitender Standardabweichung des 38-stündigen Freibrennprozesses zwischen den Experimenten	72
4.22 Darstellung einer Wachstumsmessung von Staphylococcus aureus an Messpunkt 1 im Messpunkt 354	74
4.23 Darstellung einer 24-stündigen Wachstumsmessung von Staphylokokkus aureus im doppelt logarithmischen Plot (Messpunkt 1 im Hitzeprofil 354) .	75
4.24 Widerstandskurven der Messpunkte 1, 4 und 7 im Hitzeprofil 354 für S. a., E. c., P. a., P. m. (Minute 0-160) und CASO-Agar (Minute 170-200)	76
4.25 Auftragung der Sensitivitätskoordinaten der Mikroorganismen gegen CASO-Agar aus den Temperaturplateaus von Hitzeprofil 354	79
5.1 Auftragung der Sensitivitätskoordinaten der Mikroorganismen und Kaffee gegen Umgebungsluft aus den Temperaturplateaus von Hitzeprofil 354 mit den Sensitivitätsebenen für Bakterien und Kaffee	96

7.3 Tabellenverzeichnis

2.1	ABCDE-Regel für die Diagnostik chronischer Wunden (nach [Dis17])	9
2.2	Quantifizierung des Wundgeruchs (nach [DPG14])	11
2.3	M.O.I.S.T-Konzept zur Wundversorgung (nach [Dis+17])	12
2.4	Auszug aus [Dis+04] zu den am meisten vorkommenden Mikroorganismen in chronischen Wunden	16
3.1	Development Kits und deren Zusammensetzung	38
4.1	Überblick über die durchgeführten Experimente mit einer Beschreibung des Messaufbaus inklusive des genutzten Messbehälters (vgl. Abb. 3.5)	43
4.2	Koeffizienten der linearen Offsettransformation für Temperatur/- und Feuch- tigkeitswerte im Einbrennzyklus (320 °C)	53
4.3	Koeffizienten der linearen Offsettransformation für Temperatur/- und Feuch- tigkeitswerte bei distanzierterem BME Board x8 (320 °C)	54
4.4	Koeffizienten der linearen Offsettransformation für Temperatur/- und Feuch- tigkeitswerte bei distanzierterem BME Board x8 (RT)	54
4.5	Konvergenzzeiten [min] der einzelnen Messpunkte (MP) im Hitzeprofil 354 für Development Kit 2 und 3 in Umgebungsluft	63
4.6	Gemittelte Konvergenzzeiten der Messproben CASO-Agar, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa und Proteus mirabilis	77
4.7	Sensitivitäten (R_a/R_g) der einzelnen Messpunkte im Hitzeprofil 354	78
4.8	Mittelwert der Sensitivität (R_a/R_g) des Gassensors für das Zielgas gegen CASO-Agar an den jeweiligen Temperaturplateaus von Hitzeprofil 354	79
4.9	Vektorielle Abstände zwischen den mittleren Sensitivitätswerten der Mikro- organismen	80

7.4 Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, **Marcel Telaar**, geboren am 22.07.1996 in 46397 Bocholt, Matrikelnummer 19907, Studiengang Medizintechnische Systeme M.Sc., an Eides statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel „*Sensorbasiertes Wundmonitoring: Evaluierung eines Gassensors zur Erfassung von Wundausdünstungen*“ selbstständig, ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Ich versichere, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Zitate aus anderen Werken als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und noch nicht veröffentlicht.

Mir ist bekannt, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen nach sich ziehen wird.

Stralsund, den 22. Dezember 2023

Ort, Datum

Unterschrift
(M. Telaar)